

Körperkultur Science

Año 3, No. 5 (2025)

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Dra. Silvia Armenta Zepeda
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CULTURA
FÍSICA

Dr. José Antonio Rivera Tapia
EDITOR

Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del
Pont
SOPORTE TECNICO-DIGITAL

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio
Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez
Dr. Daniel Castillo Díaz
Mtro. Edgar León José
Dra. Elizabeth Suarez Castillo
Dr. Enrique Ricardo Pablo Buendia Lozada
Dra. Esther Romero Flores
Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del
Pont
M.C. Felipe Enrique González Roldán
M.C. José Miguel Peña Espinoza
Dr. Libni Morales Lorenzana
Dra. Nayelli Salamanca Méndez
Dra. Tania Ordaz Rodríguez
Dr. Alex Munguía Salazar

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

Mtro. Anthony Gabriel Alonso García
(UDG)

Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)

Dr. Martin Francisco González Villalobos
(UDG)

Dra. Rossana Tamara Medina Valencia
(UCOL)

Dra. Ciria Salazar C (UCOL)

Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)

Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)

Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza
(UCOL)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio
(Universidad Nacional de la Plata,
Argentina)

Dra. Marta Cañizares Hernández
(Centro de Estudios de Psicología de la
Actividad Física y Deportes, Universidad de
Ciencias de la Cultura Física y Deportes. La
Habana Cuba.)

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas

Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Lic. Alberto Saenz Ponce de León

Contenido

Editorial

Dr. José Antonio Rivera Tapia

Artículo original

Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios

Laura Cristina Morales-de-la-Rosa, Lilia Cedillo-Ramírez, Facundo Comba-Marco-del-Pont, Antonio Rivera

Artículo de revisión

Trastornos alimentarios en atletas de gimnasia artística femenil

Libni Morales Lorenzana, Daniel Castillo Díaz, Cristal Sánchez Vargas, Ana María García Jácome, Brenda Isabel Rosales Díaz

Artículo de revisión

Reflexiones sobre la actividad física para la salud en los pueblos originarios

Claudia Magaly Espinosa-Méndez, Facundo Comba-Marco-del-Pont, Ixchel Reyes-Espejel

Artículo de revisión

Una mirada al pensamiento crítico desde la academia

Enrique R.P. Buendía Lozada

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II

Facundo Comba-Marco-del-Pont, María Eréndira Luna Miranda, Omar Romero Arenas

Historia de la cultura física y deporte

Mujeres en juegos paralímpicos

Elizabeth Suárez Castillo, Tania Ordaz Rodríguez, Dariana Téllez Ortiz

Nota científica

Hongos comestibles medicinales: Su papel potencial en el rendimiento deportivo y en la mejora del bienestar de los atletas

Omar Romero-Arenas, Conrado Parraguirre Lezama, Alfredo Báez Simón, Ricardo I. Pérez-López, Facundo Comba-Marco-del-Pont, Claudia M. Espinosa-Méndez, María de los Ángeles Valencia de Ita

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de nutrición y cultura física

Christopher Mario de la Rosa Hernández

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de educación física y docencia

Christopher Mario de la Rosa Hernández

Pregunta de investigación

¿Cuál es la situación del Derecho deportivo en México?

Natalia Rivera-Vega

Pregunta de investigación

¿Por qué es importante el conocimiento administrativo en las organizaciones deportivas de México?

Alberto Rafael Aguilera Rivera

Pregunta de investigación

¿Puede el cálculo energético servir como indicador para mejorar los requerimientos nutrimentales en estudiantes universitarios?

Edgar Wiliam López Ruiz, Claudia Iveth Cerna Medel, German Huerta Reyes

Pregunta de investigación

¿La readaptación puede ayudar a prevenir la sarcopenia en adultos mayores?

Claudia Amparo Martínez Robles, Carlos Hiram Moran Salas, Daniela Fernanda Martínez Valdivia

Reportaje deportivo

Victoria y espíritu deportivo: Evento estatal de voleibol

Paulina Ochoa García

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 3, No. 5, enero-junio de 2025, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>. Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN: 2992-8052, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación diciembre de 2024.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

La revista *Körperkultur Science* continúa creciendo, y a dos años de su lanzamiento nos enorgullece la participación de diferentes colaboradores académicos, tanto de la propia facultad como de otras dependencias institucionales.

El presente año 3, número 5 (2025) aborda diversos temas de interés, como los relacionados a la temática de la percepción de la actividad física en universitarios que destaca la importancia que tienen diferentes factores involucrados en la realización de ejercicio, ya sea como un factor estético o de salud. También se aborda el tema de los trastornos alimenticios en atletas de gimnasia, se reflexiona sobre el tema de la actividad física para la salud en los pueblos originarios y se realiza una mirada al pensamiento crítico desde la academia.

Desde un enfoque cronológico se presenta la historia de la natación en los juegos olímpicos, segunda entrega. Y conoceremos los datos relevantes de la participación de las mujeres en juegos olímpicos, ahora que se cumplieron cien años de París 1924-París 2024.

Gracias a la participación de alumnos de la Facultad de Comunicación de la BUAP conoceremos la importancia de la nutrición y la cultura física, y como se vincula la investigación física con la docencia. Sin olvidar la importante aportación de los alumnos de las materias de metodología de la investigación con sus preguntas de investigación. Y sin dejar pasar el reportaje deportivo del evento estatal de voleibol, que tuvo como sede la Facultad de Cultura Física de la BUAP.

Es un gusto poder ofrecerles este contenido y esperando que aporte conocimiento y permita despertar la inquietud por continuar trabajando en la investigación y divulgación de las ciencias deportivas y la actividad física, me despido sin antes agradecerles a todos por sus colaboraciones.

Dr. José Antonio Rivera Tapia
Editor

Körperkultur Science

Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios

Laura Cristina Morales-de-la-Rosa¹, Lilia Cedillo-Ramírez², Facundo Comba-Marco-del- Pont¹, Antonio Rivera^{2*}

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, *Correspondencia: jart70@yahoo.com

Resumen

Tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21.6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

Palabras clave: Actividad física, universitarios, tecnologías, percepción

Abstract

Perception of physical activity in university students

Having good habits from childhood and during the university stage allows for a better quality of life, since students go from a regular routine to an unhealthy routine when they enter higher education, which influences the risk of being overweight and the development of cardiovascular diseases. The objective of this work was to know the perception of physical activity in students at a public university in Puebla city, Mexico. In the study, a questionnaire was applied consisting of items referring to sociodemographic factors and the perception of physical activity. 218 university students aged 18 to 29 with an average of 21.6 years participated, with 47% women and 53% men. Of those surveyed, 77.5% reported doing physical activity and from the data referring to the importance of the factors that determine health problems, it was observed that the factors poor diet and absence of exercise are relevant to the health condition and perception. Of the social-health factors that favor the need to perform physical activity were aesthetics and health. 63% reported using technologies more than 5 hours a day. The results obtained allow us to redirect proposals for future work and to better understand the perception of the benefits of performing physical activity on a regular basis.

Key words: Physical activity, university students, technologies, perception

Introducción

La actividad física (AF) es todo tipo de movimiento que realiza el cuerpo y genera un gasto energético, además de que mejora la función física y mental, contribuye a prevenir enfermedades. Y por su parte, el ejercicio físico se caracteriza por ser planificado, estructurado, repetitivo y enfocado a diferentes objetivos (1).

La AF ha tomado importancia en la vida cotidiana del hombre debido a los movimientos que utiliza su aparato locomotor para realizar actividades como caminar, correr, trepar, etc., desde los primeros *Homos* hace más de 500 mil años (2). Entre la promoción de la actividad física y salud existen diferentes perspectivas a partir de adaptaciones orgánicas, donde la finalidad es disminuir o evitar enfermedades, entre los beneficios que presentan en la salud se relacionan en experiencias que se tienen en la práctica (3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2022 declaró que las personas sedentarias tienen entre un 20% y 30% mayor riesgo de muerte que las personas que logran alcanzar los límites de AF recomendables (4).

En base a estudios relacionados por la sociedad española de nutrición parental y enteral, la inactividad física (IF) fue responsable del 16% de las muertes a nivel mundial, la IF es causal de alrededor de 5,3 millones de muertes de las 57 millones registradas en el 2012. La autopercepción de la AF en estudiantes universitarios está más arraigada al hecho de cumplir con recomendaciones básicas, como realizar AF 150 minutos a la semana con la finalidad de disminuir los riesgos de muertes prematuras, prevenir enfermedades crónicas y síndromes metabólicos. Las barreras más comunes que se presentan son falta de motivación, falta de energía, falta de tiempo, falta de infraestructura y autopercepción (5).

La OMS ha propuesto una percepción sobre el estilo de vida como un patrón de comportamientos definidos, sin embargo, las características individuales y sociales cambian (socioeconómicas y ambientales). El estilo de vida puede ser favorable para una vida social ideal puesto que dará un lugar saludable y de bienestar; por el contrario, si no contribuye será dañino y causará efectos negativos al entorno social (6).

Se ha determinado que la relación de la AF y la imagen corporal que percibieron los universitarios durante la pandemia tomaron dos perspectivas: la primera afectó la

AF por las restricciones de movilidad para prevenir la dispersión del virus y la segunda que la imagen corporal se alteró desde la vida sedentaria y el aumento de peso por los factores durante el confinamiento. Observándose variaciones en estas dos perspectivas respecto a género, estilos de vida, tareas y trabajos (7).

La obtención de hábitos a lo largo de la infancia y en la etapa universitaria influyen en la calidad de vida de la población, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina cargada de AF cuando se ingresa al nivel superior, lo que influye en el aumento de posibilidades de tener sobrepeso, grasa corporal y enfermedades cardiovasculares (8). El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México.

Material y métodos

Esta investigación llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se consideraron las normas éticas y la Declaración de Helsinki, además en todos los casos se contó con el consentimiento de los encuestados y la confidencialidad de los datos. La presente investigación se realizó durante los meses de junio-julio de 2024, el tamaño de la muestra fue a conveniencia y el muestreo fue por intención de participar, siendo estudiantes universitarios ambos sexos matriculados entre el primer y décimo semestre de diferentes facultades de la BUAP.

El estudio se basa en un diseño descriptivo y transversal, aplicándose un cuestionario *ad hoc*, el cual estuvo conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física.

El estadístico de X^2 se aplicó para analizar la asociación entre factores de percepción que condicionan los problemas en salud y percepción del factor social-salud que han favorecido la necesidad de realizar actividad física, y para los datos obtenidos del número de horas al día que realizan actividad física y del número de horas que utilizan tecnologías se realizó análisis de varianza con su comparación múltiple de Tukey, ambas pruebas con nivel de significancia de 0.05 y el software utilizado fue STATA 12.0 licenciado para la universidad.

Resultados

Se obtuvo la participación de 218 universitarios que atendieron el cuestionario aplicado, mostraron edades en el rango de 18 a 29 años con una media de 21.6 años. En la distribución por sexo 102 corresponden a mujeres (47%) y 116 a hombres (53%). Del total de participantes 179 (82%) refirieron haber realizado sus estudios de nivel media superior en escuelas públicas y 39 (18%) en escuelas privadas. Respecto a los estudios profesionales reportados se agruparon en las áreas de ingenierías/exactas, ciencias naturales/salud, ciencias sociales/humanidades y económico/administrativas (Figura 1). Del total de los encuestados 169 (77.5%) refirieron realizar actividad física al día, dentro de los siguientes rangos de tiempo: < 1 hora (12%), 1-2 horas (61%), 3-4 horas (22%) y > 5 horas (5%), mostrando diferencia significativa ($P<0.05$) del rango de 1-2 horas, respecto a los demás rangos de tiempo.

Figura 1. Distribución de los participantes respecto a su área de estudio

Los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud (Figura 2), evidenciando una asociación significativa ($P<0.05$). En la percepción del factor social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física (Figura 3) destacaron los factores estética y salud con una asociación significativa ($P<0.05$).

Figura 2. Factores relacionados a problemas en la salud

Figura 3. Factores relacionados a la necesidad de realizar actividad física

Los datos obtenidos permiten considerar que el uso de tecnologías son un factor relevante en la inducción del sedentarismo y por ende la falta de actividad física, del total de participantes 138 (63%) refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías, seguido por un 30% y 7% en rangos de 3-4 horas y de 1-2 horas, respectivamente, con diferencia significativa en el uso de las tecnologías ($P<0.05$). Los resultados obtenidos en el presente trabajo dan pauta y permiten redirigir las propuestas para futuros trabajo y poder conocer mejor la percepción que tiene la población universitaria respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

Discusión

Durante los últimos años se han desarrollado investigaciones relacionadas a los diversos factores, como son la percepción de beneficios, barreras y nivel de AF que realizan estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas y privadas. Los datos obtenidos y comparados con diferentes trabajos relacionados a la temática permiten plantear la importancia de realizar intervenciones a nivel curricular y de promoción de la salud para mejorar los estilos de vida, ya que la percepción de los universitarios es importante y por tal motivo se requiere mejorar este aspecto en la etapa universitaria (9-12).

La percepción de la importancia de realizar AF en universitarios es variable entre los diferentes programas educativos e incluso entre universidades públicas y privadas (13). En un estudio realizado con universitarios de Sevilla, España relevaron que los principales motivos para realizar AF se relacionan con la mejora en salud, la satisfacción y la diversión. Donde los hombres se motivaron más por la diversión y la competición, mientras que las mujeres refieren los aspectos de la salud y estética como sus principales motivadores para realizar AF (10) datos que se relacionan con los reportados en el presente trabajo.

De los universitarios encuestados el 77.5% refirió realizar AF, datos que se asemejan a los reportados en un estudio donde participaron 208 alumnos universitarios, de los cuales el 62.5% práctica AF, Sus datos indicaron que los hombres tienen una media más alta en motivación integrada en comparación con las mujeres (14).

En Colombia se reportó un estudio donde participaron 155 estudiantes de una universidad privada, donde el 75% notificaron un nivel alto o moderado de AF., refiriendo que las principales barreras en quienes registran un nivel bajo de AF fueron la falta de tiempo, falta de energía y falta de voluntad (15).

Por su parte, Olivares *et al.*, (2008) reportó que en estudiantes universitarios los hombres son más activos que las mujeres, mencionando que los beneficios relevantes se relacionan con “hace sentir bien” o los “entretienen” y en el caso de las mujeres sobresale el beneficio de “perder peso”, y como principal barrera para no realizar AF es la falta de tiempo (16).

En la universidad de Medellín, Colombia se determinaron niveles y beneficios de la AF en 92 estudiantes que participaron de forma voluntaria, donde el 51.1% presentaron niveles de AF altos, sugiriendo que este tipo de estudios facilita la adopción de estrategias que mejoren los programas de AF ofrecidos en los campus universitarios y que permiten incrementar los niveles de actividad física (NAF) e incrementar la adherencia a dichos programas (11).

De acuerdo con lo reportado por la OMS cerca de 3.2 millones de personas mueren anualmente debido a la inactividad física. Resaltando que la inactividad física se ubica en el lugar nueve de los treinta factores de riesgo principales de mortalidad a nivel mundial para todas las edades y ambos sexos. Las personas inactivas tienen de 20% a 30% mayor riesgo de mortalidad comparadas con las personas activas. También se reporta que cerca del 23% de adultos mayores de 18 años en el mundo no cumplen con las recomendaciones de AF sugeridas. Evidenciándose que en países de ingresos altos el 26% de los hombres y 35% de las mujeres presentan una AF insuficiente, y en países con ingresos bajos el 12% de los hombres y 24% de mujeres con AF insuficiente, dichos datos muestran la tendencia que en mujeres es menor el hábito de realizar AF (17).

En los distintos trabajos analizados y discutidos, donde se involucran jóvenes universitarios se observa la tendencia que la mayor proporción tiene un nivel moderado y alto de AF, seguido de los inactivos o sedentarios, pero no debemos de olvidar que la AF ofrece beneficios en la salud, mejora la autoestima y autoimagen (18-21).

Conclusión

En el presente trabajo participación de 218 universitarios, donde el 77.5% realiza AF, destacándose que los factores que condicionan problemas de salud se relacionan a la mala alimentación y ausencia de ejercicio. En la percepción del factor social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física destacaron el factor estética y salud. Por su parte, el uso de tecnologías se considera como factor relevante que se relaciona con el mínimo interés para realizar AF y por consiguiente favorece el sedentarismo.

No debemos olvidar que la AF ofrece beneficios en la salud, auto estima y autoimagen, siendo estos beneficios una combinación de la AF y los aspectos socioculturales,

de tal manera el ser físicamente activo puede favorecer la reducción de conductas autodestructivas y antisociales en la población joven.

Agradecimientos

A la sección de la materia Productos y divulgación científica de la licenciatura en Cultura Física (NRC: 45001, LEFS-254, Sección: 001, periodo verano 2024) por su entusiasta participación en la aplicación del cuestionario.

Referencias

1. Perea-Caballero AL, López-Navarrete GE, Perea-Martínez A, Reyes-Gómez U, Santiago-Lagunes LM, Rios-Gallardo PA. Importancia de la actividad física. *Revista Médico-Científica de la Secretaría de Salud Jalisco*. 2020; 6(2): 121-125.
2. Luarte RC, Garrido MA, Pacheco CJ, Daolio J. Antecedentes históricos de la actividad física para la salud. *Revista Ciencias de la Actividad Física UCM*. 2016; 17(1): 67-76.
3. Pérez SV, Devis DJ. La promoción de actividad física relacionada con la perspectiva de proceso y de resultados. *Rev Int Med Cienc Act Fic Deporte*. 2003; 3(10): 64-74.
4. Villarubia MD, Zoé M, Milet C. Bienestar psicológico, malestar psicológico y estado emocional en estudiantes universitarios según su nivel de actividad física. *Revista de Investigación en Psicología*. 2023; 26(1): 97-115.
5. Prieto-Benavides DH, Correa-Bautista JE, Ramírez-Vélez R. Niveles de actividad física, condición física y tiempo en pantallas en escolares. *Nutrición Hospitalaria*. 2015; 32 (21): 84-92.
6. Fernández YE, Caballero AE. Análisis del estilo de vida de los estudiantes universitarios ecuatorianos. *Revista San Gregorio*. 2023; 53: 97-126.
7. Goicochea EA, Coloma-Naldos B, Moya-Salazar J, Rojas-Zumaram V, Moya-Espinoza JG, Contreras-Pulache H. Physical activity and body image perceived by university students during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022; 19 (16498): 1-13.
8. Espinoza OL, Rodríguez RF, Gálvez CJ, MacMillan KN. Hábitos de alimentación y actividad física en estudiantes universitarios. *Rev Chil Nutr*. 2011; 38(4): 458-465.
9. Fernández RCA, Ropero GFA. Percepción de beneficios, barreras y nivel de actividad física de estudiantes universitarios. *Investigaciones Andinas*. 2015; 17(31): 170.
10. Castañeda C, Zagalaz ML, Campos-Mesa MC. Motivos hacia la práctica de actividad física de los estudiantes universitarios Sevillanos. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*. 2018; 13(1): 79-89.
11. Arboleda SVH, Arango VE, Feito Y. Actividad física y percepción de beneficios y barreras en una universidad colombiana. *Retos*. 2016; 30: 15-19.
12. Rivera-Tapia JA, Cedillo-Ramírez L, Pérez-Nava J, Flores-Chico B, Aguilar-Enríquez RI. Uso de tecnologías, sedentarismo y actividad física en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Ciencias*. 2018; 5(1): 17-23.
13. Díaz MGA, Pérez HAK, Cala LDP, Mosquera RLM, Quiñones SMC. Diferencia de los niveles de actividad física, sedentarismo y hábitos alimentarios entre universitarios de diferentes programas de la salud de una universidad privada en Bogotá, Colombia. *Rev Esp Nutr Hum Diet*. 2021; 25(1): 8-17.
14. Concha VAM, Cuevas FR, Campos RP, González-Hernández J. Recursos motivacionales para la autorregulación en la actividad física en edad universitaria. *Cuadernos de Psicología del Deporte*. 2017; 17(2): 27-34.
15. Rubio RF, Varela AMT. Barreras percibidas en jóvenes universitarios para realizar actividad física. *Revista Cubana de Salud Pública*. 2016;9: 42(1): 61-69.
16. Olivares CS, Lera ML, Bustos ZN. Etapas del cambio, beneficios y barreras físicas y consumo de frutas y verdura en estudiantes universitarios de Santiago de Chile. *Revista Chilena de Nutrición*. 2008; 35(1): 1-22.
17. OMS. 2014. Actividad física. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/>
18. Muñoz-Rodríguez JR, Luna-Castro J, Ballesteros-Yáñez I, Pérez-Ortiz JM, Gómez-Romero FJ, Redondo-Calvo FJ, Alguacil LF, Castillo CA. Influence of biomedical education on health and eating habits of university students in Spain. *Nutrition*. 2021; 86:111181.

19. Nowak PF, Bożek A, Blukacz M. Physical activity, sedentary behavior, and quality of life among University Students. *Biomed Res Int.* 2019; 18:9791281.

20. Wunsch K, Fiedler J, Bachert P, Woll A. The tridirectional relationship among physical activity, stress, and academic performance in university students: A systematic review and meta-analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2021; 18(2):739.

21. Wang X, Yang X, Juzaily Bin Mohd Nasiruddin N, Wei S, Dong D, Bin Samsudin S. Social support and physical activity in college and university students: A meta-analysis. *Health Educ Behav.* 2024; 51(4): 533-543.

Como citar este artículo:

Morales-de-la-Rosa LC, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6. Doi: 10.5281/zenodo.14201707

Körperkultur Science

Recibido: septiembre 2024

Aceptado: diciembre 2024

Artículo de revisión

Trastornos alimentarios en atletas de gimnasia artística femenil

Libni Morales Lorenzana¹ Daniel Castillo Díaz¹, Cristal Sánchez Vargas¹, Ana María García Jácome¹, Brenda Isabel Rosales Díaz¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: libni.morales@correo.buap.mx

Resumen

La gimnasia artística femenil es un deporte con amplio dominio corporal y que se evalúa frente a distintos jueces, los cuales emiten una nota de desempeño respecto a los elementos y ejecuciones técnicas que el atleta realice. Sin embargo, muchas veces esta evaluación está influenciada por el aspecto físico que presente la gimnasta, lo cual genera mucha presión en el entorno del deportista, ya que si “no cumple” con los “estándares” dictados por la disciplina deportiva e incluso por la sociedad, crean un ambiente hostil respecto a la imagen corporal del deportista, que si no es atendida y guiada de manera adecuada, repercute en el entorno y en la salud del atleta provocando severos daños y situaciones irreversibles en su vida. Por tal razón es fundamental poner especial atención a los posibles trastornos alimenticios que genera la mala interpretación de esta imagen corporal, siendo el atleta el principal afectado por estas situaciones incisivas y constantes por parte de los entrenadores, jueces y equipo técnico, así como de la sociedad en general.

Palabras clave: Trastornos alimentarios, deporte, gimnasia femenil, imagen corporal

Abstract

Eating disorders in female artistic gymnastics athletes

Women's artistic gymnastics is a sport with extensive body control and is evaluated by different judges, who give a performance grade regarding the elements and technical executions that the athlete performs. However, many times this evaluation is influenced by the physical appearance of the gymnast, which generates a lot of pressure on the

athlete's environment, since if she "does not comply" with the "standards" dictated by the sporting discipline and even by society, they create a hostile environment regarding the athlete's body image, which if not attended to and guided appropriately, has repercussions on the athlete's environment and health, causing severe damage and irreversible situations in his or her life. For this reason, it is essential to pay special attention to possible eating disorders that are generated by the misinterpretation of this body image, with the athlete being the main person affected by these incisive and constant situations on the part of coaches, judges and technical team, as well as society in general.

Key words: Eating disorders, sports, women's gymnastics, body image

Introducción

El deporte tiene su origen, sino tal cual lo conocemos y consideramos actualmente, en las civilizaciones más antiguas del mundo para posteriormente ir evolucionando de forma progresiva. Hablar de deporte es hablar de una de las expresiones humanas más importantes de todos los tiempos, a lo largo del siglo XX nos encontramos con una gran cantidad de autores que lo definen (1).

El deporte es una actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o en cooperación con otro(s), de manera que pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otro(s) tratando de superar sus propios

límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de material para practicarlos (2).

Entre tantos deportes se encuentra la gimnasia artística, la cual es tema central para esta revisión, la gimnasia artística ha existido desde hace más de 2000 años. En el período del Renacimiento, la gimnasia incrementa su importancia al formar parte de la educación de los jóvenes y como preparación de la milicia. A Pestalozzi, se le considera como el fundador de la metodología técnica y del análisis de los ejercicios gimnásticos (3), sin embargo, a pesar de esto, existe un problema muy marcado en esta disciplina como lo son los trastornos alimenticios, de lo cual se profundiza en este artículo.

Gimnasia artística

En primera instancia, es importante tener un acercamiento al concepto de gimnasia artística, donde se le define como una práctica corporal deportiva en donde el sujeto le encuentra sentido a la búsqueda del dominio corporal en los aparatos de gimnasia siguiendo un código convencional. Esta demostración debe realizarse con una ejecución técnica preestablecida ante un jurado especializado. Por cada error que se produzca, el gimnasta recibirá un descuento en su nota final (4).

Por otro lado, encontramos que la gimnasia femenina es una disciplina deportiva que requiere de un duro, prolongado y constante entrenamiento físico a lo largo de toda la carrera deportiva. Sin embargo, una gimnasta de alto nivel no sólo necesita poseer una serie de aptitudes físicas, sino que sus características antropométricas son además muy importantes, y en ocasiones, determinantes en la victoria de la gimnasta, ya que le proporciona las características biomecánicas necesarias para la ejecución de ejercicios gimnásticos (5). Derivado de lo anterior, se tiene que el perfil de la gimnasta se ha descrito como de baja estatura con menor longitud del miembro inferior, mínimo tejido adiposo subcutáneo, mayor desarrollo muscular esquelético en la parte superior del cuerpo, brazos largos, pelvis estrecha y alta mesomorfia (6).

Hábitos alimentarios

Los hábitos alimentarios correctos son fundamentales para el rendimiento del deportista en cualquier disciplina deportiva, los deportes gimnásticos implican una iniciación temprana, pero es en la adolescencia cuando

aumenta la intensificación de los entrenamientos, con lo cual, es una etapa clave desde el punto de vista nutricional, principalmente por las altas necesidades de nutrientes esenciales para su crecimiento, así como, para mantener un buen rendimiento y prevenir riesgos de lesiones y de abandono. Centrándonos en los deportes gimnásticos, la alimentación ha sido siempre una de las cuestiones polémicas debatida en multitud de ocasiones, indicando algunas veces que esta población no sigue una alimentación adecuada o en muchos casos insuficiente debido a las dietas estrictas que llevan estas gimnastas (7). La alimentación se define como un proceso voluntario y consciente de ingestión de alimentos, y se menciona que la nutrición es una serie de procesos fisiológicos involuntarios e inconscientes por el que nuestro organismo extrae las sustancias nutritivas que contienen los alimentos (8).

En la elaboración de las dietas de los deportistas hay que considerar edad, sexo, peso, altura, clima, horas de reposo, tipo y horas de actividad física, etc., de manera que se cubra el gasto metabólico basal y el debido a la actividad física desempeñada (9), es por esto que se busca siempre lograr una dieta que sirva a cada atleta, y una dieta equilibrada se consigue combinando alimentos con distintas propiedades: alimentos proteicos o formadores (lácteos, cárnicos, pescados y huevos), alimentos reguladores (frutas, hortalizas y verduras), alimentos energéticos (cereales, azúcar, grasas y aceites) y alimentos mixtos como patatas, frutos secos y legumbres (10).

Por otro lado, se realizaron recomendaciones para adaptar la ingesta de alimentos y nutrientes, considerando las cargas de entrenamiento y los días de descanso. Se han intentado mantener las proporciones de una dieta equilibrada que consisten en que, del total de calorías aportadas por la dieta, el 10% provengan de las proteínas, el 30% de las grasas y el 60% de los hidratos de carbono. Cumpliéndose las recomendaciones de energía y nutrientes con las siguientes consideraciones: edad de las gimnastas, su tasa metabólica basal (TMB) y la actividad física realizada (11).

Imagen corporal

La manera en que un individuo se percibe imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo es denominada como imagen corporal (IC) (12).

En el ámbito del deporte, donde la delgadez o una silueta musculosa son condiciones de suma importancia para el

alto rendimiento, solo que los trastornos alimenticios y de la imagen corporal pueden ser más prevalentes. En esta línea, se ha evidenciado que las chicas suelen verse más presionadas hacia una imagen de extrema delgadez (13). Debido a esta presión, se habla entonces de una falta de autoestima, en donde la autoestima es una variable de personalidad referida al grado con que una persona se valora a sí misma (14). Por otro lado, encontramos que la autoestima tiende a facilitar el rendimiento deportivo, de modo que los individuos con una autoestima elevada podrán percibir, en la mayoría de ocasiones, la competición deportiva como un reto, con más exigencia, lo cual, consecuentemente, mejorará su rendimiento en el deporte practicado; mientras tanto, por otro lado, los participantes con una autoestima más baja percibirán el deporte como una situación amenazante, que perturbará su rendimiento deportivo, tanto a corto como a largo plazo (15).

Es importante resaltar que las personas con baja autoestima suelen realizar comportamientos de riesgo para su salud, mientras que aquellos con alta autoestima tienden a llevar a cabo conductas mucho más saludables y adaptativas, a la vez que se sienten más seguras de sí mismas y del aspecto que muestran (16). La presión de cada deporte puede traer consigo riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria (TCA), en los deportes estéticos, entre los que se encuentran las disciplinas gimnásticas. En esta IC, ciertas medidas morfológicas como el peso, un índice de masa corporal (IMC) y un porcentaje de grasa bajo adquieren su importancia, convirtiéndose en procesos selectivos para dicho éxito (12).

Centrándonos en la gimnasia, donde los aspectos estéticos y artísticos pueden influir en el criterio subjetivo de los jueces sobre el desempeño de un atleta, la apariencia física se vuelve un compromiso psicológico para realizar ejercicio ya que el atleta experimenta presión constante por parte de su entrenador, sus compañeros y padres para que mantenga su peso y figura corporal estética con la finalidad de obtener mejores resultados, llevando a los atletas a desarrollar patrones de alimentación poco saludables para satisfacer esas altas demandas de mejores resultados (17). Por otra parte, y aunado a esto, se considera que la influencia de los entrenadores juega un papel muy importante, ya que son los principales referentes dentro de su disciplina gimnástica. Son varios los estudios que analizan los TCA causados desde el punto de vista de la presión ejercida por el entrenador, se observó

como los entrenadores presionaban a las gimnastas pesándolas muy a menudo, por lo que esto puede ser traducido para las gimnastas, en que un bajo peso corresponde a un buen trabajo dentro del entrenamiento (18).

Es por esta razón, que una preocupación excesiva por el peso o alteración de la IC, puede llevar a los gimnastas a desórdenes alimentarios produciendo efectos desfavorables como la disminución del rendimiento deportivo, y lo que es aún más importante, un impacto negativo para la salud (12), en donde encontramos que la definición más importante en la actualidad con respecto a salud, es la de la organización mundial de la salud (OMS), definiéndola como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (19), y en donde también encontramos que la enfermedad es catalogada como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible (20).

Trastornos de conducta alimentaria

Los TCA se caracterizan por anormalidades en el comportamiento de la ingesta de alimentos, teniendo como finalidad controlar el peso, cuya base se encuentra en una alteración psicológica. Estos TCA son importantes problemas de salud mental que afectan principalmente a mujeres jóvenes y se constituyen en trastornos severos casi siempre crónicos, con alta disfuncionalidad (12). Los trastornos alimenticios son un grave problema de salud pública que afecta, por lo general, a un gran número de mujeres en las sociedades. Actualmente existen características actitudinales y conductuales hacia el peso, la figura y el comer en la mayoría de las mujeres, o normativas dentro de nuestro contexto sociocultural, como el uso de dietas para bajar de peso, insatisfacción con la figura, el peso y el deseo de pesar menos (21).

Los dos trastornos de la conducta alimentaria más definidos son la anorexia y la bulimia, y a la vez encontramos que las mujeres que entrenan con intensidad y le dan importancia a la pérdida de peso, a menudo presentan trastornos alimentarios que, al disminuir la disponibilidad de energía, reducen el peso y la masa corporal hasta un punto en que aparecen irregularidades del ciclo menstrual (oligomenorrea con 35 a 90 días entre menstruaciones) o cesa la menstruación (desaparición al menos 3 meses consecutivos) y se presenta osteoporosis

(22). Debido a que la combinación entre trastornos alimentarios y ambiente deportivo constituye una situación especial, el deportista afectado es único y requiere aproximaciones especiales para su recuperación y tratamiento, de tal forma el conocimiento de la prevalencia ayudará a las personas que trabajan con los atletas que padezcan estos desórdenes (23).

Discusión

Después de analizar la gimnasia artística como deporte estético, donde la IC de las atletas tiene una supuesta importancia especial y donde los aspectos estéticos influyen de modo subjetivo en los criterios de jueces y entrenadores debido a que se asocia directamente la apariencia de la atleta con su desempeño, encontramos que estas situaciones llevan a modificar de modo psicológico el “compromiso” que debe alcanzar la gimnasta respecto a su peso y su figura; esta presión es constante y por parte de todos los círculos sociales que la rodean, tanto su entrenador como sus compañeros, de igual forma los jueces y la sociedad en general tiende a estandarizar a las gimnastas por paradigma, sin conocer realmente las repercusiones y daños psicológicos que conllevan estos señalamientos, pensando erróneamente que esta IC las llevará a alcanzar mejores resultados sin considerar todas las variables que giran en torno al éxito de un atleta. Esta conducta se desarrolla de forma negativa en patrones alimentarios poco saludables, enfermedades y trastornos que pueden llevar a bajo rendimiento deportivo y por consecuencia a lesiones físicas, bioquímicas, fisiológicas, órgano-estructurales y psicológicas, que pueden comprometer la salud del atleta e incluso provocar hasta la muerte. Por esta razón es fundamental que entrenadores, preparadores físicos, equipo médico, familiares e incluso amigos estén al pendiente de las posibles señales de alarma sobre atletas principalmente de nivel amateur y sobre todo en niñas-adolescentes, ya que suelen ser las principales presas de estos señalamientos, es una obligación de todos como sociedad integrarnos en esta responsabilidad y romper paradigmas en busca de la integridad, salud y bienestar de los deportistas en general.

Conclusión

La imagen corporal de las atletas no se asocia estrictamente con su desempeño deportivo, por el contrario, muchas veces es mal interpretado por entrenadores, jueces, preparadores físicos, compañeros, equipo médico y hasta la familia. Es fundamental romper viejos paradigmas y pensar en las repercusiones que esto

conlleva, se debe tener claro que es más importante la integridad, la salud y el bienestar de las atletas, que la imagen corporal mal concebida por estigmas deportivos y la sociedad en general.

Referencias

1. Muñoz Pérez S. Concepto y elementos del deporte. EFDeportes. [Internet]. Septiembre de 2015 [citado 27 de septiembre de 2023]; 20(208). Disponible en: <https://www.efdeportes.com/efd208/concepto-y-elementos-del-deporte.htm>
2. Castejon J. Iniciación deportiva. Aprendizaje y enseñanza. Madrid: Pila Teleña; 2001.
3. Ochoa Villaseñor A. Gimnasia artística femenil. Ciudad de México: CONADE; 2008.
4. Portos ME, Patow VE. La gimnasia, la gimnasia artística y la gimnasia rítmica. Semejanzas semánticas, diferencias conceptuales y teóricas. Análisis de los discursos de estas prácticas. [Internet]. Argentina: Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias; 2013 [citado 27 de septiembre de 2023]; P. 3. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2980/ev.2980.pdf
5. Leyton Román M, del Campo V. L, Sabido Solana R, , Morenas Martín J. Perfil y diferencias antropométricas y físicas de gimnastas de tecnificación de las modalidades de artística y rítmica. RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación [Internet]. 2012; (21):58-62. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345732287012>
6. Canda AS. Perfil antropométrico del gimnasta desde la infancia hasta la madurez deportiva: reporte de 2 casos. Arch Med Deporte. [Internet] 2016 [citado 27 de septiembre de 2023];: p. 376. Disponible en: https://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/or02_canda.pdf
7. Peláez Barrios E, Vernetta M. Hábitos nutricionales en gimnastas: revisión sistemática. RICCAFD [Internet]. 22 de diciembre de 2020 [citado 31 de enero de 2024]; 9(3):116-30. Disponible en: <https://revistas.uma.es/index.php/riccafd/article/view/9575>

8. Grande CF. *Nutricion y Salud.*: Ediciones temas de hoy, S.A.; 1988.
9. Hurtado M. *Importancia de la educación nutricional en el ámbito de la gimnasia femenina.* Canarias médica y quirúrgica. 2007.
10. Kathleen Mahan L, Escott-Stump S, Raymond JL. *Nutrición y Dietoterapia España*: Elsevier; 2013.
11. Bello J. *Tablas de composición para platos cocinados.* Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S.A.; 1998.
12. Salas Morillas A, Gutiérrez Sánchez A, Vernetta Santana M. *Insatisfacción corporal y trastornos de conducta alimentaria en gimnastas.* Retos. [Internet] 2022[citado 27 de septiembre de 2023];44: p. 577-585. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8184754>
13. Valles Verdugo G, Hernández Armas E, Baños R, Moncada-Jiménez J, Rentería I. *Distorsión de la imagen corporal y trastornos alimentarios en adolescentes gimnastas respecto a.* Retos. 2022;37: p. 297-302.
14. Roig J. *dspace.uib.es.* [Online].; 2014. Available from: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3843/Roig_Barcelo_Joan_Pere.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
15. Molina J, Chorot P, Valiente RM, Sandín B. *Miedo a la evaluación negativa, autoestima y presión psicológica: Efectos sobre el rendimiento deportivo en adolescentes.* Cuadernos de Psicología del Deporte. 2014;14(3): p. 57-66.
16. Espinoza Oteíza L, Rodríguez Rodríguez F, Gálvez Carvajal J, Vargas Carvajal P, Yáñez Sepúlveda R. *Valoración del autoconcepto físico en estudiantes universitarios y su relación con la práctica deportiva.* J. Med. Health. 2011;12(1).
17. Fortes L de S, Neves CM, Filgueiras JF, Almeida SS, Ferreira MEC. *Body dissatisfaction, psychological commitment to exercise and eating behavior in young athletes from aesthetic sports.* Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum [Internet]. 2013; 15(6):695-704.
18. Francisco R. *Los deportes estéticos como contextos de alto riesgo para los trastornos alimentarios: perspectivas de jóvenes bailarinas y gimnastas de élite.* Revista española de psicología. 2012; 8: p. 265-274.
19. Alcántara G. *La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad.* Sapiens. 2008, 93-107.
20. Herrero Jaén Sara. *Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del lenguaje formal en las ciencias de la salud.* Ene. [Internet]. 2016 [citado 2024 Feb 26]; 10(2). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006&lng=es.
21. Lozano Z. *La familia y las redes sociales en los trastornos alimenticios en adolescentes de la época contemporánea.* In Cres. 2012, 299-311.
22. Márquez S. *Trastornos alimentarios en el deporte: factores de riesgo, consecuencias sobre la salud, tratamiento y prevención.* Nutr. Hosp. [Internet]. 2008 Jun [citado 2024 Feb 26]; 23(3): 183-190. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112008000300003&lng=es.
23. Enns MP, Drewnowski A, Grinker JA. *Body composition, body size estimation, and attitudes towards eating in male college athletes.* Psychosom Med. 1987, 49(1): 56-64.

Como citar este artículo:

Morales LL, Castillo DD, Sánchez VC, García JAM, Rosales DBI. *Trastornos alimentarios en atletas de gimnasia artística femenil.* *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 7-11. Doi: 10.5281/zenodo.14201738

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2023

Aceptado: abril 2024

Artículo de revisión

Reflexiones sobre la actividad física para la salud en los pueblos originarios

Claudia Magaly Espinosa-Méndez¹, Facundo Comba-Marcó-del-Pont¹, Ixchel Reyes-Espejel¹

¹Facultad de Cultura física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: claudia.espinosam@correo.buap.mx

Resumen

Es conocido que la actividad física mejora la salud tanto física como mental para la población en general; sin embargo, los estudios que se han realizado sobre este tema no han tenido el alcance suficiente para evaluar habitantes de pueblos originarios. Estas comunidades poseen una cosmovisión propia que deriva en distintas saberes y actitudes ante la actividad física y la salud, por lo que en este artículo se plantea una reflexión sobre la relación existente entre actividad física y salud de los pueblos originarios, así como el entendimiento de las situaciones peculiares que modelan sus hábitos de actividad física, para analizar si ésta verdaderamente fomenta la conservación de la salud de los pueblos originarios o si, por el contrario, solo es una obligación inherente a sus estilos de vida, sin un impacto positivo evidente.

Palabras clave: Pueblos originarios, actividad física, salud.

Abstract

Reflections on physical activity for health in indigenous peoples

It is well known that physical activity improves both physical and mental health for the general population; however, the studies that have been carried out on this subject have not had sufficient scope to evaluate the inhabitants of indigenous people. These communities have their own worldview that derives in different knowledge and attitudes towards physical activity and health, so this article proposes a reflection on the relationship between physical activity and health of indigenous people, as well as the understanding of the peculiar situations that shape

their physical activity habits, to analyze whether it really promotes the preservation of health of indigenous people or if, on the contrary, it is only an inherent obligation to their lifestyles, without an obvious positive impact.

Key words: Indigenous peoples, physical activity, health.

Introducción

En la actualidad, se habla sobre la actividad física (AF) como un medio para conservar, promover y recuperar la salud. La Organización Mundial de la Salud (1) define la AF como cualquier movimiento realizado por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía, a diferentes intensidades, y que, conforme a parámetros como la repetición y planificación, derivan de ésta otros conceptos como ejercicio y deporte (aclarando que no son la misma cosa); además, la misma organización evidencia los importantes beneficios de la AF en la salud no solo corporal, también para la salud mental.

Asimismo, establece diversas recomendaciones de AF para la salud, acordes a la edad y el género. Sin embargo, dentro de los parámetros que la máxima institución coordinadora de la política internacional de salud establece, no se toman en cuenta estilos de vida de distintas etnias, solo se sugieren directrices estandarizadas que, en muchas ocasiones, provocan choques culturales derivados de características étnicas correspondientes a la diversidad de pueblos originarios (PO).

Por otro lado, se debe recordar que los PO se determinan como un conjunto de personas que comparten características pluriétnicas y multiculturales, heredando identidad, cultura, creencias, religión, valores, costumbres y su manera de relacionarse con su entorno, basándose en su legado (2). A partir de esto, es esencial tomar en cuenta

el comportamiento, pensamiento, y actitud ante la AF desde las diferentes concepciones de los PO.

Por lo tanto, consideramos fundamental profundizar en este tema, con el fin de comprender el impacto de AF en la salud de los PO. Esto implica abordar este problema científico-social, mediante un análisis de la concepción de salud, actividades diarias, laborales y enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los pobladores indígenas; si bien no se puede generalizar la información aquí presentada, es de importancia comenzar por un precedente que incentive a generar más investigaciones en este tema.

Se plantea una reflexión sobre la relación existente entre AF y salud de los PO, así como el entendimiento de las situaciones peculiares que modelan sus hábitos de AF, para analizar si la AF en los PO verdaderamente fomenta la conservación de la salud o si, por el contrario, solo es una obligación inherente a sus estilos de vida, sin un impacto positivo evidente.

Los pueblos originarios y su concepción de salud

La nomenclatura actual de los PO hace referencia a lo que se conocía anteriormente como pueblos indígenas o tribales, pero independientemente de la nomenclatura que sea utilizada, un PO se caracteriza por sus condiciones culturales, sociales y económicas, además de la regencia de sus propias costumbres y tradiciones que les adjudican una identidad propia.

Cada PO cuenta con características que lo hacen único, pero dentro del perfil sociodemográfico que comparten estos pueblos, encontramos: la escasez de recursos económicos, marginación política y legal, altos índices de analfabetismo, acceso limitado a la educación y a la salud, lo cual se manifiesta en una alta asociación entre enfermedad y mortalidad.

Derivado de la falta de acceso a programas y sistemas de salud y de la necesidad de mantenerse alejados de la enfermedad, así como al menester de preservar sus tradiciones, los PO han creado su propio modelo de salud, proveniente de su inherente comprensión y entendimiento del binomio salud-enfermedad, pero que, de manera general, es concebido como una concordancia entre los hábitos individuales y la armonía de cada uno con la naturaleza, el espíritu, la comunidad y la deidad o deidades (3), alejándose del modelo de salud mayormente difundido en la actualidad, el modelo Biomédico, el cual aborda la enfermedad como un problema puramente biológico.

La concepción de salud de los PO no se aleja demasiado del modelo biopsicosocial, que integra los aspectos biológicos, psicológico y sociales. Este enfoque puede resultar relevante al momento de abordar enfermedades relacionadas al medio en que habitan y los estilos de vida.

Paradójicamente, los PO han construido su sistema de salud consistente en su saber y hacer, pero que, al no contemplar la prevención, quedan vulnerables a sufrir enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, especialmente aquellas relacionadas a la falta de actividad física constante, diaria y efectiva.

Prevalencia de enfermedades relacionadas a la falta de actividad física en los pueblos originarios

En diferentes estudios realizados en poblaciones originarias, y analizando distintos grupos etarios, se ha encontrado que existe una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes, trastornos que predicen problemas de salud no solo inmediato, sino también a largo plazo, asociándolos con enfermedades altamente prevenibles (4).

Los PO de Estados Unidos Americanos son quienes sufren los niveles más altos de diabetes, obesidad y muerte por patologías cardiovasculares (5), ocurriendo algo similar en PO del resto del mundo en comparación a otras poblaciones en general. Además, se han encontrado un alto índice de adultos mayores, habitantes de PO, que padecen hipertensión (6).

En relación con los datos anteriores, se puede observar que, un papel clave para abordar estas enfermedades se encuentra en la realización de AF regular, ya que, considerando las elevadas tasas de obesidad presentada por los infantes de PO, la AF se establece como la mejor opción de prevención primaria, para así evitar enfermedades relacionadas a la obesidad en un futuro como adultos.

También, la AF es una herramienta de prevención y tratamiento no farmacológico, de enfermedades crónico-degenerativas no trasmisibles como, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad e inclusive cáncer, además de evitar la obesidad y sobrepeso, por su relación al gasto de energía. Sin embargo, nos encontramos con un predicamento al momento de saber ¿cómo fomentar la AF en personas que ya de por sí, la mayoría de las veces, por sus condiciones de vida, realizan trabajo físico relacionado a sus actividades económicas, laborales y de sobrevivencia?

Actividades laborales de los pueblos originarios

La mayoría de la economía y de las actividades laborales de los PO, se sustentan en la ganadería, agricultura y comercio, eso sí aún no ha sido invadidos por las tecnologías y modernización de métodos en las diversas industrias, por lo que además de encarar el desafío de competir con grandes empresas, tienen que lidiar con otra carga adicional, el desempleo.

Los PO enfrentan claros desafíos económicos y sus tasas de empleo están muy por debajo en comparación con el resto de las comunidades (7). Esta narrativa acerca de las oportunidades de trabajo que tienen los PO sugiere que, dentro del contexto, la escasa oportunidad laboral, así como la inestabilidad económica conllevan a que su AF sea pausada y con una falta de estructura y compromiso, sin duda son factores que llevan al sedentarismo. Por tanto, la oportunidad de realizar AF pasa a un segundo término cuando la estabilidad laboral se encuentra en riesgo.

Evidentemente, se atienden en primera estancia la seguridad financiera que el estado de salud, entre ellos la AF. Para las personas que no cuentan con empleos, implica que el tiempo otorgado a la búsqueda de un empleo se priorice con respecto al cuidado de la salud, alimentación y ejercicio físico.

Por otro lado, quienes se dedican a la agricultura y ganadería, lo hacen en situaciones de extrema pobreza por los bajos ingresos familiares, esto, aunado a las extensas jornadas laborales de más de doce horas en el campo, lo que implica que a pesar de realizar AF intensa, ésta no se ve reflejada en su salud, por las largas jornadas, mala alimentación y falta de descanso.

Actividad física en los pueblos originarios

Los pobladores originarios realizan AF inherente a las actividades laborales, y a las actividades de la vida diaria, sustentada por su cultura y tradiciones, pero actualmente ha sido invadida por la cultura occidental. Realizan AF basada en fiestas generalmente de tipo religioso y juegos o deportes, tanto autóctonos como incorporados de otras culturas, además de AF que permite la adquisición de habilidades motrices para sobrevivir en lugares mayormente rurales. En estas poblaciones la AF está relacionada, por ejemplo, a las actividades laborales como agricultura y ganadería.

Tal es la relación de la cultura de PO con la AF que, en la antigüedad, en algunas comunidades se realizaban pruebas

a los futuros esposos, en las que debían caminar más de 50 kilómetros con cargas de 60 kg a cuestas, para demostrar su fortaleza. Para los PO la corporeidad es importante, ya que forma un binomio con el conocimiento, como lo define Chaparro (8) “Cada cuerpo se define por lo que come, como se mueve, como se comunica, donde vive”.

Pero además el mismo autor hace un señalamiento muy importante acerca del movimiento y los intentos de los pueblos no originarios de modificar su entendiendo de la corporeidad y de otras de sus costumbres. Es decir “diferencian sus movimientos corporales de los que identifican como mestizos, que consideran exagerados, desequilibrados y bruscos, así como por intentos de modelar mi cuerpo, como al querer acostumbrarme a comer alimentos que antes no había probado o vestirme con su ropa”.

Se puede observar que la AF (moderada o intensa) si formaba parte fundamental de los PO, sin embargo, la invasión de otras formas de pensar ha derivado en varias transformaciones de las costumbres, demeritando lo que se lograba en antaño, que eran una forma física apta para la caza, agricultura, ganadería y pesca etc., derivando en AF insuficiente para el mantenimiento de la salud.

Se puede pensar que procedente de las actividades diarias (como largas caminatas) y económicas (jornadas laborales extensas) de los PO, la AF debiera ser suficiente. Este planteamiento se derrumba con base a las diferencias en las calorías consumidas, derivado de un cambio en los hábitos alimenticios, propiciado por la incursión cultural occidental, generando la necesidad de ejercitarse de manera más adecuada y formal, a pesar de que su propia jornada diaria implica de por sí AF intensa, presentado dificultades para la adherencia a nuevos hábitos de AF por el cansancio ocasionado por su estilo de vida. Por lo que se debería buscar la forma de incorporar AF para la salud de manera más realista en sus rutinas diarias.

Conclusión

Si bien, existe una necesidad urgente de desarrollar cambios en hábitos relacionados a la AF en PO y proponer programas afines, será de mayor importancia reconocer las peculiaridades de los PO y las realidades de su entorno y cosmovisión, para que las estrategias a establecer con el propósito de lograr PO más activos y saludables tengan la pertinencia cultural necesaria y objetiva, con el fin de conseguir condiciones que realmente permitan mejorar el bienestar de los PO, preservando su cultura.

Referencias

1. OMS. Actividad física [Internet]. [citado el 2 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>.
2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pueblos y Comunidades Indígenas [Internet]. Org.mx. [citado el 2 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40067>
3. Aguilar M, Tobar MF, García-Perdomo HA. Salud intercultural y el modelo de salud propio indígena. *Revista de Salud Pública*. 2020;22(4):1–5.
4. Going SB. Physical activity measurements: Lessons learned from the pathways study. *J Public Health Manag Pract* [Internet]. 2010;16(5):420–5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1097/phh.0b013e3181dab0a9>
5. Adams AY, Prince R. Correlates of physical activity in young american Indian children. *Journal of Public Health Management and Practice*. 2010; 16(5):394-400.
6. Apidechkul T. Prevalence and factors associated with type 2 diabetes mellitus and hypertension among the hill tribe elderly populations in northern Thailand. *BMC Public Health* [Internet]. 2018;18(1):694. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12889-018-5607-2>.
7. Austin A. Native Americans and jobs: The challenge and the promise [Internet]. Economic Policy Institute. [citado el 2 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.epi.org/publication/bp370-native-americans-jobs>
8. Chaparro A. Territorio habitado y territorio como derecho: reflexiones desde el caminar Kichwa Lamista. *Revista de Antropología y Sociología: Virajes* [Internet]. 2020;23(1):118–47. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.17151/rasv.2021.23.1.6>

Como citar este artículo:

Espinosa-Méndez CM, Comba-Marco-del-Pont F, Reyes-Espejel I. Reflexiones sobre la actividad física para la salud en los pueblos originarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 12-15. Doi: 10.5281/zenodo.14205158

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2024

Aceptado: septiembre 2024

Una mirada al pensamiento crítico desde la academia

Enrique R.P. Buendia Lozada^{1*}

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: enrique.buendia@correo.buap.mx

Resumen

Se exploran diversas formas de pensamiento, se muestran algunas de las características de dichas formas de pensamiento, así como dar un panorama de lo que es el pensamiento crítico como base para el pensamiento complejo y su relación con otras formas de pensamiento pasando por la trascendencia de la lógica, y que dada su importancia y reconocimiento a nivel mundial del pensamiento crítico, y que a nivel local implican varios problemas que no han sido resueltos, esta investigación tiene como objetivo mostrar un primer acercamiento al pensamiento crítico, mostrando en una primera parte qué lo constituye y posteriormente manifestando algunos de sus alcances, influencia e importancia. Además, se discute la posibilidad de cómo podría implantarse el aprendizaje de este tipo de pensamiento.

Palabras clave: Pensamiento crítico, pensamiento complejo, DHPC, ABP.

Abstract

A look at critical thinking from the academy

Various forms of thinking are explored, some of the characteristics of these forms of thinking are shown, as well as giving an overview of what critical thinking is as a basis for complex thinking and its relationship with other forms of thinking through the transcendence of logic, and given its importance and recognition worldwide of critical thinking, and that locally involve several problems that have not been solved this research aims to show a first approach to critical thinking, showing in a first part what constitutes it and then showing some of its scope, influence and importance. In addition, the possibility of

how the learning of this type of thinking could be implemented is discussed.

Key words: Critical thinking, complex thinking, DHPC, PBL.

Introducción

Ante el anuncio de la secretaría académica en reunión de actualización curricular de la Licenciatura en Cultura Física de la Facultad de Cultura Física de que ya no continuará la asignatura de Desarrollo de Habilidades del pensamiento complejo se realiza el siguiente análisis.

Es necesario tener ciertos conceptos iniciales que tomaremos como referencia para tener un panorama global de esta investigación. Cualquier persona tiene la suficiente inteligencia para desarrollar su capacidad para solucionar problemas, mencionando que existen variables exógenas (influencia del entorno) y endógenas (incidencia de la propia personalidad) que facilitan u obstaculizan el progreso (1) de dichas soluciones. Así el pensamiento heurístico (que es la forma de iniciarnos en la solución de problemas aprendida en general por todas las personas) ayuda a poder cumplir la solución de problemas de manera fácil y rápida (2).

Para iniciar se mencionará que, las fuentes del conocimiento pueden clasificarse en cinco tipos: 1) experiencia, 2) autoridad, 3) razonamiento deductivo, 4) razonamiento inductivo y 5) método científico (3).

Consideremos las aproximaciones siguientes, racionalidad es la capacidad de utilizar el conocimiento para alcanzar objetivos y el conocimiento es una creencia verdadera y justificada (4).

En un primer momento la experiencia es la fuente de conocimiento más corriente y conocida; después de que una persona ha ensayado varias rutas para ir de su casa al trabajo, puede llegar a descubrir la que requiere menos tiempo, la de menor tráfico o la más atractiva; pese a su utilidad la experiencia tiene limitaciones como fuente de verdad, pues su influjo depende de lo que uno es (3). Otra deficiencia de esta fuente consiste en que con mucha frecuencia uno necesita saber cosas que no se pueden aprender mediante la experiencia personal (3), un niño que por sus propios medios tuviera que aprender la aritmética podría dar con el procedimiento de la suma, pero le sería muy difícil encontrar la forma de calcular la raíz cuadrada (3).

Así en una segunda fase, cuando se trata de cosas difíciles o imposibles de conocer mediante la experiencia personal, se busca la asistencia de una autoridad, un “experto” en la materia; hoy día se advierte mucha renuencia a creer en la capacidad de un individuo meramente por su posición o rango (3).

Posteriormente, con el método científico, se puede llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos a través de la experiencia, el razonamiento y la investigación, estas vías son complementarias, la experiencia opera en el campo de los acontecimientos que se producen por azar y supone una aproximación de la realidad (3).

Además, el razonamiento puede ser deductivo, inductivo o hipotético-deductivo (3). La investigación es un proceso que combina la experiencia y el razonamiento, la misma debe ser sistemática, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre los fenómenos naturales (3).

Teniendo en cuenta que las etapas que integran el método científico son: 1) definición del problema, 2) formulación de hipótesis (razonamiento deductivo), 3) recopilación y análisis de datos, 4) confirmación o rechazo de hipótesis, 5) resultados, 6) conclusiones (3).

Tenemos que con respecto a los tipos de razonamiento: se refiere al proceso de utilizar la lógica y la evidencia para llegar a conclusiones (5), actualmente en algunas instituciones académicas se ve teoría de lógica (formas de razonamiento) en la asignatura de Filosofía.

Las formas de pensamiento (ver tabla 1) se refieren a la representación general en que una persona procesa y utiliza la información. Describe las estrategias y enfoques cognitivos que utiliza una persona para comprender, analizar y resolver problemas. Si esto se puede enseñar desde la educación básica junto con el pensamiento crítico y no esperar hasta la universitaria (que es donde se trata de aplicarla actualmente) es evidente el problema del profesorado en educación básica (6) de no poder transmitir ni desarrollar tales habilidades por motivos que están fuera de esta investigación.

Así mismo en el Programa de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (7) no se explica que es el pensamiento crítico, y en (8) que es el Modelo Universitario Minerva no se explica que es el pensamiento complejo a pesar de que se implantó la asignatura de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (que en general solo se veía la crítica que hace Morín si bien se llegaba a ese tema, esto de acuerdo con entrevistas a profesores de esas asignaturas).

El objetivo de este trabajo de investigación tiene como finalidad mostrar un primer acercamiento al pensamiento crítico, mostrando en una primera parte qué lo constituye y posteriormente manifestando algunos de sus alcances, influencia e importancia. Esto podría mostrar una posible mirada a la complejidad de algunos significados de la variedad de pensamientos relacionados con las esferas de la Cultura Física y las múltiples ciencias y disciplinas que se abordan en dichas licenciaturas.

Método

Revisión bibliográfica orientado a disminuir la complejidad del tema, tomando como base solo algunos puntos conceptuales de referencia para este trabajo de investigación.

Configuración del pensamiento crítico

El pensamiento crítico es un concepto que no está “homologado” (9) ya que existen tantas definiciones como académicos dedicados a este tema (10). Y esto es lo que hace que sea difícil de entender por los alumnos y académicos.

“Las quince habilidades que describen a la persona que posee un pensamiento crítico: 1. Centrarse en la pregunta,

2. Analizar los argumentos, 3. Formular las preguntas de clarificación y responderlas, 4. Juzgar la credibilidad de una fuente, 5. Observar y juzgar los informes derivados de la observación, 6. Deducir y juzgar las deducciones, 7. Inducir y juzgar las inducciones, 8. Emitir juicios de valor, 9. Definir los términos y juzgar las definiciones, 10. Identificar los supuestos, 11. Decidir una acción a seguir e interactuar con los demás, 12. Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una decisión, 13. Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación, 14. Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los otros y 15. Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación, ya sea oral o escrita” (11). Entre otras se destacan las habilidades del pensamiento crítico: uso del proceso de solución de problemas, pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, razonamiento, toma de decisiones (11).

Cuando no se usa la forma adecuada de razonar:

Razonamiento intuitivo o no lógico: se basa en la experiencia y el contexto, en lugar de premisas y conclusiones lógicas. Ejemplo: clasificar alimentos según cómo se ordenan en el refrigerador, en lugar de por categorías como verduras, carnes, etc.

Pero para abandonar el razonamiento intuitivo, que puede ser usado hasta la universidad en mayor proporción que otros modos de razonamiento, es necesario un mayor grado de desarrollo cognitivo (12). Además, existen varias formas de este pensamiento intuitivo (13).

Razonamiento transductivo: propio de la primera infancia, cuando aún no se ha desarrollado la capacidad de establecer relaciones causales y lógicas, va de lo particular a lo particular (14). Ejemplo: pensar que está nevando porque ese día se ha portado bien.

Razonamiento argumentativo: se corresponde con la actividad lingüística de argumentar, sin necesariamente seguir una lógica formal. Ejemplo: exponer un punto de vista de manera persuasiva, sin basarse únicamente en premisas y conclusiones lógicas.

Razonamiento inductivo: generaliza una propiedad observada en un número finito de casos al conjunto completo, sin garantizar la verdad de la conclusión, acumula conocimientos e informaciones aisladas (15).

Ejemplo: concluir que todos los cisnes son blancos después de observar varios cisnes blancos. Según (16), los modos de razonamiento lógico son la formalización simbólica de las reglas mediante las cuales se establecen los procesos de vinculación causal; existen cuatro tipos básicos de razonamiento lógico: el categórico; el hipotético o condicional, el alternativo y el disyuntivo. Todos estos razonamientos están formados por tres enunciados: dos premisas y una conclusión (16).

Pero en la vida real hemos de trabajar con acontecimientos de los que tenemos cierta probabilidad, pero no una certeza y así nacen los razonamientos probabilísticos, con conclusiones probables, pero no seguras (16). La ley general del conocimiento dice (16): cuanto más riguroso y profundo es el conocimiento más complejo y menos práctico resulta. Existen seis formas de razonamiento probabilístico, estas son (16): Analogía sustantiva, analogía estructural, inducción de primer grado, inducción de segundo grado, modus ponens débil, modus tollens débil o usar estadística inferencial.

Una descripción más extensa de la estructura del pensamiento crítico se puede ver en (17) en donde se puede considerar: que hay que tener cuidado con el tipo de artículos que se leen, por lo que se han propuesto criterios de calidad (cómo ética, retracción de artículos científicos, ciencia abierta, reproducibilidad de la investigación, sesgos, modelos de creación de artículos y su aplicación como el de cuatro o cinco hélices (18), protocolos de investigación como PRISMA(19), CONSORT, entre otros como I+D+I (20) de apoyo a este punto en todo el mundo. Aunado a los conceptos de Autorregulación (17): control consciente de actividades cognitivas, evaluación de juicios inferenciales, Autoexamen (17): reflexión sobre el propio razonamiento, evaluación objetiva de opiniones y motivaciones, Interpretación (17): comprender y expresar el significado de experiencias, interpretar datos y juicios en el contexto de investigación, Categorización (17): aprehender y formular categorías, comprender la formación mediante categorizaciones, Evaluación (17): evaluar la credibilidad de las declaraciones, analizar la fuerza lógica de relaciones inferenciales, Alternativas Conjunturas (17): formular múltiples alternativas para resolver problemas, proyectar hipótesis alternativas en la investigación.

Las bases del pensamiento crítico son: Claridad: La capacidad de expresar ideas de forma clara y concisa (21). Precisión: La capacidad de utilizar información precisa y

relevante (21). Relevancia: La capacidad de identificar información relevante para el tema en cuestión (21). Lógica: La capacidad de utilizar el razonamiento lógico para llegar a conclusiones válidas (21). Justificación: La capacidad de proporcionar evidencia para respaldar las afirmaciones (21). Equidad: La capacidad de considerar diferentes perspectivas y evitar sesgos (21). Apertura: La capacidad de estar abierto a nuevas ideas y perspectivas (21). Aunado a los puntos anteriores el pensamiento crítico juega un papel importante en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, donde podemos resaltar algunos puntos clave, como: Cuestionamiento de normas, prácticas y opiniones existentes. Esto es importante para reflexionar sobre los valores, percepciones y acciones propias y adoptar una postura propia con respecto al discurso mismo de la sostenibilidad (22). Desarrollo económico. Esto ha traído importantes desafíos globales que deben ser abordados para evolucionar a una sociedad sostenible, ya que ha dado lugar entre otros a grandes desigualdades sociales y problemas ambientales (23). Transformación digital de la economía y la sociedad: esto constituye uno de los factores de progreso más disruptivos de la actualidad, por lo que las trayectorias de digitalización que sigan los países van a impactar fuertemente sobre el cumplimiento de dichos objetivos (23).

Alcances, influencia e importancia del pensamiento crítico

La formación académica exige que los futuros profesionales tengan la capacidad de solucionar problemas relacionados a su ámbito de experticia; por lo tanto, desarrollar la capacidad de pensamiento crítico es una tarea fundamental de la educación (24). El pensamiento crítico remite a la capacidad cognitiva que consiente juzgar las condiciones de vida que se habitan; evento que, al ser ejecutado con otros, presentan los análisis como evento ético (24). Trata con juzgar las condiciones de la realidad como tejido de grupo; en tanto, es habilidad que se abre al encuentro ético consigo y los demás (24). Además, permite aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (24). El pensamiento crítico es una estrategia cognitiva, que se caracteriza por la forma de interpretar, analizar, conceptualizar, evaluar, inferir y explicar aspectos conceptuales, metodológicos y sobre todo criterios contextuales de manera que consiente solucionar problemas concretos (24). Pensar críticamente se distingue de otras formas de pensamiento (ver Tabla 1), los cuales incluyen la indagación, deducción, inducción y

juicio (24); que permiten desarrollar criterios esenciales, como la libertad, autonomía, soberanía, entre otros; estos son de carácter individual y se expresan según la concepción que tiene cada individuo (24).

En todos los ámbitos se tiene en cuenta y se valora el pensamiento crítico, si nos centramos en un ámbito utilitario como puede ser el universo de todo tipo de organizaciones (desde empresas, hasta ONG, pasando por centros sanitarios, educativos, religiosos, profesionales, sociales, etc.), los empleadores consideran que el pensamiento crítico es uno de los principales requisitos de un empleado, a cualquier nivel que se considere (directivo, técnico, mando intermedio, empleado administrativo u operarios, etc.) dando por sentado que todos los integrantes de la organización desempeñan roles de una responsabilidad, que hacen que el conjunto trabaje con una mayor eficacia (6). Así aparece comprobado en un informe sobre las competencias que consideran esenciales los empleadores a la hora de contratar colaboradores, siendo al mismo tiempo, según ellos, la competencia más difícil de encontrar (38) y que igualmente se menciona su importancia en beneficio mundial en (39). Es muy importante que en la Universidad exista univocidad en cuanto a la definición de pensamiento crítico, sobre todo si se considera competencia clave o cello de la Universidad, los docentes deberían interiorizar y aplicar la visión adoptada por la universidad puesto que no es lo mismo formar a estudiantes desde una perspectiva de pensamiento crítico como “Analizar/Organizar” que como de “Decidir/Tomar decisiones” o como compromiso y acción social (6). En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se describe en el Modelo Universitario Minerva en Conceptualización: sus fundamentos, principios filosóficos, socioeconómicos, educativos: humanismo y pensamiento crítico, ejes transversales: competencias genéricas, formación humana y social, Desarrollo de habilidades del pensamiento complejo: pensamiento básico, crítico y creativo para la solución de problemas, desarrollo de proyectos, etc., (40).

Así mismo en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 se menciona igualmente la necesidad de dominar el pensamiento crítico en diferentes apartados y diferentes puntos de vista (7). El pensamiento crítico es una habilidad esencial para la investigación científica, ya que permite a los investigadores evaluar la información de manera objetiva y racional (21). En (27) se destaca la importancia de ser conscientes de nuestra programación social y cultural, que influye en nuestra forma de pensar y actuar

en la vida. También resalta la necesidad de ser capaces de cuestionar nuestras respuestas automáticas ante situaciones y de ser arquitectos de nuestro propio pensamiento (27). Además, menciona que, se enfatiza en

la idea de que el pensamiento es un recurso fundamental del ser humano y que debemos aprender a mirar a través de nuestra propia perspectiva, sin creer que siempre tenemos la razón o que otros poseen la única verdad (27).

Tabla 1. Algunas de las formas de pensamiento o estrategias cognitivas

Formas de Pensamiento	Caracterización	Ejemplos de aplicación	Pros y contras
Heurístico	Atajo mental para tomar decisiones rápidas basándose en aproximaciones (25)	La mayoría de los coches son rojos, por lo que es más probable que el próximo coche que vea sea rojo.	Pros: Rápido, eficiente, útil en situaciones de incertidumbre. Contras: Puede llevar a sesgos y errores.
Creativo	Generación de ideas nuevas y útiles mediante la transformación de la información recibida (26)	Hagamos una lluvia de ideas sobre las nuevas características para nuestro último teléfono inteligente.	Pros: Innovador, permite encontrar soluciones únicas. Contras: Puede ser difícil de controlar.
Crítico	Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende (11)	Evaluar la credibilidad de una fuente de noticias: ¿Hay evidencia que respalde sus afirmaciones?	Pros: tomar decisiones informadas, promueve la comprensión. Contras: Puede ser difícil de aplicar
Sistémico	La actitud holística busca comprender la realidad a través de totalidades (26)	Cómo los diferentes departamentos interactúan entre sí y cómo podemos mejorar la comunicación y la colaboración.	Pros: Proporciona una visión holística, ayuda a identificar soluciones sostenibles. Contras: Puede ser difícil de aplicar.
Complejo	Aborda la interconexión y la dinámica de los sistemas, reconociendo la incertidumbre (27)	Las implicaciones sociales, económicas y ambientales del cambio climático y desarrollar estrategias para mitigar sus efectos.	Pros: comprensión profunda de problemas complejos. Contras: Puede ser difícil de aplicar.
Convergente	La experiencia creadora como convergencia de lo conocido y lo desconocido (28)	Resolver problemas matemáticos Realizar análisis lógico	Eficiente para encontrar soluciones específicas Puede limitar la creatividad
Divergente	Busca generar nuevas ideas y perspectivas explorando diferentes enfoques (29)	Generar ideas para nuevos productos Resolver problemas complejos	Fomenta la creatividad Puede ser ineficiente
Inductivo	Se limita a comprobar hipótesis existentes (30)	Sacar conclusiones a partir de datos Hacer predicciones	Puede conducir a generalizaciones inexactas Basado en evidencia limitada
Deductivo	Desarrolla las consecuencias de una idea (30)	Aplicar leyes científicas Resolver problemas lógicos	Proporciona certeza cuando las premisas son verdaderas
Metacognitivo	Es la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos mentales y controlarlos (31)	Planificar estrategias de aprendizaje. Mejorar las habilidades de pensamiento	Mejora el aprendizaje y la resolución de problemas Puede ser difícil de desarrollar
Reflexivo	Ayuda a analizar el mundo con calma, tomar mejores decisiones y desarrollar un pensamiento crítico (32)	Participar en el procesamiento de información consciente, controlado, analítico y de alto esfuerzo (33)	Conduce a soluciones bien fundamentadas. Puede ser lento e ineficiente
Emocional	Se basa en siete competencias, cuatro centradas en el desarrollo personal y tres en la interacción con otros (34)	Comprender las señales emocionales. Construir relaciones sólidas	Mejora el bienestar general. Puede ser difícil de desarrollar
Intuitivo	Es un proceso inconsciente para producir una verdad evidente (35)	Procesamiento de información inconsciente, automático (33)	Puede ser preciso en situaciones familiares Puede conducir a sesgos y errores
Transdisciplinario (TD)	Colaboración interdisciplinaria para resolver problemas complejos (36)	Innovar nuevos productos y servicios. Fomentar la colaboración	Proporciona una visión más completa Puede ser difícil de coordinar
Lateral	Se ocupa de cavar el hoyo en otra parte (37)	Resolver problemas de forma poco convencional Fomentar el pensamiento innovador	Puede conducir a soluciones únicas Puede ser difícil de aplicar

Discusión

No hay consenso efectivo de las definiciones de pensamiento crítico, pero hay ciertos puntos compartidos como se menciona en (6), y más que los profesores sean de diferentes países, por lo tanto, se puede pensar en que los profesores por eso no pueden enseñar correctamente lo que es pensamiento crítico, aplicarlo o desarrollarlo; debido a las desviaciones que hay en las investigaciones.

El apartado de la constitución del pensamiento crítico de esta investigación da sustento a que cada escuela o facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dé su definición de pensamiento crítico de acuerdo con sus logros en investigación que para todos tienen sus matices, protocolos, ética, etc. La univocidad de la definición podría ser genérica para asuntos representativos.

De acuerdo con lo mencionado en este trabajo de investigación se podría proponer que el perfil del profesor de la asignatura de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo debería ser un profesor con amplia experiencia en investigación y que le guste la pedagogía y didáctica para la enseñanza del pensamiento crítico y que desde la educación básica inicie con su trabajo (tal vez con intervenciones por convenio con la Secretaría de Educación Pública). O como actualmente ya lo hacen varias facultades de la BUAP, un profesor que realiza investigación y que pone a sus alumnos a realizar investigaciones transversales a su línea de investigación y a sus avances investigativos personales (ya sea por alguna asignatura designada o vía tesis, entre otras).

La enseñanza estratégica propuesta en (41) da una guía pedagógica de lo que se podría hacer para la enseñanza del pensamiento crítico.

Sería muy deseable poder integrar el pensamiento crítico con todos los demás pensamientos y particularmente con el pensamiento complejo que entre otros conceptos usa los mencionados en (27) que son:

1. Interconexión: Reconocer que los elementos de un sistema están interconectados y que las acciones en un área pueden tener efectos en otras partes del sistema.
2. Interdependencia: Entender que los elementos de un sistema dependen unos de otros para funcionar de manera eficaz.

3. No linealidad: Aceptar que las relaciones entre los elementos de un sistema no siguen patrones lineales predecibles, pudiendo surgir resultados inesperados.

4. Adaptabilidad: La capacidad de ajustarse y responder a cambios en el entorno o en las circunstancias de manera flexible.

5. Emergencia: La idea de que en un sistema complejo pueden surgir propiedades o comportamientos nuevos que no pueden explicarse únicamente por las partes individuales del sistema.

6. Autoorganización: La capacidad de un sistema para organizarse y regularse a sí mismo sin necesidad de una autoridad externa.

7. Contextualización: Considerar el contexto y las interacciones entre los elementos de un sistema para comprender su funcionamiento de manera integral.

Estos conceptos son fundamentales para abordar la complejidad de los sistemas y fenómenos en diversas disciplinas, como la psicología, la sociología, la biología, entre otras (27).

Adquirir las habilidades asociadas al pensamiento complejo requiere práctica, reflexión y un enfoque continuo en el desarrollo de la capacidad de comprensión de sistemas complejos. Algunas formas de cultivar estas habilidades incluyen, lo que ya en algún momento se trabajó en la BUAP y que se quitó sin razón encontrada por el autor:

1. Estudio y formación: Aprender sobre teorías de sistemas, teorías de la complejidad y enfoques interdisciplinarios que aborden la complejidad de los fenómenos.
2. Práctica reflexiva: Reflexionar sobre situaciones cotidianas desde una perspectiva sistémica, identificando las interconexiones y las relaciones entre los elementos involucrados.
3. Resolución de problemas complejos: Abordar desafíos que impliquen múltiples variables y soluciones no lineales, practicando la capacidad de pensar de manera holística.
4. Trabajo en equipo: Colaborar con personas de diferentes disciplinas y perspectivas para abordar problemas complejos de manera conjunta, integrando diversas formas de pensamiento.
5. Mantener una mente abierta: Estar dispuesto a cuestionar suposiciones, explorar nuevas ideas y considerar múltiples puntos de vista para ampliar la comprensión de la complejidad.

6. Desarrollo de la creatividad: Fomentar la creatividad y la innovación al enfrentar desafíos complejos, buscando soluciones originales y adaptativas.

7. Práctica de la empatía: Entender las perspectivas y experiencias de los demás, reconociendo la interdependencia y la influencia mutua en las relaciones humanas.

Al cultivar estas habilidades a lo largo del tiempo y aplicarlas de manera consistente en diversas situaciones, podría fortalecer la capacidad de pensar de manera compleja y abordar los desafíos de manera más efectiva y holística.

La experiencia fue la siguiente: hace algunos años en la BUAP, los alumnos acudían a clase a otras facultades o escuelas, tenían compañeros de diversas edades, nivel educativo, entre otros; al crear proyectos de investigación o de aplicación en la Facultad de Cultura Física en la asignatura de Biomecánica aplicada a la Cultura Física, los alumnos podían resolver todos los problemas planteados en su trabajo, y si no sus compañeros de otras áreas de conocimiento les explicaban alternativas de solución, entre otras opciones, los productos creativos de los alumnos crecieron y todos estaban contentos (aunque algunos alumnos tenían que realizar gastos extras). Los problemas locales entre otros fueron que algunas personas no podían creer en los resultados y no se pudo patentar nada, no existía apoyo para publicar con alumnos, no se pudo crear un espacio para guardar todos los productos académicos (por lo que se fueron tirando a la basura, se deterioraron al aire libre, personas se los llevaron a sus casas, entre otras). Aparentaba que la práctica mejoraba a la teoría que no se podía lograr ni en ese tiempo, ni actualmente con la asignatura de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (DHPC), puesto que actualmente existen: diplomados, maestrías y doctorados dedicados a la complejidad en varias universidades de México como por ejemplo en la UNAM.

Así pues, pareciera que la solución a tener pensamiento crítico y complejo es realizar investigación (artículos científicos publicables) con las personas de más experiencia en investigación de cada escuela o facultad, pues la complejidad teórica se reduce al campo o área de conocimiento de desarrollo en particular (esta podría ser una buena justificación de porque los alumnos necesariamente deben hacer investigación). Siendo deseable poder manejar la mayoría de las formas de

pensamiento, esto de acuerdo con el dominio del investigador del área de conocimiento específica.

Referencias

1. Méndez SE. Pensamiento heurístico: Una opción de aprendizaje para el mejoramiento de los procesos de resolución de problemas. *Tecnura*. 2000;4(7):12–8.
2. Heuristic Thinking. The HeadScratcher Post - Heuristic Thinking [Internet]. 2020 [cited 2024 Apr 30]. Available from: https://www.headscratchers.com/Post_January_2020.html
3. Dávila NG. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias. *Laurus Revista de Educación* [Internet]. 2006 [cited 2024 Apr 24]; 12:180205. Available from: <https://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf>
4. Pinker S. Racionalidad. Planeta, editor. España: Paidós; 2021.
5. Bueno VA, Pérez SL. El razonamiento inductivo desde los enfoques de dominio general y específico. *EduPsykhé: Revista de psicología y educación* [Internet]. 2006 [cited 2024 Apr 24];5(1):73–98. Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010133&info=resumen&idioma=ENG>
6. Bezanilla-Albisua MJ, Poblete-Ruiz M, Fernández-Nogueira D, Arranz-Turnes S, Campo-Carrasco L, Bezanilla-Albisua MJ. El Pensamiento Crítico desde la Perspectiva de los Docentes Universitarios. *Estudios pedagógicos (Valdivia)* [Internet]. 2018 [cited 2024 Apr 24];44(1):89–113. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0752018000100089&lng=es&nrm=iso&tlng=es
7. PDI BUAP. Descarga PDI 2022 | PDI 2021-2025 [Internet]. 2024 [cited 2024 May 1]. Available from: <https://pdi.buap.mx/content/descarga-pdi-2022-0>
8. BUAP MUM. Presentación del Modelo Universitario Minerva | Dirección de Educación Superior [Internet]. [cited 2024 May 7]. Available from: <https://des.buap.mx/?q=pdf/presentaci%C3%B3n-del-modelo-universitario-minerva>
9. Saiz C, Rivas SF. Intervenir para transferir en pensamiento crítico. 2008 [cited 2024 May 1]; Available from: <http://www.pensamiento-critico.com/pensacono/autor.htm>
10. Valenzuela J, Nieto AM. Motivación y Pensamiento Crítico: Aportes para el estudio de esta relación. [cited 2024 May 7]; Available from:

- <http://reme.uji.es/REMEVolumenXIJunio2008Número28>
11. Robles PA. La formación del pensamiento crítico: habilidades básicas, características y modelos de aplicación en contextos innovadores. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*. 2019 Dec 31;4(2):13–24.
 12. Coronel L. Relación entre la persistencia del razonamiento intuitivo y el nivel operativo piagetiano: Estudio realizado en los alumnos y las alumnas de segundo nivel de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, especialidad Ciencias Biológicas y Químicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador [Internet]. 2010 [cited 2024 May 8]. Available from: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/f480c901-b65e-468c-9728-5b6431f0c7e8/content>
 13. Pachón ALA, Parada SRA, Chaparro CAZ. El razonamiento como eje transversal en la construcción del pensamiento lógico. *Praxis & Saber* [Internet]. 2016 [cited 2024 May 8];7(14):219–43. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-01592016000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 14. Tau R. Dos características de la comprensión infantil de la muerte: la transducción y la especialización. [cited 2024 May 8]; Available from: <https://www.researchgate.net/publication/284563812>
 15. Dávila NG. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias. *Laurus revista de educación* [Internet]. 2006 [cited 2024 May 8];180–205. Available from: <https://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf>
 16. Calduch CR. Métodos y técnicas de investigaciones relaciones internacionales [Internet]. 2021 [cited 2024 May 8]. Available from: <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/2Metodos.pdf>
 17. García MVE, Velasco FC. El pensamiento crítico en la investigación científica. *INNOVA Research Journal* [Internet]. 2017 [cited 2024 May 5];2(9):34–41. Available from: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/267>
 18. Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación – Conahcyt [Internet]. [cited 2024 May 7]. Available from: <https://conahcyt.mx/conahcyt/areas-del-conahcyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion/>
 19. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Syst Rev*. 2021 Dec 1;10(1).
 20. Fuentes PE, Arguimbau VL. I+D+I: una perspectiva documental 1 introducción a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). No [Internet]. 2008 [cited 2024 May 7];11:43–56. Available from: <http://www.ocde.org/>
 21. Facione PA. Actualización 2007 Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? [cited 2024 May 6]; Available from: <http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php>
 22. Cantero FV. El pensamiento crítico para el desarrollo sostenible [Internet]. 2024 [cited 2024 May 7]. Available from: <https://blog.unicaribe.mx/2019/07/el-pensamiento-critico-para-el.html>
 23. Gasco E. Una mirada crítica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. 2020 [cited 2024 May 7]. Available from: <https://theconversation.com/una-mirada-critica-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-138430>
 24. Huiruac-Inacio EJ, Castillo-Vento LI, Quispe-Aroni HA. Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios. *Revista de Filosofía* [Internet]. 2023 [cited 2024 Apr 29];40(104):229–41. Available from: <https://edsp.bibliotecabuap.elogim.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=0dc1a122-d6d7-4bcc-b0ba-003c3a3af7d6%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT11ZHMtbG12ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=163203135&db=asn>
 25. Beltrán DCE, Cobo OIE, Chacon VCA, Restrepo RA. La administración frente a los desafíos de la economía global compiladores. 2013;
 26. Carranza M. Pensamiento creativo: un estudio holístico en la educación. *Revista Innova Educación* [Internet]. 2021 Oct 3 [cited 2024 May 2];3(4):123–32. Available from: <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/384>
 27. Velázquez OT, Velázquez DY, Feriley FZ, Tejeda D, Martínez RL, Cos HY. Revisión bibliográfica psicología y pensamiento. *Revista de Información Científica* [Internet]. 2013 [cited 2024 May 6];80(4). Available from: <https://www.redalyc.org/pdf/5517/551757265019.pdf>
 28. Falcon RM, Torregrosa A, Peterson S. Vista de Pensamientos convergentes y procesos creativos. 2022

- [cited 2024 May 7];(7):10–9. Available from: <https://revistascientificas.us.es/index.php/Comunicar/article/view/21128/18492>
29. Rodríguez CYB, Porrás DMG, Díaz NCB. Incidencia del fortalecimiento del pensamiento divergente en la creatividad de los niños. *Infancias Imágenes* [Internet]. 2016 Apr 13 [cited 2024 May 12];15(1):103–18. Available from: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/9089>
30. Galdo JAJ. Vista de El razonamiento deductivo, inductivo y abductivo: Diferencias e integración desde ejemplos empresariales. *Phainomenon* [Internet]. 2021 [cited 2024 May 13];20(2):203–22. Available from: <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/phainomenon/article/view/2458/2672>
31. Pastén LE. Pensamiento metacognitivo, crítico y creativo en contextos educativos: conceptualización y sugerencias didácticas. *Psicología Escolar e Educacional* [Internet]. 2021 Oct 8 [cited 2024 May 13];25:e220278. Available from: <https://www.scielo.br/j/pee/a/TyBjd8mLtVxRC8Dr64bSmMk/?lang=es>
32. Seppi VMF. Los 19 tipos de pensamiento y sus características [Internet]. 2023 [cited 2024 May 2]. Available from: <https://lamenteesmaravillosa.com/tipos-pensamientos-caracteristicas/>
33. Alaybek B, Wang Y, Dalal RS, Dubrow S, Boemerman LSG. The relations of reflective and intuitive thinking styles with task performance: A meta-analysis. *Pers Psychol* [Internet]. 2022 Jun 1 [cited 2024 May 2];75(2):295–319. Available from: <https://wiley.bibliotecabuap.elogim.com/doi/full/10.1111/peps.12443>
34. Hué GC. Bienestar docente y pensamiento emocional. *IDUS Revista Fuentes* [Internet]. 2012 [cited 2024 May 2];12:47–68. Available from: <https://idus.us.es/handle/11441/32947>
35. Roldán IB, Tisnés HM. Aspectos lógicos del pensamiento intuitivo; Logical aspects of intuitive thinking. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura* [Internet]. 2018 [cited 2024 May 2];194. Available from: <https://doi.org/10.3989/arbor.2018.788n2014>
36. Zscheischler J, Rogga S, Weith T. Experiences with Transdisciplinary Research. *Syst Res Behav Sci* [Internet]. 2014 Nov 1 [cited 2024 May 2];31(6):751–6. Available from: <https://wiley.bibliotecabuap.elogim.com/doi/full/10.1002/sres.2274>
37. de Bono E. Information Processing and New Ideas — Lateral and Vertical Thinking*. *J Creat Behav* [Internet]. 1969 Jul 1 [cited 2024 May 2];3(3):159–71. Available from: <https://wiley.bibliotecabuap.elogim.com/doi/full/10.1002/j.2162-6057.1969.tb00124.x>
38. CED, Herk M. What Are Essential Competencies On the Job? [Internet]. 2015 [cited 2024 Apr 24]. Available from: www.ced.org
39. OECD. OECD Skills Outlook 2023 skills for a resilient green and digital transition. 2023 [cited 2024 Apr 24]; Available from: <https://doi.org/10.1787/27452f29-en>.
40. BUAP. Modelo Universitario Minerva | Dirección de Educación Superior [Internet]. 2024 [cited 2024 May 1]. Available from: <https://des.buap.mx/?q=content/modelo-universitario-minerva>
41. Villarini JAR. Teoría y pedagogía del pensamiento crítico. *Perspectivas Psicológicas*. 2003; 3(4):35-42.

Como citar este artículo:

Buendía LERP. Una mirada al pensamiento crítico desde la academia. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 16-24. Doi: 10.5281/zenodo.14207557

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2024

Aceptado: agosto 2024

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968

Parte II

*Facundo Comba-Marco-del-Pont*¹, *María Eréndira Luna Miranda*², *Omar Romero Arenas*³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

El segundo de los ocho artículos se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego, siendo una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940, para mediados del siglo XX comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como Dawn Fraser, Don Sholander, y los inicios de un gran icono de la natación Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores; Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

History of swimming at the Olympic Games 1940-1968
Part II

The second of the eight articles will be shown with numerous presentations of each game, being a series of historical articles on the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympic Games to the present.

The advertisements, printed icons, we started with three styles in 1940, by the mid-twentieth century variations of the breaststroke style began to emerge until it became the fourth and last style that we know to this day. With the compilation of great swimmers of the time such as Dawn Fraser, Don Sholander, and the beginnings of a great swimming icon Mark Spitz. In 1954, the butterfly style was formalized at the Olympic Games in Melbourne, Australia, by the International Amateur Swimming Federation (FINA).

With the Olympic Games, also comes the first scientific revolution as are the authors; Maglischo, Silva and Counsilman, who left a legacy that is still valid in their concepts. The four swimming styles that evolved significantly throughout the twentieth century. In the last decades of this century, the technical models of the four swimming strokes were established. The last style was "Butterfly", the first a variant of the breaststroke, until it was accepted as a style in 1956 and this article ends with the 1968 Mexico Olympic Games.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Es una serie de 8 recopilaciones que van

desde las primeras competencias olímpicas y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

XII JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS

HELSINKI, FINLANDIA 1940

Oficialmente conocidos como Juegos de la XII Olimpiada, fueron cancelados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad donde tenían que haberse celebrado era Helsinki (Finlandia), después de la renuncia de su sede inicial, Tokio (Japón).

Parte de un cartel CANCELADOS de los 12° Juegos Olímpicos de Tokio publicado por el gobierno japonés. En 1937, debido a la Guerra Sino-Japonesa, los derechos de organización se transfirieron a Helsinki

Como sede alternativa, el Comité Olímpico Internacional eligió a Helsinki, capital de Finlandia, que programó las pruebas entre el 20 de julio y el 4 de agosto. Pero en este caso, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a una suspensión definitiva de la edición, que nunca se celebró. Años más tarde, Helsinki se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos de 1952, mientras que Tokio los organizaría en su edición de 1964. La guerra vuelve afectar la organización de los juegos olímpicos, las siguientes dos ediciones son canceladas por motivo de la Segunda Guerra Mundial.

XIII JUEGOS OLIMPÍCOS CANCELADOS

LONDRES, INGLATERRA 1944

Los Juegos fueron cancelados por acontecer la Segunda Guerra Mundial, la ciudad elegida para albergarlos era Londres, capital del Reino Unido.

Parte de un cartel de los 13° Juegos Olímpicos de Londres, los cuales fueron reorganizados en 1948 por la Segunda Guerra Mundial

La elección de la sede tuvo lugar en junio de 1939, pero del mismo modo que sucedió con los Juegos Olímpicos de Verano de 1940, Londres no pudo organizarlos por la guerra y las celebraciones se suspendieron. En compensación, el Comité Olímpico Internacional nombró a la ciudad Británica como la sede para 1948, sin votación.

XIV JUEGOS OLIMPÍCOS

LONDRES, INGLATERRA 1948

Después de 12 años de espera, el movimiento olímpico regresa a Londres en 1948, donde después de la guerra, se abre un espacio para la paz y el deporte.

“The Empire Pool” primera instalación techada para los juegos de 1948

Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1948

En su cartel promocional de los Juegos Olímpicos, se muestra al fondo, la Casa del Parlamento y el característico "Big Ben" señalando las 4, hora que se realizó la ceremonia de inauguración de los juegos, seguido de los aros olímpicos. También aparece el dibujo de la estatua del "Discóbolo" (icono clásico del lanzador de disco de la antigua Grecia). Había 100.000 copias realizadas, 50.000 de gran formato y 25.000 pequeñas.

Estados Unidos, vuelve a dominar la natación varonil, ganando eventos individuales y los relevos. Por su parte, en damas, el equipo Danés, fue la sorpresa, pero no pudieron ganar los relevos.

Una de las innovaciones de estos juegos fue en natación con alberca bajo techo. Esta instalación era la primera piscina olímpica cubierta de la historia. Situado no muy lejos de Wembley, podría albergar a 8.000 espectadores. Un dato curioso fue, que la alberca media más que los 50 metros oficiales, se adaptó una plataforma de madera, donde estaban los jueces y oficiales.

XV JUEGOS OLIMPÍCOS
HELSINKI, FINLANDIA 1952

Cartel de los XV Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia

En el diseño principal del cartel, aparece Paavo Nurmi, fue creado para los Juegos de 1940, que nunca se celebraron debido a la Segunda Guerra Mundial. Se acaba de actualizar con las fechas y las líneas alrededor de los países, dibujados en rojo en un globo en el fondo. 82.000 grandes copias de formato se realizaron en nueve idiomas y 33.000 pequeñas copias de formato en 20 idiomas.

Con 3 medallas de oro en lo individual y ganando los relevos, Estados Unidos domina la natación varonil, Pero en la rama femenil Hungría se lleva 6 medallas y los relevos.

Eventualmente a partir de 1953, les hicieron competencias separadas, el pecho se conocía como el "movimiento silencioso", los nadadores encontraron que podrían hacer un tiempo mucho mejor al realizar el nado subacuático que en superficie, esto lo hacía más rápido. Entonces el pecho permanecía tan subacuático como era posible. Años más tarde, las reglas fueron cambiadas otra vez, de modo que el pecho tuviera que ser nadado con la cabeza fuera del agua.

Uno de los datos de estos juegos fue que Israel y la Unión Soviética entraron en los Juegos Olímpicos por primera vez, y el temor que las rivalidades de la Guerra Fría conducirían a enfrentamientos fueron infundados. Particularmente eran impresionantes las mujeres soviéticas gimnastas, que ganaron la competición por equipos con facilidad, comenzando una racha que continuaría durante 40 años hasta que la Unión Soviética se disolvió en repúblicas independientes.

Con respecto a natación, el equipo varonil de los Estados Unidos va ganando terreno, gana la mayoría de los eventos y el relevo, sin embargo, con respecto a las damas, el equipo de natación de Hungría, hizo lo propio dominando las pruebas femeninas.

Estadio de natación para los juegos de 1952

Para 1954, la FINA separa al estilo de pecho y de mariposa, donde el pecho se consideraba como el estilo silencioso y la mariposa desarrollaba su patada de delfín. La mariposa fue como competición olímpica separada del pecho en los juegos de Melbourne en 1956, y hoy se nada generalmente usando la patada de delfín.

XVI JUEGOS OLIMPÍCOS MELBOURNE, AUSTRALIA 1956

Los juegos olímpicos en Melbourne, Australia en 1956, demostraron la valoración del acondicionamiento físico. El equipo anfitrión para esos juegos tenía un éxito fantástico debido a su programa de entrenamiento y no a su técnica del movimiento. Los entrenadores americanos de natación comenzaron a adoptar métodos de entrenamiento como estos, usando entrenamientos en pista para ayudar a los nadadores. La investigación actual se centra en las fuerzas que actúan en un cuerpo que se mueve

a través del agua, la ciencia de la hidrodinámica. Y las nuevas tecnologías aparecen en la natación con una pantalla digital con cronómetro semiautomático.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

En forma de una tarjeta de invitación plegada tres veces, en la primera solapa, los anillos olímpicos, en el fondo de la tercera solapa las armas de la ciudad de Melbourne, 35.000 copias fueron hechas en dos formatos diferentes.

Sin lugar a duda, la natación en estos juegos fue para Australia, dos de sus nadadores emblemáticos y ganadores de los 100 metros libres fueron Jon Henricks y Down Fraser. Además de llevarse los relevos varoniles y femenil, Australia ganó un total de 14 medallas. Aparecen los 200 metros mariposa en varones que gana William Yorkzyk, y los 100 metros mariposa en damas fueron para Shelley Mann, ambos nadadores, representantes de Estados Unidos. Unas de las anécdotas de la natación de estos juegos, es la hazaña deportiva de las nadadoras Australianas, que alcanzan la final de los 100 metros libres, el duelo entre dos compatriotas levanta gran expectación en el país. Finalmente, Fraser se corona campeona olímpica por delante de Crapp estableciendo además un nuevo récord mundial con 1:02.0. Otra australiana Faith Leech, completa un podio totalmente australiano.

Pantalla digital con cronómetro semiautomático 1956

En los años cincuenta, los investigadores Dr. James Counsilman, Charles Silvia y el Dr. Ernest Maglischo, revolucionaron el movimiento mecánico al iniciar trabajos con estudios aplicados a la natación. Esta comprensión creciente del movimiento mecánico ha ayudado de los investigadores y los entrenadores a mejorar los tiempos de los nadadores en competencia.

Los investigadores de Estados Unidos en natación como: McCloy CH y Kiphuth R., recibieron la medalla de la libertad, la concesión civil más alta de los Estados Unidos, por el presidente Johnson en 1963. Ellos y otros han dado a nadadores nuevas técnicas y métodos de entrenamiento basados en estos principios científicos.

En 1956, se proponen nuevas pruebas, los 200 metros en varones y los 100 metros en damas de un nuevo estilo, llamado "mariposa" con la cual se divide definitivamente las 2 formas que se estaba nadando el pecho para esa época, se queda una versión silenciosa y otra más espectacular, donde los brazos van por fuera del agua.

ESTILO MARIPOSA

Un poco de historia del estilo mariposa, para inicios de 1900, llega a Estado Unidos desde Australia, uno de sus mejores exponentes Sydney Cavil conocido por ser un excelente nadador, comienza hacer ensayos con una nueva forma de nadar de manera simultánea, la brazada de "mariposa", la cual desencadenará la creación de un nuevo estilo.

Aunque en competencias oficiales, se tiene un registro en 1932, fue Henry Myers en YMCA, la cual consistía en recuperar sus brazos por "fuera del agua". Pero demostró ser considerablemente más rápida que el pecho

convencional y en 1938 nadadores usando la acción del brazo de la mariposa, combinada a menudo con el repliegue de la rana, dominaban las pruebas de pecho. También hay referencias de otro gran nadador alemán, Erick Rademacher que en los años 30 practicaba una forma singular de nado. Como gran nadador del estilo de pecho, hacia ensayos en los movimientos de la brazada. Subcampeón olímpico en 1932, se sabe que sólo nadaba el "estilo rade" en competencias de exhibición y en las oficiales nadaba pecho.

Por otro lado, un entrenador de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, David Armbruster junto a su nadador Jack Seig, mejoraron este movimiento, ampliaron el movimiento, donde realizó una acción doble de la brazada, la "mariposa" y desarrolló una nueva patada, quitando la patada de pecho para ir como el "delfín" una clase de movimiento ondulado de caderas a los dedos del pie.

Con esto, quedan definidos las 4 formas o estilos de nadar, donde la FINA va regulando y poniendo los lineamientos para cada prueba. Con lo anterior el programa de natación llega a 13 eventos, 7 para varones y 6 para damas.

XVII JUEGOS OLIMPÍCOS ROMA, ITALIA 1960

Para Roma 1960, la promoción del evento fue a través del resultado de un concurso en el que participaron unos 212 artistas. Se compone de una loba romana, de la que Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma, "maman", en la parte superior de una columna. Abajo, se puede observar, un atleta victorioso, que es coronado de acuerdo con la costumbre romana; a su alrededor, la gente vestidos con togas le van animando, se produjeron unas 290.000 copias en 11 idiomas.

Cartel de los XVII juegos olímpicos 1960

DAWN FRASER

En los Juegos Olímpicos de Roma Dawn Fraser vuelve a dominar la prueba de los 100 metros libres femeninos, ganando el oro por segunda vez. Esta vez su gran rival es la estadounidense Chris von Saltza. Con esta victoria Dawn se convierte en la primera mujer que consigue revalidar el título olímpico en esta prueba. En estos juegos los Estados Unidos desplazan de la hegemonía en la natación femenina a las australianas y Fraser es la única capaz de ganar una medalla de oro.

En los relevos 4x100 libres, Estados Unidos se hace con el oro, y Australia con la plata, con Fraser abriendo el relevo de Australia. Este mismo resultado se repetirá en los relevos 4x100 estilos, en la primera vez que se disputó la prueba en unos Juegos.

Dawn Fraser en la década de los sesenta

En 1960, se anexan los relevos combinados, tanto en damas como varones, las distancias son las mismas para ambas ramas, se nadan los 4 estilos, cada uno por una distancia de 100 metros. El orden queda definido de la siguiente manera, primero sale el nadador del estilo dorso, por evidente razón, dado que es el único estilo donde su salida es dentro del agua, el orden posterior de los estilos va en relación del más lento al más rápido, quedando la forma de nadar el orden de los estilos de la siguiente manera para relevos; dorso, pecho, mariposa y libre. Con esto la natación llega a 15 eventos, 8 para varones y 7 para damas.

Para Tokio 1964, hay dos grandes atletas, Don Schollander de los Estados Unidos quien gano cuatro medallas de oro y Dawn Fraser, al ser la primera mujer en ganar los 100 metros libres en tres ediciones distintas,

Melburne, Roma y Tokio con 59.5, récord olímpico, completaba una hazaña que no se ha repetido hasta hoy.

Tras los Juegos de Roma Dawn continúa logrando éxitos deportivos, y el 27 de octubre de 1962 en Melbourne, Fraser se convirtió en la primera mujer en nadar los 100 metros libres en menos de un minuto: 59.9. Más tarde volvió a rebajar esta marca en Perth con 59.5. El 29 de febrero de 1964 en Sídney estableció su récord definitivo con 58.9, una marca increíble que permaneció imbatida hasta 1972.

DON SCHOLLANDER

La historia de Don Schollander, destacado nadador juvenil, se muda dos años antes a Santa Clara, California, para mejorar en su preparación con el entrenador de natación George Haines del Club de Natación Santa Clara. Dos años más tarde a la edad de 18 años, ganó tres eventos de estilo libre en los campeonatos nacionales de AAU. Seleccionado del equipo olímpico de Estados Unidos en dos pruebas individuales y dos relevos.

Meses más tarde, ganó cuatro medallas de oro y estableció tres récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Verano 1964, En ese momento fue el mayor número de medallas ganadas por un estadounidense desde Jesse Owens en 1936.

XVIII JUEGOS OLIMPÍCOS

TOKIO, JAPON 1964

Cartel de los Juegos Olímpicos de 1964

El cartel se compone de los anillos olímpicos súper puestos en el emblema de la bandera nacional de Japón, lo que representa el sol naciente. Habiendo examinado un gran número de propuestas, el Comité Organizador de los Juegos eligió el diseño presentado por Yusaku Kamekura que posteriormente fue aceptado como el emblema oficial de los Juegos.

Don Schollander ganando en Tokio 1964

Por otro lado, uno de los aspectos más trascendentales de estos juegos, fue la innovación en la representación gráfica de cada deporte, aparecen los primeros pictogramas representando parte o el cuerpo completo durante alguna acción característica de cada uno de los deportes; los diseñadores gráficos Yoshiro Yamashitay y Masaru Katsumie crearon en un contexto la necesidad de desarrollar la comunicación visual que sea capaz de informar de manera efectiva a los participantes y espectadores de un número creciente de diferentes naciones e idiomas con cada vez más diversidad en naciones. Lo cual fue de particular importancia para el Comité Organizador de los Juegos de Tokio. Es por ello por lo que se crearon símbolos en formas simples y esquemáticas.

Aquatics

Pictograma de natación para 1964

Las siluetas muestran una parte o todo el cuerpo del atleta en un deporte típico, plantean y se componen de un número limitado de elementos gráficos. Para algunos pictogramas, una parte de la silueta del cuerpo, tales como

el tronco o la pelvis, se sugiere a través del contraste con los otros elementos.

En 1964 son unos buenos juegos para la natación, a pesar de que por primera vez se omite los 100 metros dorso del programa, a cambio, se propone regresar nadar el 200 metros de dorso, lo cual no se hacía desde 1900 y permite anexar este evento a ediciones posteriores. Aparecen los 400 metros combinado individual, el orden es un misterio, se nada; mariposa, dorso, pecho y libre, se piensa que el orden es para variar entre los estilos simultáneos (mariposa y pecho) con los alternos (dorso y libre-crol). Otra teoría es que antes del estilo de mariposa, los combinados eran de 3 estilos (dorso, pecho y libre), se nadaban comúnmente, en ese orden; al implementarse la mariposa, simplemente se puso al principio dado que el estilo de libre es el más rápido. Se implementan los relevos 4 por 100 metros libre. Con estos cambios, en natación el número de eventos queda en 18 disputas para una medalla de oro, siendo 10 para varones y en damas 8 pruebas.

XIX JUEGOS OLIMPÍCOS

MEXICO 1968

En 1968 en México, el cartel es una combinación de los cinco anillos olímpicos y el año. El diseño vino de la colaboración de tres artistas: Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y presidente del Comité Organizador de los Juegos, Eduardo Terrazas y Lance Wyman que diseñó el logo de "México 68". Luego desarrollaron para crear el cartel blanco y negro, que recuerda los patrones de los indios huicholes. Fueron 25.000 copias del póster presentado, se produjeron en los siguientes colores: azul, rojo, amarillo, verde o negro. Un total de 1,591,000 carteles fueron producidos en los siguientes temas: 18 deportes posters, 287.000 copias, 19 posters culturales: 190.500 copias, 99 posters de varios temas.

Cartel de los Juegos Olímpicos de México 1968

Michael Wenden, de Australia hizo en los 100 metros libres un tiempo de 52.2 batiendo la marca de Schollander. Por su parte la nadadora Jan Henne realizó un tiempo de 1:00.0 en 100 metros libres femenino sin poder superar la marca de Dawn Fraser.

Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968

FELIPE MUÑOZ

Pero sin duda, para México, el mayor logro fue la medalla de oro de Felipe “el Tibio” Muñoz, con 17 años de edad, sorprendió al mundo entero ganando el título olímpico en la prueba de 200 metros braza, ya que no era favorito a pesar de haber obtenido el mejor tiempo en las series de clasificación. Al final de la prueba, El Tibio venció al favorito mundial, el soviético Vladimir Kosinsky, cuando faltaban 25 metros de distancia. Terminó la prueba con un tiempo de 2 minutos 28 segundos y 7 centésimas de

segundo. Muñoz se convirtió en el primer y único nadador mexicano en ganar una medalla de oro olímpica en natación.

Felipe “el Tibio” Muñoz ganando los 200 metros pecho en 1968

Los diseñadores gráficos del “Departamento Urbano” del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, incluyeron conceptos del diseñador Lance Wyman; así también con rasgos distintivos de las Ciudad de México, en pictogramas que sólo una parte del cuerpo del atleta o el equipo se presenta.

Estos pictogramas hacen referencia a la cultura y la historia de México, desde glifos prehispánicos sirvió como base de inspiración. En segundo lugar, el diseño del agua utilizada para las disciplinas acuáticas y vela recuerda las líneas paralelas, inspiradas en el arte de los indígenas huicholes, que se puede encontrar en el emblema y la identidad visual de esta edición de juegos.

Pictograma de natación para 1968

En la natación, dentro del equipo de Estados Unidos, hay un nombre que empieza a sonar, Mark Spitz, con solo 18 años, predijo descaradamente que iba a ganar seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Verano 1968 en la Ciudad de México. Sin embargo, ganó sólo dos oros, en los relevos por equipo: el 4x100 metros relevo estilo libre en 3:31.70 , y el 4x200 metros estilo libre en

7:52.33 Además, Spitz terminó segundo en los 100 metros mariposa en 56.40 segundos . En este evento que fue ganado por su compatriota estadounidense Doug Russell por un medio segundo, a pesar de tener el récord mundial y haber ganado a Russell las diez veces anteriores en ese año. Russell ha coincidido brevemente el récord mundial de Spitz a finales agosto de 1967 tiene un empate en el récord con Spitz durante cinco días, luego Spitz lo recuperó el 2 de octubre de 1967. Como resultado de haber perdido con Russell, Spitz no llegó a nadar en el 4x100 metros relevo combinado, que dio Russell su segunda medalla de oro y a su equipo otra actuación récord mundial.

Para 1968, es el destape definitivo de la natación como un deporte donde se juegan muchas medallas, en varones se disputan 15 eventos y en damas son 14 eventos; en este punto se hará en forma especial, dado que hay muchas novedades.

En el estilo libre se nadan los 100 metros, 200 metros, 400 metros y 1500 metros libres; destaca el regreso de la prueba de 200 metros, la cual no se nadaba desde 1904. Así como la inclusión del 800 metros libre solo para la rama femenil donde gana Debbie Meyer dejando el cronometro en 9.24.0 e imponiendo nuevo récord olímpico en la modalidad. Pam Kruse queda 2° con un tiempo de 9.35.7 (ambas nadadoras de Estados Unidos) y María Teresa Ramírez, de México queda en 3° lugar con su marca de 9.38.5 y con esta valiosa medalla, se concretan las 2 únicas preseas olímpicas de la natación mexicana. Otro aspecto importante, es que, en esa final participan 2 nadadoras mexicanas, María Teresa Ramírez y Laura Vaca, esta nadadora marcó 10.02.5, es importante resaltar que también es un acontecimiento único, donde no se ha vuelto a repetir en la historia de la natación olímpica de México.

María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968

En dorso 100 metros y 200 metros dorso; hay dos puntos importantes, regresan los 100 metros porque en Tokio se omitió esa prueba, pero había mucha demanda que regresara ese formato, además del 200 metros dorso, que a su éxito de Tokio ya se contempla de manera oficial, además se incluyen estas 2 pruebas para las damas.

El pecho a pesar de ser un estilo antiguo, se nada la distancia de 100 metros pecho por primera vez, también está su versión de 200 metros, que está en el programa desde 1908 y se incluye los 100 metros en las pruebas de damas.

La mariposa, llega el 100 metros, para consolidarse como el segundo estilo más rápido, también se tiene el 200 metros que es introducido en damas.

En combinado individual se nadan 200 metros por primera vez tanto en damas como varones y 400 metros que se había incluido en 1964.

Los relevos quedan sin novedad, hay 4x100 metros relevo libre, el 4x200 metros relevo libre solo para varones, así como el 4x100 metros relevo combinado.

Para los juegos de 1968 se propone por primera vez un gran número de medallas para natación, con 29 eventos, 15 para varones y 14 para damas, con esto son 11 eventos más que la versión anterior de natación dentro de los Juegos Olímpicos.

Cartel emblemático de los Juegos Olímpicos de México 1968

Conclusiones

En esta segunda entrega se muestra la tendencia de ir mejorando los estilos de nado por parte de los nadadores, la competencia olímpica empieza a tomar fama internacional y los países comienzan a empoderar al deporte como sus máximos exponentes en la justa deportiva. Es importante destacar la aparición a mediados del siglo XX del estilo de “Mariposa”, el cual completa el cuarteto de estilos de nadar que conocemos hasta nuestros días. Definitivamente el nadador más destacado de la recopilación de este artículo es Mark Spitz, tritón norteamericano quien durante mucho tiempo ostento ser el máximo ganador de medallas olímpicas en una justa. Su récord de 7 medallas ganadas se mantuvo durante todo el siglo XX, no hubo nadador que lograra quitarle ese maravilloso logro. Por su lado Dawn Fraiser, nadadora australiana fue una de las más dominantes de la época. El diseño de los trajes de baño para la competencia comienza a tener sus primeras propuestas, por el momento con algunos textiles más ligeros y sobre todo más llamativos al proponer nuevos colores.

También podemos hablar de las instalaciones acuáticas, con nuevas tecnologías constructivas, dejando muy atrás las primeras ediciones que se realizaban en mar, ríos, estanques; para pasar a las albercas olímpicas con una construcción específica con la distancia y profundidad oficial y empiezan aparecer instalaciones techadas o con grandes gradas para estas justas.

Con pasos firmes, la natación olímpica comienza a despuntar sobre otros deportes, no solo por el número de

pruebas que se disputan, sino también por la calidad y la mejora constante que se va dando en este hermoso deporte.

Referencias

1. Kr K. Juegos Olímpicos de Tokio [Internet]. KBS; 1940. Disponible en: <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=4409837>
2. Ru D. Parte de un cartel de los 13o Juegos Olímpicos de Londres [Internet]. <https://diaryrh.ru/>; 1944. Disponible en: [Les Jeux Olympiques de 1920 à 1944 | CASDEN \(casdenhistoiresport.fr\)](https://casdenhistoiresport.fr/)
3. Monzó MJ. “The Empire Pool” [Internet]. www.memoriesdelmontjuic.org; 1948. Disponible en: <https://www.memoriesdelmontjuic.org/search/label/Atletismo?max-results=2>
4. Olympics.com. Cartel de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 [Internet]. <https://olympics.com>; 1948. Disponible en: <https://olympics.com/es/olympic-games/london-1948/logo-design>
5. Barajas MAR. Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 Poster [Internet]. Cronica; 1952. Disponible en: <https://www.cronica.com.mx/deportes/helsinki-1952-espiritu-nordico.html>
6. Architect Jorma Järvi. 1952 Summer Olympics official report [Internet]. <https://architectureofthegames.net>; 1952. Disponible en: <https://architectureofthegames.net/1952-helsinki/helsinki-1952-swimming-stadium/>
7. Olimpico MS. Melbourne 1956 [Internet]. Mi sueño olímpico; 1956. Disponible en: <https://www.blogolimpico.com/juegos-olimpicos-melbourne-1956/>
8. BBC news mundo. Pantalla digital con cronómetro semiautomática 1956 [Internet]. <https://www.bbc.com>; 1956. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120503_juegos_olimpicos_tecnologia_londres_tiempo_aa
9. Roma 1960-Poster, Official website of the International Olympic Committee.

10. Superstock. The Australian swimmer Dawin Fraser (Dawin Lorraine Fraser [Internet]. Universal Images; 1960. Disponible en: <https://www.superstock.com/asset/australian-swimmer-dawn-fraser-dawn-lorraine-fraser-during-competition/1899-91128>

11. Tokio 1964-poster ", Official website of the International Olympic Committee.

12. Games O. Reluctant star Schollander becomes first four-gold winner [Internet]. Olympic Games; 1964. Disponible en: <https://olympics.com/en/news/reluctant-star-schollander-becomes-first-four-gold-winner>

13. Awa L. Pictograma de natación para 1964 [Internet]. Olimpiadas: Natación y Natación sincronizada; 1964. Disponible en: <https://trabajosproyecto3.blogspot.com/2016/05/olimpiadas-natacion-y-natacion.html>

14. "Mexico City 1968 – Poster", Official website of the International Olympic Committee.

15. Hanspostcard. Debbie Meyer durante la prueba de libre en 1968 [Internet]. slicethelife.com; 1968. Disponible en: <https://slicethelife.com/2018/10/21/it-was-fifty-years-ago-this-week-at-the-mexico-city-olympics-american-women-dominate-swimming-competition/>

16. Libres P. 50 años después del oro en natación del "Tibio" Muñoz [Internet]. Periodistas digitales; 1968. Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2021/07/06/tirarle-al-sol-50-anos-despues-del-oro-en-natacion-del-tibio-munoz/>

17. Awa L. Pictograma de natación para 1968 [Internet]. Olimpiadas: Natación y Natación sincronizada; 1968. Disponible en: <https://trabajosproyecto3.blogspot.com/2016/05/olimpiadas-natacion-y-natacion.html>

18. Villanueva RA. María Teresa Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México 1968 [Internet]. <https://www.jornada.com.mx/>; 1968. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2016/11/07/deportes/a06n1dep>

19. "Mexico City 1968 – Poster", Official website of the International Olympic Committee.

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35. Doi: 10.5281/zenodo.14207577

Körperkultur Science

Recibido: junio 2024

Aceptado: octubre 2024

Historia de la cultura física y deporte

Mujeres en juegos paralímpicos

Elizabeth Suárez Castillo¹, Tania Ordaz Rodríguez^{1}, Dariana Téllez Ortiz²*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Alumna de la Licenciatura en Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: tania.ordaz@correo.buap.mx

Resumen

El presente artículo pretende dar un panorama de la evolución del deporte adaptado y sus diferentes disciplinas en la participación de los juegos paralímpicos desde 1960 a la actualidad. Resultó interesante ver como los diversos países alrededor del mundo dieron cabida a los atletas paralímpicos en sus delegaciones, además, se aprecia el incremento de participación femenina tanto en los juegos olímpicos como en los juegos paralímpicos lo que es valorado por este gran sector poblacional, ya que por lo menos en México es más grande la población femenina de personas con discapacidad que la varonil. Los datos recopilados y aquí presentados se muestran de forma resumida para facilitar la consulta y se presenta por cada juego paralímpico la participación de México con atletas y sus disciplinas.

Palabras clave: Juegos paralímpicos, deportes paralímpicos, deporte adaptado, mujeres, inclusión.

Abstract

Women in paralympic games

This article aims to provide an overview of the evolution of adapted sports and its different disciplines in the participation of the paralympic games from 1960 to the present. It was interesting to see how the different countries around the world accommodated paralympic athletes in their delegations. In addition, the increase in female participation in both the olympic and paralympic games is appreciated, which is valued by this large population sector, since at least in Mexico the female population of people with disabilities is larger than the male population. The data collected and presented here are shown in a summarized form to facilitate consultation and

the participation of Mexico with athletes and their disciplines is presented for each paralympic game.

Keywords: Paralympic games, paralympic sports, adapted sports, women, inclusion.

Introducción

Los juegos olímpicos antiguos fueron las justas que iniciaron con un movimiento griego que ahora se le reconoce como el evento deportivo más importante en el mundo, estos juegos se llevaban a cabo con un compromiso de honor y respeto por parte de los deportistas participantes, había espectadores y vendedores que asistían por la gran convocatoria que tenían estos juegos, sin embargo, a las mujeres no se les permitía participar ni ver las pruebas, aunque comenta Cartwright M. que sí se podía ver chicas jóvenes entre el público, hubo un caso famoso donde se incumplió esta regla de exclusividad masculina y fue el caso de Kallipateira, quien era la madre y entrenadora de Pisídoro, él ganó su carrera y la madre celebró de manera demasiado exuberante en la multitud, quitándose la ropa y revelando su sexo, el castigo era la pena de muerte, a partir de ese evento se obligó a los entrenadores también asistir desnudos como sus atletas, para verificar que los entrenadores también fueran hombres (1).

Los juegos olímpicos modernos renacieron en 1896 y se llevaron a cabo en Atenas, Grecia con 241 atletas, las especialidades que participaron fueron: atletismo, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, esgrima, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro (2). Nos comparte Contecha (2000) en su artículo Mujer y el olimpismo que del año 1900 a 1996 los juegos olímpicos de verano participaron el 17.55% de atletas femeninas y en los juegos olímpicos

de invierno considerando de 1908 a 1998, la participación femenina fue de 21.85% lo que indica que hay un crecimiento lento, pero a favorable (3).

En los últimos juegos olímpicos celebrados en Tokio 2020, la cantidad de atletas fue extraordinaria, según una publicación del Washington Post se logró una participación femenina del 49%, las delegaciones con mayor cantidad de mujeres fueron los países de México, Gran Bretaña y Estados Unidos (4). Para los juegos olímpicos del 2024 en París fue equivalente la participación de mujeres y hombres.

Inicio de los juegos paralímpicos y la participación femenina

Cuando nos referimos a los juegos paralímpicos sabemos que son aquellos en donde participan atletas con discapacidades variadas, sin embargo, pocos saben por qué recibieron dicho nombre, algunas personas lo asociaban con la palabra paralíticos, pero está lejos de la realidad. La raíz de la palabra viene de la preposición griega “para” que significa “junto a”, y al colocarlo junto a olímpicos, su significado resulta en “juegos paralelos a las olimpiadas” (5). Es por eso por lo que actualmente se celebran dentro del mismo evento, se llevan a cabo al terminar los juegos olímpicos con toda la gala que merecen.

Sus inicios se remontan al mes de septiembre de 1960, donde se llevaron a cabo los juegos paralímpicos 6 días después de haber concluido los juegos olímpicos en Roma-Italia, con una participación de 23 países y 400 atletas (6). En otra fuente proveniente de España se indica que los participantes fueron 18 países de los cuales 164 atletas eran hombres y 45 mujeres (7). Sin embargo, según el comité paralímpico internacional menciona que asistieron 23 países con 400 atletas en la edición verano, y fue hasta 1976 en Suecia que se incluyeron en el programa de invierno. Un dato valioso fue que en 1960 bajo la protección de la federación mundial de exmilitares y un grupo de trabajo internacional del deporte para discapacitados se fundó un lugar con la finalidad de estudiar aquellos problemas que tenían las personas con discapacidad para incursionar en el deporte. A consecuencia de este esfuerzo, se creó la organización internacional de deporte para discapacitados en el año de 1964, la cual ofrecía oportunidades para aquellos atletas que no cubrían los requisitos o requerimientos para una práctica deportiva estándar según la International Stoke

Mandeville Games, dentro de los cuales se encontraban personas con deficiencia visual, amputados, personas con parálisis cerebral y parapléjicos (8).

En estos primeros juegos paralímpicos realizados del 18 al 25 de septiembre de 1960, se llevaron a cabo 113 eventos de 8 diferentes disciplinas, compitieron 209 deportistas, y el país que obtuvo el primer lugar del medallero fue Italia con 29 preseas de oro, 28 de plata y 23 de bronce, participó con 23 hombres y 3 mujeres, pero el país que mayor cantidad de atletas femeninas presentó fue Gran Bretaña con 13 registros (8). Los países que no presentaron atletas mujeres para esa edición de juegos paralímpicos fueron Estados Unidos y Finlandia.

Cuando participó México por primera vez con atletas femeninas

La participación en juegos paralímpicos por parte de México fue en Heidelberg-Alemania en 1972, sin embargo, en esta justa no se llevaron atletas femeninas. Para la edición de Toronto-Canadá en 1976, México contó con la participación de 8 deportistas de la rama femenil en las modalidades de atletismo y natación.

A continuación, se presentan los datos históricos de las atletas femeninas mexicanas en los juegos paralímpicos, en el periodo de 1976 Heidelberg-Alemania a 2024 París-Francia 2024.

Conclusión

Resulta interesante reconocer a través de la historia, cuales fueron los eventos y disciplinas con participación femenina en los juegos paralímpicos y poder ver el incremento de atletas que, aunque paulatinamente fueron creciendo, no se ha detenido hasta lograr un número significativo en cada delegación, existen países que tardaron más en incluir a las mujeres en los certámenes deportivos, sin embargo, esta ola de acciones sociales que ha traído beneficios en cuanto a oportunidades, visibilidad y equidad, ha dado como resultado el fortalecimiento del deporte adaptado y sus especialidades.

México ha participado con un número diverso de atletas paralímpicas, teniendo su máxima expresión en Londres 2012, con 44 deportistas. Por lo que en 48 años el deporte adaptado se ha tenido que evolucionar de manera acelerada, pues no solo es una competencia aislada, en realidad todo inicia con el entrenamiento y competencia

Tabla 1. Participación de atletas mexicanas en juegos paralímpicos 1976-2024

Sede	Ciudad	Año	Mujeres	Disciplinas
París-Francia		2024	13	Atletismo, Natación, Tenis de mesa, Taekwondo, Remo
Tokio-Japón		2020	29	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Río-Brasil		2016	32	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Londres-Inglaterra		2012	44	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Pekín-China		2008	37	Atletismo, Natación, Judo, Levantamiento de potencia
Atenas-Grecia		2004	41	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Sídney-Australia		2000	29	Atletismo, Natación, Levantamiento de potencia
Atlanta-USA		1996	10	Atletismo, Tenis de mesa
Barcelona-España		1992	10	Atletismo
Seúl-Corea		1988	5	Atletismo
New York-USA		1984	14	Atletismo
Arnhem-Alemania		1980	8	Atletismo, Natación y Tenis de mesa
Toronto-Canadá		1976	8	Atletismo, Natación
Heidelberg-Alemania		1972	0	Sin participación de mujeres

Fuentes: 9-11

en la parte local, para que exista roce y prevalencia del mejor para obtener una selección digna de cada lugar, posterior a esto los estados y el país deben promover y dar condiciones de competencia adecuadas para el deporte adaptado provocando que haya más participación y mejores atletas en cada disciplina. Todo esto da como consecuencia el fortalecimiento y visibilidad del deporte adaptado, si los gobernantes y directores deportivos de cada estado y del país brindarán mejores condiciones para la práctica del deporte adaptado, México obtendría mayores preseas y la población de personas con una discapacidad tendrían ejemplos de vida en los cuales inspirarse.

Referencias

1. Cartwright M. World history encyclopedia en español, 18 3 2018. [En línea]. Available: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-440/los-antiguos-juegos-olimpicos/>.
2. Comité OI, olimpycs.com, 2024. [En línea]. Available: <https://olympics.com/es/olympic-games/athens-1896>.
3. Contecha CLF. Mujer y olimpismo, Ef deportes. P. 1, 2000.
4. Barrera LV, Cerero N, Plascencia I. The Washington Post, 9 8 2021. [En línea]. Available:

<https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/08/09/juegos-olimpicos-tokio-2020-campeonas-medallas-mujeres/>.

5. Urbano J, López V, Jiménez M. Fundamentos del fútbol para ciegos, 2008, Wanceulen editorial deportiva S.L. ISBN: 978-84-9823-342-1, Sevilla, Esp.

6. Suárez CE, Ordaz RT, Salamanca MN, Vélez EAM, Marciano MAA. Resumen histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico (1960-2020), *Körperkultur Science*, pp. 16-23, 2024.

7. Peralta VM. Mujeres Paralímpicas, Madrid: Grupo social ONCE, 2022.

8. International Paralympic Committee, s/f. [En línea]. Available: <https://www.paralympic.org/es/ipc/history>.

9. Wikipedia, wikipedia.org, wikipedia, 05 12 2019. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_en_los_Juegos_Paral%C3%ADmpicos_de_Heidelberg_1972. [Último acceso: 3 7 2024].

10. CONADE, Gobierno de México, CONADE, Gobierno de México, s/f. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/conade/articulos/tokio-2020-mexico-supero-ultimas-dos-actuaciones-de-juegos-paralimpicos-291487>. [Último acceso: 3 7 2024].

11. CONADE, Gobierno de México, CONADE, Gobierno de México, comunicado de prensa 2271, 25 08 2016. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/conade/prensa/va-mexico-con-69-seleccionados-a-juegos-paralimpicos-rio-2016>. [Último acceso: 3 7 2024].

Como citar este artículo:

Suárez CE, Ordaz RT, Téllez OD. Mujeres en juegos paralímpicos. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 36-39. Doi: 10.5281/zenodo.14207634

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: noviembre 2024

Hongos comestibles medicinales: Su papel potencial en el rendimiento deportivo y en la mejora del bienestar de los atletas

Omar Romero-Arenas¹, Conrado Parraguirre Lezama¹, Alfredo Báez Simón¹, Ricardo I. Pérez-López², Facundo Comba-Marco-del-Pont³, Claudia M. Espinosa-Méndez³, María de los Ángeles Valencia de Ita^{4*}

¹Centro de Agroecología, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edificio VAL 1, Km 1.7, Carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, Puebla 72960, México, ²Posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edificio VAL 1, Km 1.7, Carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, Puebla 72960, México, ³Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Ciudad Universitaria, Puebla 72570, México, ⁴Doctorado en Investigación y Educación para la Salud, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, Puebla 72570, México. *Correspondencia: mavi1179@outlook.es

Resumen

En los últimos años, el interés por el uso de hongos en el ámbito del deporte ha crecido significativamente, debido a sus posibles efectos positivos en el rendimiento físico, la recuperación y la salud general de los atletas. Hongos comestibles medicinales como *Ophiocordyceps sinensis*, *Ganoderma lucidum* y *Hericium erinaceus* han sido objeto de numerosos estudios por sus propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y su capacidad para mejorar la resistencia aeróbica. Esta nota científica explora la evidencia disponible sobre el impacto de los hongos en el rendimiento deportivo y su papel potencial en la mejora del bienestar de los atletas.

Palabras claves: Estrés oxidativo, rendimiento físico, suplementos nutricionales.

Abstract

Medicinal edible mushrooms: Their potential role in sports performance and improving athletes' well-being

In recent years, interest in the use of mushrooms in the field of sport has grown significantly, due to their potential positive effects on physical performance, recovery and general health of athletes. Edible medicinal mushrooms

such as *Ophiocordyceps sinensis*, *Ganoderma lucidum* and *Hericium erinaceus* have been the subject of numerous studies for their antioxidant and immunomodulatory properties and their ability to improve aerobic endurance. This scientific note explores the available evidence on the impact of mushrooms on sports performance and their potential role in improving the well-being of athletes.

Key words: Oxidative stress, physical performance, nutritional supplements.

Introducción

El deporte de alto rendimiento requiere no solo de una estricta preparación física, sino también de una adecuada recuperación y mantenimiento de la salud a mediano y largo plazo. En este sentido, los suplementos naturales han

ganado popularidad como una alternativa o complemento a las sustancias convencionales utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas. Entre estos suplementos, los hongos comestibles medicinales han emergido como un recurso prometedor debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (1).

Los hongos han sido utilizados en la medicina tradicional durante siglos, particularmente en el continente asiático, donde se emplean para mejorar la energía vital, fortalecer el sistema inmune y promover la longevidad (2). Hoy en día, los hongos comestibles medicinales se consideran alimentos funcionales y existen como suplementos de venta libre (3), es gracias a la gran diversidad de compuestos presentes en ellos que han atraído la atención de los mercados nacional e internacionales, entre los más relevantes encontramos a los polisacáridos como los β -glucanos, proteínas y metabolitos secundarios orgánicos (esteroides, terpenos, compuestos fenólicos, entre otros), compuestos claves en el rendimiento deportivo; aplicados a la resistencia aeróbica, la recuperación post-ejercicio y, la salud general del atleta (4).

Existen alrededor de 270 especies de hongos comestibles que pueden presentar propiedades medicinales (5), sin embargo, solo un pequeño fragmento se conoce. Las especies que se encuentran más comúnmente en los suplementos incluyen a: *Agaricus bisporus* (champiñón), *Ophiocordyceps sinensis* (hongo de oruga previamente clasificado como *Cordyceps sinensis*), *Ganoderma lucidum* (Reishi), *Grifola frondosa* (maitake), *Hericium erinaceus* (melena de león), *Lentinula edodes* (shiitake) y *Trametes versicolor* (cola de pavo) solo por mencionar las más importantes (6,7). Según el análisis de los productos basados en el mercado de hongos Reishi, hongos Chaga y otros hongos medicinales en América, Asia-Pacífico (APAC), Europa, Medio Oriente y África (EMEA) entre 2018 y 2022 ha alcanzado ganancias de 13.88 mil millones de USD (8).

Dentro del campo de la ciencia del deporte, la relación dinámica entre la actividad física y el estrés oxidativo es una narrativa cautivadora que influye en la forma en que los atletas abordan su entrenamiento, recuperación y rendimiento en general (9). Con el fin de protegerse de manera más efectiva contra el estrés oxidativo, se exhorta a los atletas a seguir protocolos dietéticos específicos que incluyen el consumo de alimentos ricos en antioxidantes (10), por lo que optimizar las rutinas de entrenamiento,

garantizar una recuperación suficiente e incorporar intervalos de descanso sofisticados, son tan importantes como la dieta. Además, los entrenadores y profesionales de la salud que trabajan con los atletas están buscando constantemente una manera segura y efectiva de mejorar la salud y aumentar el rendimiento deportivo con alimentos, bebidas y suplementos nutricionales, abriendo una alternativa a los hongos comestibles medicinales en el rendimiento deportivo y bienestar de los atletas.

Entre los hongos comestibles medicinales que se han implementado en la mejora del rendimiento deportivo, podemos mencionar los siguientes: *Ophiocordyceps sinensis* (Berk.) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora (2007), *Ganoderma lucidum* Karst (1881) y *Hericium erinaceus* (Bull.) Persoon (1797), que han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. A continuación, ilustraremos algunos ejemplos de estas especies y sus aportaciones dentro del campo de la ciencia del deporte.

Ophiocordyceps sinensis

El hongo medicinal *O. sinensis* (Fig. 1) es quizás uno de los hongos más conocidos en el ámbito deportivo. Se le atribuyen efectos positivos en la mejora de la resistencia aeróbica y la capacidad de utilización del oxígeno por parte del cuerpo. Diversos estudios han mostrado que este hongo puede incrementar los niveles de adenosina trifosfato (ATP) en las células, mejorando la producción de energía durante el ejercicio (11). En un estudio realizado con ciclistas de alto rendimiento, se observó un aumento en la resistencia al consumir suplementos de *O. sinensis*, lo que sugiere su utilidad como potenciador del rendimiento aeróbico (12).

Figura 1. Cuerpo fructífero de *Ophiocordyceps sinensis* (www.bing.com)

Ganoderma lucidum

G. lucidum, conocido como Reishi (Fig. 2), es otro hongo medicinal ampliamente utilizado por sus propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias (13). En el deporte, estas propiedades son especialmente útiles, ya que el ejercicio intenso puede generar estrés oxidativo e inflamación. Un estudio llevado a cabo en atletas demostró que el consumo de *G. lucidum* ayudó a reducir los marcadores de inflamación post-ejercicio, facilitando la recuperación muscular y reduciendo la incidencia de lesiones (14).

Figura 2. Cuerpo fructífero de *Ganoderma lucidum*
(Imagen propia)

Hericium erinaceus

Conocido como melena de león (Fig. 3) ha ganado atención en la última década por su impacto en la salud cognitiva y la función neuronal (15). En el ámbito deportivo, la capacidad de mejorar la concentración y la coordinación durante el ejercicio puede resultar crucial. Se ha sugerido que este hongo promueve la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés), que contribuye a la regeneración y protección de las células neuronales, lo cual es esencial para mejorar la coordinación motora en deportes de precisión (16).

Figura 3. Cuerpo fructífero de *Hericium erinaceus*
(Imagen propia)

El deporte de alto rendimiento puede comprometer el sistema inmune, especialmente cuando los atletas están sometidos a entrenamientos intensos o competiciones prolongadas (17). Los hongos como *O. sinensis* y *G. lucidum* han mostrado ser efectivos en la modulación del sistema inmune, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de infecciones en atletas (18). Además, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias pueden acelerar la recuperación, protegiendo las células del daño causado por el estrés oxidativo y reduciendo la fatiga muscular post-ejercicio (19). En este sentido, podemos mencionar un estudio realizado por Davis *et al.* (20) en corredores de maratón, quienes mostraron que aquellos que consumieron extracto de *G. lucidum* antes y después de la carrera presentaron menores niveles de marcadores inflamatorios y se recuperaron más rápidamente en comparación con el grupo de control. Este hallazgo respalda la idea de que los hongos pueden desempeñar un papel crucial en la mejora de la capacidad de recuperación en atletas sometidos a altos niveles de estrés físico.

Si bien los hongos comestibles medicinales son generalmente bien tolerados, es importante considerar la dosis adecuada para evitar efectos adversos. En el caso de *O. sinensis*, se recomienda una dosis diaria de entre 1 a 3 g para obtener los beneficios en el rendimiento deportivo (21). Por otro lado, *G. lucidum* puede tomarse en dosis de hasta 5 g por día, pero debe ser evaluado en función de la condición física y las necesidades específicas del atleta (22). Además, la calidad del suplemento es crucial, ya que los productos de baja calidad pueden contener cantidades insuficientes de compuestos bioactivos. Por lo tanto, es importante que los atletas consulten con profesionales de la salud antes de iniciar un régimen de suplementación con hongos comestibles medicinales.

Conclusión

El uso de hongos medicinales en el ámbito del deporte ha mostrado resultados prometedores en términos de mejora del rendimiento aeróbico, recuperación y salud general de los atletas. Hongos como *O. sinensis*, *G. lucidum* y *H. erinaceus* presentan propiedades adaptogénicas, antioxidantes y neuroprotectoras que pueden influir positivamente en el desempeño deportivo y la recuperación post-ejercicio. No obstante, aunque los estudios actuales respaldan su uso, se requiere más investigación para determinar las dosis óptimas y su efectividad a largo plazo. Los hongos comestibles

medicinales representan una alternativa natural y efectiva para mejorar la salud y el rendimiento deportivo, pero su uso debe ser evaluado cuidadosamente por cada atleta en función de sus necesidades individuales y bajo la orientación de expertos en la salud y nutrición.

Referencias

1. Elkhateeb WA, Daba GM, Thomas PW, Wen TC. Medicinal mushrooms as a new source of natural therapeutic bioactive compounds. *Egyptian Pharmaceutical Journal*. 2019, 18(2): 88-101.
2. Valverde, María Elena, Talía Hernández-Pérez, Octavio Paredes-López. "Edible mushrooms: improving human health and promoting quality life." *International journal of microbiology*. 2015, 1-14. <https://doi.org/10.1155/2015/376387>
3. Ayeka PA. Potential of mushroom compounds as immunomodulators in cancer immunotherapy: a review. *Evid Based Complement Altern Med*. 2018, 1-9. <https://doi.org/10.1155/2018/7271509>
4. Bhardwaj A, y Misra K. *Ganoderma* sp.: The Royal Mushroom for High-Altitude Ailments. *Management of High Altitude Pathophysiology*. 2018, 115-152. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813999-8.00007-0>
5. Shamtsyan, M. Bioactive compounds in mushrooms. In *Encyclopedia of Biotechnology in Agriculture and Food*; Heldman, D., Wheeler, M., Hoover, D., Eds.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA. 2010, pp. 76-81
6. Wani BA, Bodha RH, Wani AH. Nutritional and medicinal importance of mushrooms. *Journal of Medicinal plants research*. 2010, 4(24): 2598-2604.
7. Royse DJ, Baars J, Tan Q. Current overview of mushroom production in the world. In *Edible and Medicinal Mushrooms*; John Wiley & Sons, Ltd.: Chichester, UK. 2017; pp. 5-13.
8. Medicinal Mushrooms Market Analysis APAC, North America, Europe, South America, Middle East and Africa - US, China, Japan, Germany, Canada - Size and Forecast 2018-2022.
9. Lee EC, Fragala MS, Kavouras SA, Queen RM, Pryor JL, Casa DJ. Biomarkers in sports and exercise: Tracking health, performance, and recovery in athletes. *J. Strength. Cond. Res*. 2017, 31(10): 2920-2937. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002122>
10. Pingitore A, Lima GP, Mastorci F, Quinones A, Iervasi G, Vassalle C. Exercise and oxidative stress: Potential effects of antioxidant dietary strategies in sports. *Nutrition*. 2015, 31: 916-922. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2015.02.005>
11. Savioli FP, Zogaib P, Franco E. de Salles, FCA, Giorelli GV, Andreoli CV. Effects of *Cordyceps sinensis* supplementation during 12 weeks in amateur marathoners: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. *Journal of Herbal Medicine*. 2022, 34: 100570e. <https://doi.org/10.1016/j.hermed.2022.100570>
12. Colson SN, Wyatt FB, Johnston DL, Autrey LD, Fitzgerald YL, Earnest CP. *Cordyceps sinensis* and *Rhodiola rosea* based supplementation in male cyclists and its effect on muscle tissue oxygen saturation. *J. Strength Cond. Res*. 2005, 19: 358-363.
13. Feng X, and Wang Y. Anti-inflammatory, anti-nociceptive and sedative-hypnotic activities of lucidone D extracted from *Ganoderma lucidum*. *Cellular and Molecular Biology*. 2019, 65(4): 37-42. <https://doi.org/10.14715/cmb/2019.65.4.6>
14. Li H, Chen YJ, Hsu YJ, Wu MF, Chiu CC, Tung YT, Tsai WJ, Huang WC, Huang CC. Effects of *Ganoderma lucidum* and 'essence of chicken' on physical fatigue recovery and exercise performance improvement. *Chinese journal of physiology*. 2018, 61(6): 372-383. <https://doi.org/10.4077/CJP.2018.BAH646>
15. Docherty S, Doughty FL, Smith EF. The Acute and Chronic Effects of Lion's Mane Mushroom Supplementation on Cognitive Function, Stress and

- Mood in Young Adults: A Double-Blind, Parallel Groups, Pilot Study. *Nutrients*. 2023, 15(22): 4842. <https://doi.org/10.3390/nu15224842>
16. Skubel T, Budzyńska J, Czarnota J, Dobrzyński M, Rybak N, Dudek I. Therapeutic potential of Lion's Mane (*Hericium erinaceus*) in neurological and cognitive disorders-a review of the literature. *Journal of Education, Health and Sport*. 2022, 12(9): 498-504. <https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.058>
17. Nieman DC, and Pence BD. Exercise immunology: future directions. *Journal of Sport and Health Science*. 2020, 9(5): 432-445. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.12.003>
18. Gryszkin A, and Szczuka E. Ganotherapy in sports. *Polish Journal of Sports Medicine*. 2022, 38(2): 49-63. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8561>
19. Du B, Zhu F, Xu B. An insight into the anti-inflammatory properties of edible and medicinal mushrooms. *Journal of Functional Foods*. 2018, 47: 334-342. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.06.003>
20. Rossi P, Buonocore D, Altobelli E, Brandalise F, Cesaroni V, Iozzi D, Marzatico F. Improving training condition assessment in endurance cyclists: effects of *Ganoderma lucidum* and *Ophiocordyceps sinensis* dietary supplementation. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2014, (1): 979613. <https://doi.org/10.1155/2014/979613>
21. Shashidhar MG, Giridhar P, Sankar KU, Manohar B. Bioactive principles from *Cordyceps sinensis*: A potent food supplement—A review. *Journal of Functional Foods*. 2013, 5(3): 1013-1030. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.04.018>
22. Ahmad R, Riaz M, Khan A, Aljamea A, Algheryafi M, Sewaket D, Alqathama A. *Ganoderma lucidum* (Reishi) an edible mushroom; a comprehensive and critical review of its nutritional, cosmeceutical, mycochemical, pharmacological, clinical, and

toxicological properties. *Phytotherapy research*. 2021, 35(11): 6030-6062. <https://doi.org/10.1002/ptr.7215>

Como citar este artículo:

Romero-Arenas O, Parraguirre Lezama C, Báez SA, Pérez-López RI, Comba-Marco-del-Pont F, Espinosa-Méndez CM, Valencia de Ita MA. Hongos comestibles medicinales: Su papel potencial en el rendimiento deportivo y en la mejora del bienestar de los atletas. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 40-44. Doi: 10.5281/zenodo.14207646

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2024

Aceptado: diciembre 2024

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de nutrición y cultura física

*Por: Christopher Mario de la Rosa Hernández¹**

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: christopher.delarosahernandez@alumno.buap.mx

La alimentación y el deporte son algo que se llevan de la mano, pues de nada sirve hacer todo el ejercicio del mundo si no contamos con lo necesario para que nuestro cuerpo funcione correctamente.

Una buena alimentación es fundamental para mantener un buen rendimiento deportivo y una buena salud en general. Aplicar la nutrición de manera correcta en el deporte, proporciona al cuerpo los nutrientes necesarios para optimizar el rendimiento, la producción de energía, la reparación muscular, la función inmunológica, la recuperación y la salud en general.

En esta entrevista, consultamos a una experta en el tema de la nutrición y el cuerpo humano, cuya experiencia contribuye a una mejor profesionalización de los estudiantes en la facultad de cultura física de la BUAP.

Mtra. Ixchel Reyes Espejel

¿Quién es usted?

Mi nombre es Ixchel Reyes Espejel, estudié la licenciatura en nutrición en la universidad Iberoamericana, después hice una maestría en calidad de la educación y tengo experiencia en atención de nutrición clínica. Actualmente me desempeño como docente de la facultad de cultura física de la BUAP, dando clases de nutrición básica para las licenciaturas de cultura física y readaptación y activación física. Así como también realizo trabajos de investigación con enfoque en la alimentación, salud y la actividad física.

¿A qué se dedica un profesional de la nutrición?

Nosotros tratamos de entender las características del cuerpo y sus funciones, ya sea en condiciones normales del individuo o en situaciones de enfermedad. Entendemos la patología y cómo es que se alteran las funciones de las personas ante una enfermedad, ya que las características y requerimientos alimenticios de una persona van cambiando.

Además, apoyamos a personas que padece alguna enfermedad, investigando la manera en que los alimentos interfieren y contribuyen como parte de un tratamiento.

¿Por qué son importantes las clases de nutrición en la facultad de cultura física?

La intención es que los chicos tengan una base de qué tan importante es la alimentación para mantener la salud, prevenir enfermedades, entender el funcionamiento del cuerpo para que siga funcionando bien y contribuir a la detección de problemas alimenticios o enfermedades para canalizarlos con un experto, además de que sepan cómo cambian las necesidades dependiendo de las diferentes formas de activación física, los momentos deportivos y el tipo de deporte.

¿En qué consiste la labor de sus alumnos en la nutrición?

Al no ser su especialidad y tampoco ser nutriólogos, su labor está más relacionada con la detección de problemas alimenticios y de salud, ellos deben ser capaces de encontrar problemas en las personas para que puedan atenderse a tiempo y corregir sus hábitos de alimentación con un especialista.

Por poner un ejemplo, es como si tomaran un curso de primeros auxilios, ellos no pueden hacer un tratamiento completo o prescribir una dieta, pero si pueden ayudar a que el problema no se siga agravando.

¿Considera que se puede mejorar el plan de estudio de la facultad?

Se han estado sondeando diferentes propuestas y recientemente realizamos una revisión de los planes de educación en otras universidades, esto para contribuir a la actualización de los planes de estudio.

Creo que siempre hay una ventana abierta para la mejora y la universidad tiene la visión de que los chicos tengan el mejor desempeño en el campo laboral.

Una de las propuestas es que se comparta un “tronco” común de nutrición en ambas licenciaturas y después tengan una materia consecutiva dependiendo del perfil de cada licenciatura.

Como citar este artículo:

de la Rosa HCM. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de nutrición y cultura física. Körperkultur Science 2025; 3(5): 45-46.*

Körperkultur Science

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de educación física y docencia

*Por: Christopher Mario de la Rosa Hernández¹**

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: christopher.delarosafernandez@alumno.buap.mx

La docencia es una noble e importante profesión en la sociedad, ya que se encarga de transmitir los conocimientos adquiridos a través de los años a las nuevas generaciones, además de ser una pieza fundamental en el desarrollo personal de los individuos.

En esta entrevista, consultamos a una mujer que no solo es admirable por su trabajo como docente, sino que también por su enorme contribución a la investigación científica.

¿Quién es usted?

Mi nombre es Nayelli Salamanca Méndez, estudié la licenciatura de cultura física, tengo una maestría en educación física y deporte escolar, y un doctorado en ciencias de la investigación de la actividad física y el deporte. Este año cumpla veinte años laborando en la facultad de cultura física de la BUAP impartiendo la clase de gimnasia.

Dra. Nayelli Salamanca Méndez

¿En qué consiste la investigación de la actividad física?

Esta especialidad consiste en investigar el entrenamiento deportivo, como pueden ser las dosificaciones de entrenamiento, en donde entra cómo hacer un macrociclo

de entrenamiento y determinar los periodos en los que se trabaja con los atletas.

Así mismo vemos la parte médica, en donde nos enfocamos en tratar de manera adecuada las lesiones y también la parte psicológica, ya que interviene mucho en las competencias y entrenamientos del día a día con los atletas.

También realizamos test de rendimiento, en donde hacemos un estudio de los entrenamientos para saber si los resultados de los atletas son adecuados para el tipo de entrenamiento que estamos haciendo. Posteriormente realizamos un análisis de los datos y dependiendo de estos, se crean estrategias y ejercicios para potenciar la capacidad de cada atleta. Al final realizamos otra prueba y una comparación para determinar si lo que implementamos dio los resultados esperados.

Como en toda profesión, nos tenemos que estar actualizando con las innovaciones de ejercicios para maximizar la flexibilidad, fuerza, capacidades perceptivas y motrices. De esta manera podemos ofrecerle las herramientas adecuadas a la persona que está entrenando o llevando a cabo actividades físicas.

¿Qué nos puede contar sobre su materia y su experiencia como docente?

En mi materia estudiamos las bases para que puedan practicar y enseñar la gimnasia, he tenido chicos que jamás en su vida la han practicado, pero cuando llegan a la clase son capaces de hacer cosas extraordinarias, como si toda la vida la hubieran practicado.

Para mí siempre es placentero ver como se desarrollan en la parte profesional y personal, incluso mantengo contacto con algunos egresados y con otros hemos establecido una amistad.

Hay exalumnos que se encuentran ejerciendo en diferentes lugares y a veces hasta ponen su clínica profesional, el ver que logran grandes cosas es una enorme satisfacción para mí, pues siento que contribuyo con mi granito de arena.

¿Cuál es el perfil que debe tener el profesional de la cultura física?

Los licenciados en cultura física deben tener el conocimiento en educación física de todos los niveles educativos, desde un nivel básico a edades tempranas como lo es en matrogimnasia y estimulación temprana, hasta adultos mayores.

Ellos deben dominar toda esta parte educativa y también la parte de la terapéutica y profiláctica en una forma aplicada, porque, aunque ellos no serán terapeutas, por lo menos deben saber cómo poner una compresa, una lámpara infrarroja, etc. Y dependiendo del diagnóstico del especialista, ellos son los encargados de recomendar las terapias y realizarlas,

En el caso de la recreación, ellos deben tener las herramientas necesarias para impartir actividades que generen placer, ya sea en escuelas, hospitales, empresas, hoteles y en los diferentes sectores que se les requiera.

Además, deben tener el conocimiento sobre entrenamiento, por si tienen la intención de dedicarse a ser entrenadores de algún deporte y, sobre todo, tener la disposición de ayudar a las personas.

Como citar este artículo:

de la Rosa HCM. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de educación física y docencia. Körperkultur Science 2025; 3(5): 47-48.*

Körperkultur Science

¿Cuál es la situación del Derecho deportivo en México?

Natalia Rivera-Vega^{1}*

¹Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Estancia de Intercambio Estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España. *Correspondencia: riveraveganatalia@gmail.com

Por su naturaleza el ser humano presenta actividades que son reguladas y el Derecho por ser una ciencia social, y que encontramos en él una diversidad de ramas encaminadas a regular cada una de las necesidades del ser humano, no debemos pasar por alto que el Derecho es un instrumento que encausa las necesidades sociales y por tanto el deporte no está exento. La práctica deportiva se considera resultado de la interacción social, con impacto en los sectores económico, social y político, de tal manera el deporte como factor detonante de interacciones humanas da paso a la intervención de legislar al respecto.

El Derecho deportivo se encarga del estudio y regulación de normas y principios legales en el área deportiva, atendiendo asuntos y situaciones que derivan de la práctica deportiva. Dentro de sus intereses figuran proporcionar un marco legal que promueva un ambiente deportivo seguro, justo y profesional, la protección de la integridad y ética en el deporte, la resolución de conflictos y arbitraje, además de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el deporte.

Si consideramos que el derecho fundamental a la cultura física y a la práctica deportiva es complejo y que abarca elementos de diferente naturaleza y se caracteriza por la ausencia de posiciones concretas sobre la actuación del Estado para garantizarlo. Se evidencia la falta de la actuación de normas legales para hacer efectivo este derecho social. No obstante que el 28 de junio de 1999 por vez primera se reconoce la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia deportiva a través de la adición del inciso J a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política. Por tal motivo es de destacar que el Derecho deportivo abarca diferentes áreas que se encargan de aspectos específicos en el ámbito deportivo, proporcionando un sistema jurídico para los diferentes asuntos que se deben regular (Tabla 1).

Como se puede observar, la práctica deportiva se relaciona con diferentes áreas del derecho, de tal forma cuando se habla de profesionalización del deporte y la industria que gira a su alrededor derivan en una rama específica “Derecho deportivo” y que recientemente se abre camino en México y que en su desarrollo vale la pena estar atentos.

Entonces el Derecho deportivo en México tiene complejidades que se vinculan con la escasez de información y de especialistas. A lo anterior, se plantean las interrogantes:

¿Es una rama del Derecho?

¿Qué áreas del Derecho se asocian en el campo del Derecho deportivo?

¿Existe una Ley deportiva?

Hay que resaltar de que existe debate si el Derecho deportivo es una rama del Derecho o solamente una fusión de distintas disciplinas del Derecho que emergen en el ámbito deportivo. Quienes apoyan que es una rama del Derecho consideran que su prueba legal se establece en el hecho de que exista normativa especializada para situaciones deportivas, órganos jurisdiccionales especializados para dar solución a conflictos deportivos y una jurisprudencia para resolver cuestiones relacionadas al deporte. Por su parte, quienes solamente consideran que el Derecho deportivo solamente es una fusión de distintas disciplinas del Derecho se basan en el hecho de que únicamente se trata de la aplicación de un conjunto de disciplinas del Derecho ya reconocidas a situaciones deportivas, como puede ser el caso del Derecho contractual, laboral, administrativo, la propiedad intelectual, entre otros.

Tabla 1. Áreas del Derecho deportivo y sus aspectos específicos

Áreas del Derecho deportivo	Aspectos
Derecho laboral	Reglamenta relaciones laborales entre deportistas, entrenadores y clubes. Elaboración de contratos laborales, aplicación de normativas para contratación de extranjeros
Derecho disciplinario deportivo	Establece normas y procedimientos para sancionar conductas antideportivas o incumplimiento de las leyes internas de las federaciones deportivas
Derecho mercantil deportivo	Considera aspectos de gestión económica de los clubes, patrocinadores, contratos de imagen, acuerdos comerciales, explotación de derechos audiovisuales
Derecho tributario deportivo	Se ocupa de las normativas fiscales aplicables a los deportistas, clubes o entidades relacionadas al deporte
Derecho de propiedad intelectual e imagen deportiva	Regula lo relacionado a protección de derechos de autor, marcas y la explotación de la imagen de los deportistas y eventos deportivos
Derecho administrativo	Gestiona la organización y funcionamiento de las federaciones deportivas y organismos relacionados al deporte. Y la organización de competencias y eventos deportivos
Derecho del dopaje deportivo	Incluye normativas y procedimientos encaminados a prevenir y sancionar el uso de sustancias prohibidas en el deporte
Derecho internacional deportivo	Se enfoca a las normas y tratados internacionales relacionados con el deporte y sus organismos
Derecho educativo deportivo	Determina las regulaciones del deporte a nivel escolar y universitario. Integra la formación y los programas deportivos en instituciones educativas

Sea cual sea la postura de cada interesado en la materia, el Derecho deportivo hoy día es una realidad ya que existen leyes especializadas y aplicadas al Derecho deportivo, jurisprudencia en materia deportiva, órganos judiciales y arbitrales que dan solución a conflictos, programas académicos, abogados dedicados al Derecho deportivo, espacios y foros que discuten la profesionalización de la industria del deporte.

Y con la finalidad de precisar más la situación del deporte en México no debemos pasar por alto los objetivos del Derecho deportivo, los cuales se constituyen de la siguiente manera: la protección de los derechos de los deportistas, promover la integridad en el deporte, la resolución de disputas y conflictos, facilitar el desarrollo del deporte, fomentar la justicia deportiva y la regulación del aspecto comercial del deporte. Con lo cual se persigue un ejercicio armónico y en beneficio de los deportistas.

Por otra parte, se debe resaltar que el Derecho deportivo presenta un marcado desarrollo en países europeos, por citar un ejemplo, en España el Derecho deportivo es una disciplina que está en constante evolución y adaptación a

los cambios y desafíos de la exigencia deportiva. Teniendo como objetivo garantizar un marco legal para el desarrollo y la regulación deportiva. Promoviendo la justicia, la ética, el respeto a los derechos de los deportistas y la integridad en las competencias (Figura 1).

Una vez llegado a este punto, se sugiere realizar referencia a la legislación deportiva existente hoy día en México, atendiendo la jerarquía de las leyes basadas en el principio constitucional a la que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (*Preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren al deporte, Tratados internacionales celebrados por México en materia deportiva, Leyes específicas para el deporte y Leyes que inciden en el ámbito deportivo*).

Se puede plantear que durante los años recientes se ha dado un cambio en la implementación de una legislación deportiva en México y que parece ser suficiente, sin embargo, en voz de expertos esta legislación se torna escasa o desactualizada respecto a las necesidades deportivas en nuestro país.

Figura 1. El destacado desarrollo del Derecho deportivo en Europa

En México el Derecho deportivo experimenta escasa regulación pública en comparación con otros países. Y no debemos olvidar que en México se cuenta con bases constitucionales para legislar en materia deportiva. Siendo el Congreso de la Unión de acuerdo lo que dicta el Artículo 73 Fracción XXIX Constitucional quien tiene facultades para regular en la materia, sin embargo, ha sido una materia poco explotada y analizada por el Poder Legislativo.

Se cuenta con la Ley General de Cultura Física y Deporte en México, pero esta no atiende fehacientemente los requerimientos actuales y vigentes del deporte en México, además de que hay un camino por recorrer para profundizar en lo referente a la profesionalización de la industria del deporte.

La realidad deja al descubierto que en la mayor parte de Latinoamérica se muestra un lento avance y es escaso el conocimiento que tienen los abogados en el área del Derecho deportivo, sugiriéndose la necesidad de promover la investigación en esta área del Derecho a nivel educativo de enseñanza superior.

Referencias

1. Flores FZ. La cultura física y la práctica del deporte en México. Un derecho social complejo. *Cuestiones Constitucionales* 2019; 40: 1-18.
2. Users/52222/Desktop/Derecho%20deportivo/monroy_de_recho_deportivo_laboral.pdf
3. <https://www.conceptosjuridicos.com/derecho-deportivo/>
4. <https://www.revistaabogacia.com/el-derecho-deportivo-en-mexico/>
5. <https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/antecedentes-del-sistema-nacional-de-cultura-fisica-y-deporte>
6. <https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1299/1274>

Como citar este artículo:

Rivera-Vega N. ¿Cuál es la situación del Derecho deportivo en México?. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 49-52.

Körperkultur Science

Recibido: julio 2024

Aceptado: septiembre 2024

Pregunta de investigación

¿Por qué es importante el conocimiento administrativo en las organizaciones deportivas de México?

Alberto Rafael Aguilera Rivera^{1*}

¹Investigador Independiente, Maestro en Ciencias del Deporte. Universidad del Fútbol Pachuca, México.

* Correspondencia: ararrivera10@gmail.com

Entre la discusión de mínimos logros deportivos, limitados resultados en políticas públicas enfocadas a la práctica deportiva como herramienta de promoción a la salud, ineficiencia en el manejo de recursos económicos, falta de estrategias organizacionales y la necesidad de reordenar las prioridades nacionales en materia de activación y práctica deportiva, es evidente la urgente necesidad de una adecuada administración y su crítico rol en el logro de los objetivos nacionales. En México es casi inexistente la producción de documentos que traten el tema administrativo en el sector deportivo, para Lujan *et al.*, (2020), la inmensa mayoría de textos se enfocan a otros temas, como la psicología, la medicina, la metodología del entrenamiento, por citar algunas disciplinas y son pocas las instituciones que se enfocan en el fenómeno deportivo.

Actualmente existe una enorme necesidad de mejorar la calidad de la administración de los componentes productivos y de servicios del sistema deportivo mexicano, tanto en el sector público como el privado y social, y de establecer los marcos investigativos dentro de los cuales dicho tema debe ser estudiado, asimismo de los aspectos legislativos que deben sustentar la actuación de todos y cada uno de los actores del fenómeno deportivo como instituciones, entrenadores, educadores físicos y dirigentes. Como antecedentes para analizar la importancia de tal mejoramiento, tenemos que aceptar que México es una nación importante en el contexto mundial y como tal debe gestionar y operar todas sus instituciones. Sin embargo, tal como lo señalan Lucio y Morales (2019), la administración en las organizaciones deportivas del país es inadecuada y no responde a las necesidades del sector, por lo tanto, es necesario proponer teorías, técnicas y métodos para una buena administración en las

organizaciones que tienen su razón de ser y existir en la activación, la formación y el desarrollo de la práctica deportiva, así como para eliminar la tolerancia en permitir la permanencia de dirigentes con perfiles no propios al ámbito de la administración y el deporte y de gestiones que no puedan lograr los niveles necesarios de efectividad, eficiencia y eficacia con los recursos que se les proporcione. Si en verdad se desea que la sociedad mexicana tenga futuro en los espacios y tiempos de la cultura física, necesita que sus organizaciones, tanto públicas como privadas y sociales, sean bien administradas, con criterios racionales y coherentes y fundamentados en esta disciplina del conocimiento humano. El sistema deportivo mexicano no es lo competitivo y productivo que se requiere y el país no tiene recursos suficientes para permitir el desperdicio de sus escasos bienes, de ahí la importancia de la adecuada administración en el sector.

El desafío a corto, mediano y largo plazo de la administración en el área de las organizaciones deportivas y la oferta y prestación de servicios y productos relacionados a la activación y la educación física, la práctica deportiva y el establecimiento de una cultura física en México consiste en establecer estrategias y encontrar medios para otorgar el nivel deseado de beneficios sociales a un costo mínimo. Otro desafío importante consiste en establecer una administración más efectiva de los entes deportivos en los diferentes sectores productivos de la sociedad, con miras a que se apliquen mejores tecnologías, a que el empleo de recursos económico-financieros sea mucho más racional, y a que la creación de políticas públicas se dirija a potenciar el sector

para incrementar en la sociedad una mejor calidad de vida y compartir con inteligencia su incremento.

Se está convencido y comprometido con la suposición de que el deporte en México, en todos sus niveles y orientaciones tiene futuro, puesto que una sociedad organizada puede brindar servicios y productos para cubrir deseos y necesidades en la población, es decir, la calidad de vida actual, incluyendo en esta el ejercicio y la práctica deportiva moderna, es posible, si se cuenta con una administración actualizada. La sociedad mexicana debe encontrar su camino hacia un futuro atractivo y expansionista en todos los ámbitos y sectores, donde el deporte participe de esta dinámica.

El desafío de asegurar un futuro racional y deseable para las organizaciones deportivas y su población se cristaliza en varias tareas cruciales:

1. Generación, empleo y canalización de recursos inteligente para servir y satisfacer legítimas necesidades sociales en la materia, sin desperdicio de recursos o asignaciones indebidas en programas improductivos.

2. Racionalización de los mecanismos nacionales regulatorios para obtener la guía necesaria del sistema deportivo con un costo mínimo. Cuando los propios procesos regulatorios son ineficaces, no resuelven problemas y consumen riqueza innecesariamente, o interfieren con la productividad de los entes generadores de practicantes deportivos, se requiere urgentemente una evaluación para asegurar que la actividad regulatoria en este sector contribuya al propósito público. Mucho de lo anterior no es así en el deporte en el país, y su evaluación y rediseño es algo urgente e inaplazable.

Ahora bien, la tarea de la administración deportiva contempla también la educación e investigación académica y científica en el área, en la que se debe considerar en primer lugar que el creciente reconocimiento de las similitudes entre las tareas de la administración pública, social y la privada necesitan ser definidas con mayor precisión, para dar paso a sus similitudes y a sus diferencias, entendiendo que la administración es una sola independientemente del sector donde se aplique.

Los comentarios anteriores muestran una diferenciación clave entre la administración de los procesos productivos en el deporte en los espacios privados, públicos y sociales. Los primeros sujetos a prueba de eficiencia por su

habilidad para generar una utilidad, y los segundos y terceros sujetos a prueba de efectividad a través de la diferencia entre los beneficios sociales logrados y su costo. Fuera de esto, la tarea administrativa para los tres tipos de procesos es paralela; los tres pueden nutrirse de la misma reserva de principios administrativos en planeación, organización, dirección y control de los procesos, orientados a alcanzar los objetivos organizacionales.

La importancia de lo anterior expresado en la diferencia entre procesos privados y procesos públicos y sociales no debe ser minimizada, ya que afecta toda las condiciones estructurales y procedimentales enfocados a la eficiencia, eficacia, productividad y competitividad como indicadores de una administración racional, los cuales se ajustan a sí mismos para un control presupuestal político en el caso del proceso público versus control técnico/económico, en el caso de los procesos privados. Se debe poner atención substancial en la necesidad de medidas de ejecución y evaluación parecidas a la obtención de utilidades para las instituciones del sector público, éstas pueden ser medidas determinando la relación costo-beneficio de la eficiencia en el servicio. De esta diferenciación se puede construir una base para una integración que permita entrenamiento para una administración más efectiva tanto en los procesos productivos como en los de servicios, sin considerar lo privado versus lo público.

El propio interés de los actores del entorno deportivo en México demanda una buena administración, pero también de mejores dirigencias. Tanto la formación de futuros directivos y ejecutivos deportivos como las expectativas de los dirigentes que en la actualidad están trabajando en puestos de responsabilidad en las diferentes organizaciones deportivas en los espacios públicos, privados y sociales, deben ser condicionados por las perspectivas de demandas crecientes de una mayor y mejor administración a todos los niveles.

México es un país considerado como emergente, embarcado en una expansión económica dentro del contexto global, por lo cual necesita urgentemente lograr un alto nivel de capacidad administrativa en todos los niveles organizacionales y el deporte no es la excepción.

La falta de capacidad y conocimiento de los dirigentes deportivos en México está frenando el desarrollo deportivo del país. México necesita crear, como lo han hecho otras realidades, (Ordoñez-Saavedra 2024, Rodríguez 2017, Espartero 2016), las condiciones para

establecer el factor humano, los recursos, habilidades y legislaciones para un desarrollo directivo racional y coherente con las urgentes necesidades que demanda el sector.

Se requiere un esfuerzo combinado entre los egresados de las licenciaturas en ciencias administrativas para el deporte, las universidades que imparten estudios relacionados a la administración del deporte, y otros organismos acreditados para crear un “instituto para el desarrollo de directivos y ejecutivos especializados en las organizaciones deportivas” cuyo objetivo sea comunicarse integralmente con sus iguales para mejorar y servir a la comunidad deportiva, que sirva también para extender la acción de ese instituto con actividades dirigidas a la capacitación, adiestramiento y entrenamiento para el trabajador y los profesionales en educación física, entrenamiento deportivo y demás formaciones en general que participen en liderazgos y emprendimientos deportivos.

La necesidad de desarrollo directivo en las entidades deportivas en México puede sustentarse en los siguientes factores:

* Reconocimiento de la necesidad de un desarrollo gerencial deportivo. Este reconocimiento parece ser general en todos los medios periodísticos y de análisis deportivo y del alcance de las pocas investigaciones académicas que existen al respecto en las diferentes realidades mundiales.

* Limitados resultados deportivos en competencias internacionales y escasos objetivos logrados en la aplicación de las diferentes políticas públicas.

* Percepción de cambio en los procesos formativos, de desarrollo y de perfeccionamiento deportivo. Los periodistas y analistas mexicanos indican generalmente un alto nivel de percepción de cambio y de mejora en la forma en que éste es manejado a todos los niveles organizacionales, lo cual es un catalizador de la necesidad permanente de desarrollo directivo y gerencial.

* Manejo racional de recursos, tanto en el ámbito público y social como el privado, donde en los tres espacios se debe maximizar el valor en la organización y minimizar los costos para lograr los objetivos.

Por lo anterior, es de aceptarse que en México existe claramente una amplia área de oportunidad para el

desarrollo directivo y gerencial planeado, formado, continuo y permanente.

Se ha precisado mediante investigación eficiente y confiable, sustentada en otras realidades, (Andrey 2022, Moreira-Vera *et al.*, 2018; Gudiel 2016, Méndez 2015), que en el sector deportivo se requiere de mejores liderazgos, conocimientos, habilidades, destrezas y competencias necesarias para gestionar y operar a los entes deportivos. De esas investigaciones se determinan los siguientes aspectos que se piensan que son prioritarios para el cambio y la mejora en el deporte nacional:

1) Administración general: principios y teorías administrativas aplicables a las organizaciones deportivas, proceso administrativo y estructura horizontal; evaluación total de la organización; factor humano, liderazgo y toma de decisiones. Conceptos de técnicas y modelos administrativos usados para el mejoramiento organizacional como la planeación estratégica, benchmarking, la mejora continua y la calidad total.

2) Áreas funcionales: administración de capital humano, procesos deportivos, comunicación, jurídico, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, innovación y desarrollo.

3) Tendencias administrativas: organizaciones inteligentes, circulares, planas, aprendizaje organizacional, creatividad, cultura organizacional, democracia, transparencia y rendición de cuentas, responsabilidad social.

Al conocer y emplear en la práctica cotidiana estos conocimientos, los directivos tendrán mayores y mejores técnicas, métodos y herramientas para gestionar y operar eficiente y eficazmente a la organización, se tendrán mejores condiciones para lograr los objetivos organizacionales, se dará satisfacción a necesidades específicas, lo que repercutirá favorablemente en la población en general.

A manera de conclusión se puede decir que las entidades deportivas deben funcionar y realizar sus diversas actividades mediante un conjunto de conocimientos propios de la administración, ya no hay espacios para la improvisación y el empirismo. Sin embargo, en las comunidades académicas y de negocios mexicanos no existe un cuerpo de conocimiento consistente y extendido acerca del análisis y desarrollo de la administración como campo de conocimientos aplicables a cualquier entidad y

del recurso gerencial y directivo en las organizaciones deportivas.

Consecuentemente, hay una gran oportunidad para las universidades en sus respectivas facultades de administración de organizaciones deportivas, de educación y cultura física y de entrenamiento deportivo, en sus facetas educativas e investigativas, de convertirse en una fuerza unificadora, en un catalizador del conocimiento administrativo al respecto y del pensamiento directivo y de la planeación de un desarrollo organizacional y gerencial profesional, a escala nacional para potenciar la gestión y operación de las entidades deportivas del país.

También existe una gran oportunidad para la creación de un instituto de desarrollo administrativo y gerencial fundamentado en escuelas de graduados que pueda tocar cualquier rincón del sistema económico-administrativo de las organizaciones deportivas, que genere un nuevo pensamiento gerencial, ejecutivo y directivo y una nueva capacidad administrativa en cada entidad, y que dirija la formación y la expansión de una nueva práctica gerencial profesional. Es una oportunidad, pero también una obligación académica y científica.

Referencias

1. Lujan RC, de León FLG., Legleu, CEC., Rodríguez, BO., Sosa, KFC. & Delgado, JCG. Producción científica de las universidades mexicanas en el área de la cultura física: una revisión sistematizada. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. 2020; (38): 505-508.
2. Lucio C, Morales A. México: La inadecuada administración deportiva y sus consecuencias. En. Navarrete P. (Ed.), Un Espacio Para la Ciencia. 2019; 2(1): 199-226.
3. Ordoñez-Saavedra N. Responsabilidad profesional en el deporte: un tópico esencial en la formación del entrenador y dirigente deportivo en Colombia. Revista Digital: Actividad Física y Deporte. 2024; 10(1): 25-34.
4. Rodríguez MS. Perfil profesional del dirigente deportivo regional: Valle del Cauca y Risaralda. Revista Interamericana de Investigación Educación y Pedagogía RIIEP. 2017; 10(2): 79-90.
5. Espartero CJ. Por la necesaria intervención estatal en la regulación de las profesiones del deporte. Cultura, Ciencia y Deporte. 2016: 17-26.
6. Andrey BJ. Revisión documental del perfil profesional en el administrador deportivo. Ciencia y Deporte. 2022; 7(1): 177-206.
7. Moreira-Vera VD, Gutiérrez-Cruz M, Moreira-Mendoza CV. La formación de competencias profesionales en dirigentes del sistema deportivo ecuatoriano desde la ciencia y la tecnología. Revista científica especializada en ciencias de la cultura física y del deporte. 2018; 15(36): 71-83.
8. Gudiel EO. Importancia de la preparación especializada del administrador de una organización deportiva nacional (Doctoral dissertation). 2016, University Galileo.
9. Méndez RB. El directivo deportivo del Siglo XXI: áreas de análisis. Revista Española de Educación Física y Deportes, 2015; (410): 41-55.

Como citar este artículo:

Aguilera RAR. ¿Por qué es importante el conocimiento administrativo en las organizaciones deportivas de México? *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 53-56.

Körperkultur Science

Recibido: septiembre 2024

Aceptado: noviembre 2024

Pregunta de investigación

¿Puede el cálculo energético servir como indicador para mejorar los requerimientos nutrimentales en estudiantes universitarios?

Edgar Wiliam López Ruiz¹, Claudia Iveth Cerna Medel¹, German Huerta Reyes¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: edgar.lopezr@alumno.buap.mx

El Gasto Energético (GE) es la energía que obtiene cada individuo a través de los alimentos que se consumen diariamente (carbohidratos, lípidos, proteína), toda esta energía es necesaria para que se lleven a cabo los procesos de metabolismo basal, actividad física y el efecto termogénico de los alimentos (1).

El Metabolismo Basal (MB) es parte del gasto energético total (GET), para el mantenimiento de las funciones vitales, dentro de estas actividades se encuentran las actividades cardiorrespiratorias, mantenimiento del tono muscular, la excreción renal, temperatura corporal, el crecimiento, entre otras (1).

La termogénesis incrementa el consumo de energía y este proceso se da después de cada comida y es una consecuencia del gasto energético que lleva a cabo los procesos de digestión, absorción, distribución, metabolismo y almacenamiento de los nutrientes ingeridos, esto varía en función de la composición de cada alimento y representa alrededor del 8-10% del GET (1).

Cuando hablamos de jóvenes universitarios se entiende que están en una etapa de desarrollo donde su organismo tiene un gasto mayor de energía, esto debido al hecho de estudiar y que algunos de ellos realizan algún tipo de actividad física, por lo tanto, esta necesidad energética se tiene que satisfacer con los alimentos que se ingieren diariamente (2).

La alimentación y el estilo de vida en universitarios, así como la actividad física realizada, pueden ser factores de riesgo en enfermedades crónico-degenerativas para ellos, por lo cual es una población vulnerable desde el punto de vista nutricional (3).

Diversas investigaciones concluyen que la alimentación de los universitarios es baja en frutas, verduras, lácteos, y carnes, siendo también alta en azúcares y alcohol; sin embargo, se descubrieron algunas alteraciones en los

hábitos alimenticios como no comer a sus horas, principalmente el desayuno o la cena (3).

Los requerimientos de energía se estiman a partir de la actividad física realizada a diario y del gasto energético en reposo, esto es realizado mediante la calorimetría indirecta y mediante la fórmula de Harris y Benedict (3).

El ser humano requiere de un consumo energético de acuerdo con las actividades que realiza, por eso es importante que se tenga una dieta correcta y que sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada, para poder obtener el aporte de nutrientes que el organismo requiere y así poder llevar a cabo las actividades (4).

Cuando se trata de jóvenes, se podría decir que es una población vulnerable debido a las actividades diarias que realizan, por lo tanto, el organismo tiene un gasto mayor de energía y por lo cual las necesidades energéticas son mayores y se tendrán que satisfacer a base de una buena alimentación y se debe tener un método confiable para determinar esas necesidades energéticas (4).

La alimentación en jóvenes universitarios supone cambios muy importantes en cuanto a su estilo de vida ya que conlleva factores emocionales, fisiológicos, sociales, culturales y preferencias alimentarias los cuales llevan a modificar su alimentación a lo largo de mucho tiempo. Este grupo de jóvenes generalmente va de los 18 a 24 años, en esta etapa toman un rol de responsabilidad en cuanto a su alimentación. Una característica en los universitarios es que su alimentación es poco variada y de baja calidad, lo cual no cumple con los requerimientos nutricionales necesarios, lo que tiende a desarrollar malos hábitos que pueden tener consecuencias a corto, mediano o largo plazo (5).

El metabolismo basal es la energía requerida por el organismo en reposo físico y psicológico absoluto y a temperatura constante, que es la mínima energía que

necesitamos para mantenernos vivos y mantener las funciones vitales como la temperatura corporal, el funcionamiento de los órganos como el corazón latiendo, los músculos para la respiración, el hígado, los riñones, y el cerebro, representando entre el 60% y 70 % del (GET) (6).

La calorimetría es utilizada para determinar el gasto energético total diario y la cantidad de kcal gastadas por día que necesita un ser humano para desarrollar sus actividades normales (7).

La calorimetría indirecta es una técnica no invasiva reproducible y fiable que está indicada en situaciones clínicas donde se altera considerablemente el metabolismo energético basal, para lograr un balance equilibrado en sujetos que no responden al tratamiento nutricio por estimación de energía, en enfermos obesos o de edad avanzada, siendo la base para elaborar las fórmulas predictivas. Existiendo dos tipos de calorimetría indirecta: calorimetría indirecta circulatoria y calorimetría indirecta ventilatoria (8).

Calorimetría indirecta circulatoria: basada en la determinación del oxígeno en la sangre arterial y venosa mixta, el gasto cardíaco y la hemoglobina, con la posterior aplicación de la ecuación de Fick: $GE = GC \times Hb (SaO_2 - SvO_2) \times 95,18$.

En la calorimetría indirecta ventilatoria: mediante circuito abierto el paciente respira aire del medio ambiente o aire mezclado con O₂ a una concentración determinada, a

través de una boquilla cerrando la nariz con una pinza, a través de una mascarilla, tubo oro-traqueal/traqueostomía o una caperuza. El aire espirado se separa del inspirado mediante una válvula unidireccional y se colecta en una bolsa de Douglas o reservorio a una temperatura y durante un tiempo determinados (Figura 1) (8).

Figura 1. Bolsa de Douglas

Para calcular el Gasto Energético Basal (GEB) existen diferentes procesos, destacando por su utilidad la siguiente propuesta (Tabla 1) (9).

Tabla 1. Fórmulas para el cálculo del metabolismo basal

Formula Harris y Benedict (1919) Kcal/día	
GEB hombres	$66.5 + (13.7 \times \text{peso en Kg}) + (5 \times \text{estatura en cm}) - (6.8 \times \text{edad en años})$
GEB mujeres	$665 + (9.7 \times \text{peso en Kg}) + (1.8 \times \text{estatura en cm}) - (4.7 \times \text{edad en años})$

Una vez calculado el MB, el GET se calcula determinando el nivel de la actividad física a través de diferentes ecuaciones, teniendo en consideración el tiempo en cada actividad o la actividad física global, el GET está integrado por los siguientes elementos: metabolismo basal, establecer el peso ideal o deseado, horas de sueño, actividad cotidiana (trabajo, temperamento, desplazarse), efecto térmico de los alimentos (ETA) = 10%, actividad deportiva (qué, ¿cuánto, ¿cada cuánto?), estado fisiológico y condiciones de salud (10). Y donde presentamos un ejemplo de registro (Tabla 2).

Con los datos registrados y la obtención del gasto energético total se estimará el gasto energético estimado dependiendo las características y necesidades de la persona a través de ecuaciones, en este caso se utilizarían ecuaciones para la población de alumnos universitarios correspondientes a la edad, teniendo en consideración la proporción general de los nutrimentos (11).

Estimación del gasto energético:

Proteína 15-20% del GET.

Hidratos de carbono 50-60% del GET.

Lípidos 25-35% del GET.

Tabla 2. Ejemplo de registro de actividad física por semana

Registro de actividad física diaria						
	Sexo: M	Edad: 20	Estatura: 1.76	Peso: 70.200	IMC: 22.66	
Actividad	Horas/Sesión	Veces/Semana	Tiempo por Semana	NAF/H	NAF	
Pasear al perro	1	3/7	0.42	0.11	0.0462	
Gym	1/30	5/7	0.92	0.17	0.1564	
Natación	1	2/7	0.28	0.34	0.0952	
Trabajar	9	2/7	2.57	0.14	0.3598	
Caminar	30	5/7	0.21	0.09	0.0189	
Tareas Domesticas	1	2/7	0.28	0.14	0.0392	
Estar Sentado	2	5/2	1.42	0.03	0.0426	
M.B. ETA					1.1	
						ACTIVO
						1.8583

Los nutrimentos energéticos (macronutrientes) son los responsables de aportar energía a través de los alimentos: hidratos de carbono (4 Kcal/g), proteínas (4 Kcal/g) y lípidos (9 Kcal/g). A estos datos se les conoce como los factores de Atwater (11).

Por ejemplo: para una dieta de 2,000 Kcal

Hidratos de carbono (55%) = 1,100 Kcal /4 = 275 g

Proteínas (15%) = 300 Kcal /4 = 75 g

Lípidos (30 %) = 600 Kcal /9 = 66.6 g

En conclusión, el cálculo energético puede ser útil como un indicador inicial para estimar los requerimientos nutricionales de los alumnos universitarios, pero no debe ser el único factor considerado. Los requerimientos nutricionales de una persona son influenciados por una variedad de factores individuales, incluyendo la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el estado de salud y otros factores personales. El cálculo energético puede proporcionar una estimación de las necesidades calóricas básicas, pero no tiene en cuenta la calidad de los alimentos y nutrientes específicos que una persona necesita para mantener una buena salud.

Para mejorar los requerimientos nutricionales de los alumnos universitarios, es importante llevar a cabo una evaluación más completa de su dieta y necesidades individuales. Esto puede incluir la evaluación de su ingesta de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), micronutrientes (vitaminas y minerales) y otros factores dietéticos importantes, como la cantidad de fibra, la

variedad de alimentos consumidos y la hidratación adecuada.

Es recomendable que las universidades o instituciones educativas cuenten con servicios de salud o nutrición que ofrezcan asesoramiento individualizado a los estudiantes, para ayudarlos a comprender sus necesidades nutricionales y realizar ajustes en su dieta según sea necesario. Además, la educación sobre una alimentación equilibrada y la promoción de opciones saludables en los comedores universitarios pueden ser herramientas efectivas para mejorar la nutrición de los alumnos.

El cálculo energético puede ser un punto de partida, pero no debe ser la única consideración al abordar los requerimientos nutricionales de los alumnos universitarios. Una evaluación más completa de la dieta y el acceso a asesoramiento nutricional pueden ser importantes para ayudar a los estudiantes a mantener una alimentación saludable y equilibrada.

Referencias

1. Fernández A. Valoración del gasto energético. Prácticas de nutrición y dietética. Proyecto OCW (2013), 1-8.
2. Bauce G, Córdova M. Estimación del requerimiento energético para jóvenes que realizan actividad física. Revista de la Facultad de Medicina. 2019; 32(1): 1-81.
3. Martínez RC, Veiga P, Lopez de Andrés A, Cobo J, Carbajal A. Evaluación del estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios mediante parámetros dietéticos y de composición corporal. Nutrición Hospitalaria. 2005; 20(3): 197-203.

4. Sánchez J, Martínez A, Nazar G, Mosso C, Del Muro L. Creencias alimentarias en estudiantes universitarios mexicanos: Una aproximación cualitativa. *Rev Chil Nutr.* 2019; 46(6): 727-734.
5. Maza F, Caneda M, Vivas A. Hábitos alimenticios y sus efectos en la salud de los estudiantes universitarios. Una revisión sistemática de la literatura. 2015; 25(47): 1-9.
6. Latham M. Capítulo 8: Composición corporal, funciones de los alimentos, metabolismo y energía. *Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo.* Ed. Ithaca, Nueva York, Estados Unidos: Roma, 2002.
7. Flores P, Zúñiga M, Castillo D, Villar G. Fundamentos y aplicación de la calorimetría en la práctica clínica del nutriólogo. *Cornado.* 2002; 18 (85).
8. Marsé P, Diez M. y Raurich J. Calorimetría: aplicaciones y manejo. *Nutrición Clínica en Medicina.* 2008; 2(3): 155-166.
9. Flores P, Zúñiga M, Castillo D, Villar G. Fundamentos y aplicación de la calorimetría en la práctica clínica del nutriólogo. *Conrado.* 2002; 18 (85).
10. Mahan C, Krause L. *Dietoterapia.* 2013. Elsevier. 13ª Edición. España. Pp 24.
11. Bauce G, Tineo G, Torres M. Metodología para calcular la forma dietética institucional. *Revista de la Facultad de Medicina.* 2000; 23(1): 34-39.

Como citar este artículo:

López REW, Cerna MCI, Huerta RG. ¿Puede el cálculo energético servir como indicador para mejorar los requerimientos nutrimentales en estudiantes universitarios? *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 57-60.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2024

Aceptado: junio 2024

Pregunta de investigación

¿La readaptación puede ayudar a prevenir la sarcopenia en adultos mayores?

Claudia Amparo Martínez Robles¹, Carlos Hiram Moran Salas¹, Daniela Fernanda Martínez Valdivia¹.

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: claudiaamartinezrobles@gmail.com

Las personas de 65 a 70 años entran en la etapa del desarrollo humano conocida como la tercera edad, término que surgió en Francia, acuñado por Huet en 1950 quien fue uno de los iniciadores de la gerontología de ese país (1).

En la actualidad este tipo de población ha aumentado, pero no solo eso, sino que continúan con una vida distinta a siglos anteriores, cuando al llegar a esta edad significaba una disminución de actividad.

Sin embargo, en estudios realizados por Tarrag y Buada (1999) y publicados en el libro “Volver a empezar”, analizan el desarrollo neuronal sobre esta etapa, refiriéndose a la pérdida neuronal selectiva, progresiva desarborización dentífrica con una franca disminución de las conexiones sinápticas del contenido y síntesis proteica, de las síntesis de lípido, del flujo sanguíneo con la consecuente disminución energética por reducción de oxígeno y glucosa. Por tanto, realizar actividad física ayuda a ralentizar el deterioro, apoyando el área de la memoria, orientación espacial, lenguaje y fortalecimiento muscular (2).

La sarcopenia es una fisiopatología que consiste en la disminución progresiva de la masa muscular, dicho suceso acontece mayormente en los adultos de la tercera edad, debido a los cambios fisiológicos que el envejecimiento genera. Algunos de los factores que intervienen son: el grado de ejercicio físico, el estado nutricional, cambios hormonales, aumento de citoquinas relacionadas con la edad que actúan sobre mecanismos como el estrés oxidativo, recambio de las proteínas musculares, pérdida de motoneuronas alfa, apoptosis, alteraciones bioquímicas secundarias a cambios en la respuesta inflamatoria y una base genética disponible, la sarcopenia no solo genera un pérdida de masa muscular, también provoca una pérdida

funcional, impidiendo ejercer las actividades cotidianas de forma adecuada (2).

La readaptación y activación física (RAF) en su naturaleza más básica se refiere a la actividad física aplicada hacia sectores vulnerables de la población con el objetivo de obtener y mantener salud física, por tanto, las personas de la tercera edad podrán beneficiarse y prevenir la sarcopenia y otros factores de riesgos propios de la edad (3).

La readaptación física es un área que le permite al individuo mejorar su calidad de vida, desde aspectos fisiológicos, posturales, mecánicos e incluso psicológicos, esta área incluye a todo tipo de población, desde niños hasta adultos mayores (3).

Un verdadero proceso de readaptación física debe tratar cada parte del cuerpo como un todo, teniendo en cuenta que el movimiento es una expresión corporal armónica y sincronizada gracias a la interacción de grupos musculares y, por lo tanto, ninguna parte funciona de manera independiente, de tal manera que en la readaptación se debe observar el todo como una unidad, lo que permitirá un mejoramiento integral (4).

El objetivo de la readaptación física en los adultos mayores es permitirles realizar sus actividades cotidianas de forma eficiente y con funcionalidad, considerando sus cambios fisiológicos u enfermedades expuestas en cada uno de los individuos. La actividad física es un medio que le permite al adulto mayor realizar sus tareas. La readaptación se encarga de evaluar la movilidad articular, las capacidades físicas condicionales (resistencia, fuerza, flexibilidad) y las capacidades coordinativas del adulto mayor (5).

Para que un proceso de readaptación sea exitoso, es necesario comprender que se requiere de ascensos y

descensos durante todo el proceso, por ello es elemental considerar el aspecto social, emocional y psicológico del adulto mayor (5).

La readaptación física, por medio del ejercicio físico si ayuda a evitar múltiples enfermedades. La participación en actividades físicas puede ser capaz de mantener, o en muchos casos, minimizar los efectos deletéreos del envejecimiento como la reducción de la musculatura por pérdida de fibras musculares y, consecuentemente, pérdidas de la fuerza muscular, conocida como sarcopenia y dinapenia (6).

Conociendo las ventajas que la readaptación y activación física proporciona, es importante reconocer la importancia del readaptador y activador físico, pues brindan una mejor calidad de vida, desde el sector salud, social y económico (6).

Sin embargo, es de vital importancia tener conocimiento más a fondo de lo que implica la sarcopenia, ya que, la intención principal de nuestra pregunta inicial es prevenirla, podremos actuar de manera más pronta tomando en cuenta ciertas generalidades, la sarcopenia es una enfermedad musculo esquelética asociada con la edad que se destaca por la pérdida de la masa muscular y su función (7), el no ser tratada de manera adecuada y pronta, eleva el índice de mortalidad de quien la padece. Consta de una clasificación de 4 tipos de los cuales el de nuestro interés es la sarcopenia primaria, pues es la que deriva al envejecimiento, es una enfermedad que en su mayoría la presentan personas de 65 años sin importar el género, sin embargo, existen al menos 7 factores que influyen en su aparición o al grado de desarrollo de esta, y estos factores son:

1. Deficiencia nutricional
2. Estilo de vida sin ejercicio
3. Desequilibrio en hormonas y citoquinas
4. Metabolismo de proteínas
5. Remodelación de la unidad motora
6. Base evolutiva
7. Influencias tempranas del desarrollo

Algunos síntomas de la sarcopenia son caídas, debilidad, marcha lenta, dificultad para levantarse de una silla, pérdida de peso y emaciación (8).

Para detectar con mayor precisión la sarcopenia, existen 2 tamizajes, el primero es SARC-F (A simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia) (9) y el segundo es evaluar la velocidad de la marcha. Otras pruebas diagnósticas que

podrían ser de utilidad es evaluar la fuerza muscular, masa muscular, calidad muscular y rendimiento físico.

A pesar de que la sarcopenia es una enfermedad que la padecen la mayor parte de la población de la tercera edad, a diferente nivel de gravedad, pero la padecen, la United States Food and Drug Administration (FDA) no ha aprobado ningún fármaco para el tratamiento de sarcopenia. Por tanto, el tratamiento no fármaco recomendado es la actividad física, especialmente un entrenamiento de resistencia-fuerza y una buena dieta donde se incluya una alta ingesta proteica. Pero ¿Qué implica prevenir? Es evitar que algo suceda o bien disminuir los efectos de algo, ¿Cómo lo aplicamos? Si bien, actuar de manera temprana antes de que aparezcan síntomas de sarcopenia sería lo ideal para la prevención de esta enfermedad, actuar de manera inmediata al ser detectada también permitirá detener o disminuir el avance de esta, así estaríamos previniendo que la enfermedad avance o empeore (10).

Por ello, ¿A qué edad el ser humano comienza a perder fibras musculares por cuestión de envejecimiento? Una disminución gradual de fibras musculares inicia a los 50 años, así que un tratamiento preventivo de sarcopenia debería ser aplicado antes de este rango de edad, de lo contrario nos arriesgamos a que la enfermedad aparezca y solo podamos aplicar un tratamiento que evite que esta progrese más rápido (11).

Desde el punto de vista clínico, para diagnosticar sarcopenia, deben evaluarse la masa, la fuerza y el rendimiento físico muscular. Para la evaluación de la primera, pueden utilizarse la bioimpedancia, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear, la energía dual por absorción de rayos X (DEXA) y la antropometría. Para la evaluación de la fuerza muscular se utiliza el dinamómetro (handgrip), cuyas mediciones correlacionan con la fuerza de los miembros inferiores, la extensión de la articulación de la rodilla y el área muscular de la pantorrilla. Por último, para evaluar el rendimiento físico, pueden utilizarse la medida de la velocidad de la marcha (que registra el tiempo necesario para caminar una distancia determinada, en forma estandarizada) y el test "Time Up and Go" (que evalúa el tiempo para levantarse, recorrer 3 metros y volver a sentarse) (12).

Hasta ahora, la actividad física, entendida como cualquier movimiento corporal que sustancialmente incremente el gasto energético, con o sin suplementación nutricional, ha resultado la terapia más eficaz y económica. Los beneficios de aumentar la actividad física han sido

demostrados también en los pacientes adultos mayores, observándose mejoría de la capacidad respiratoria máxima, y el volumen minuto cardíaco, atenuación de los efectos de la edad sobre la pérdida de la distensibilidad arterial, preservación de la función endotelial aún en pacientes previamente sedentarios y mejoría en la sobrevivencia. Además, aún individuos muy ancianos conservan la capacidad de incrementar la tasa de síntesis de proteínas contráctiles del músculo en respuesta a los ejercicios de resistencia, por lo que aumentar la actividad física sería posible y beneficioso a cualquier edad. Por todo ello, la actividad física en los adultos mayores debe ser indicada exactamente como si fuera un medicamento, siguiendo programas establecidos individualizados y progresivos, de acuerdo con las posibilidades físicas de cada individuo (12).

Hay cuatro tipos de ejercicios que pueden realizarse:

1. **Aeróbicos:** se caracterizan por actividades con movimientos repetitivos y rítmicos de grandes grupos musculares por periodos importantes de tiempo (caminar rápido, correr, nadar, realizar gimnasia en el agua, jugar al tenis, practicar danza y utilizar bicicleta fija o móvil). Este tipo de ejercicios mejoran la capacidad aeróbica, al mismo tiempo que aumentan la síntesis de proteína muscular y reducen la grasa intramuscular, resultando en mejoría funcional del músculo (12).

2. **De resistencia progresiva:** requieren que los músculos generen fuerza para mover o resistir un peso con intensidad creciente a medida que mejora la capacidad física (levantar pesas, trabajar con bandas de resistencia, hacer ejercicios de calistenia, subir escalera, llevar cargas pesadas). Este tipo de ejercicios, aún en los ancianos, incrementan la masa y la fuerza musculares, lo que se traduce en mejoría funcional, y coadyuvan a reducir la tensión arterial sistólica y diastólica (12).

3. **De balance:** contribuyen a mantener la estabilidad, previniendo caídas. Pueden ser estáticos (como sostenerse en un pie), o dinámicos (caminar sobre una barra con apoyo manual cuando sea necesario, en puntas de pie o con los talones, sobre una superficie blanda, etc.). La ejecución de ejercicios de resistencia y balance parece ser la mejor estrategia de intervención para mejorar la tasa de caídas, la marcha y la fuerza muscular en adultos mayores frágiles (12).

4. **De flexibilidad:** Su objetivo es llevar una articulación a su máximo rango de movimiento, en particular de las articulaciones de los tobillos, rodillas y caderas, de modo

de aumentar la sensibilidad propioceptiva neuromuscular y reducir el riesgo de fractura y mejorar la marcha (12).

El ejercicio como tratamiento no farmacológico debe tener una duración, frecuencia e intensidad en correspondencia con el estado clínico del participante. Algunos investigadores proponen ejercicios de resistencia con una duración de 6 a 52 semanas e intensidad de 40% a 85%, para ganar fuerza muscular en los miembros inferiores, en tanto, para mejorar la masa y el rendimiento físico, se deben efectuar los de resistencia, 2 o 3 veces por semana. De forma similar se indican ejercicios de resistencia durante 12 semanas, 2 a 3 veces por día, con intensidad no menor a 60% para mejorar la función muscular. Por otro lado, se ha demostrado que los ejercicios de fuerza e intensidad moderada con el levantamiento o la movilización de pesas durante 2 o 3 días a la semana, con 8 a 12 repeticiones, que incluyan de 8 a 10 grupos musculares, incrementan la masa y la potencia muscular, la capacidad y velocidad de la marcha para subir escaleras y para mantener la autonomía. Sin embargo, otros autores han demostrado que los ejercicios de fuerza de alta intensidad son más efectivos para aumentar la fuerza muscular que los de intensidad moderada y baja, pero los de intensidad moderada son más efectivos en el aumento del tamaño del músculo que los de intensidad baja y alta. A su vez, estos pueden mejorar el equilibrio, por sí solos o asociados a ejercicios de resistencia, lo que puede prevenir las caídas en ancianos. Se ha demostrado que la concurrencia de ejercicios de fuerza y resistencia aplicados en días separados son más efectivos para inducir adaptaciones de fuerza que cuando se aplican en un mismo día, puesto que producen interferencias. Hay evidencias de que los ejercicios de resistencia aerobia, de intensidad moderada, mantenidos en el tiempo, iniciados de forma progresiva con una duración de 20 a 60 minutos y al menos 5 veces por semana, también pueden disminuir la tensión arterial y contribuyen al descenso de la glucosa y el colesterol, de modo que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus de tipo 2 se mantendrán controladas. De igual forma, la actividad física alta o moderada con ejercicios de resistencia aeróbica protege contra la obesidad sarcopénica (13).

En conclusión, la readaptación sí ayuda a prevenir el deterioro acelerado de la sarcopenia en un rango de 65 a 70 años. Sin embargo, podemos evitar contraer esta enfermedad si se toman las medidas necesarias antes de los 50 años que es cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas, por medio de ejercicios de fuerza y resistencia, que logran mejorar la funcionalidad física de

los adultos mayores. Una activación física correcta ayudara no solo con la sarcopenia, sino con otras enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad, así como mejorar la calidad de vida.

Referencias

1. Aragonés LL, Prado LCY. Algunas consideraciones sobre el desarrollo humano en la tercera edad. Varona. Revista Científico-Metodológica. 2020; 71: 25-28.
2. Tárraga L, Buada M. Volver a empezar. Glosa. Barcelona España. 1999
3. Crushirira ROR, Bastidas RGD, Yépez GPE, Vilatuña LKA, Agualongo CPA, Lema SGM, Llerena FLF, Pérez MPJ, Montero OFA. Sarcopenia: aspectos clínico-terapéuticos. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019; 38(1): 1-5.
4. Ortuño AI, Flores CB, Reyes FJM, Espinosa MCM. Generalidades de la fisio-bioquímica aplicada a la readaptación y activación física. En: Flores CB, Flores FA. Readaptación y activación física. 2019. Ediciones del Lirio, CDMX. Pp. 35-78.
5. Flores CB, Moranchel CR, Salamanca MN, Caballero GM. La readaptación física importancia, fases y componentes. En: Flores CB, Flores FA. Readaptación y activación física. 2019. Ediciones del Lirio, CDMX. Pp. 129-151.
6. Mariano E, Navarro F, Ascar B. Sevillo DOM, Furtado R. Muscular strength and quality of life in elderly women. Revista Brasileira de Geriatria y Gerontologia. 2013; 16(4): 805-811.
7. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, Arai H, Kritchevsky SB, Guralnik J, Bauer JM, Pahor M, Clark BC, Cesari, Ruiz J, Sieber CC, Aubertin-Leheudre M, Waters DL, Visvanathan R, Landi F, Villareal DT, Fielding R, Won CW, Theou O, Martin FC, Dong B, Woo J, Flicker L, Ferrucci L, Merchant RA, Kao L, Cederholm T, Ribeiro SML, Rodriguez-Mañas L, Anker SD, Lundy J, Gutierrez RLM, Bautmans I, Aprahamian I, Schols JMGA, Izquierdo M, Vellas B. International Clinical Practice Guidelines for Sarcopenia (ICFSR): Screening Diagnosis and Management. Journal of Nutrition, Health & Aging. 2018; 22: 1148-1161.
8. Cruz-Jentoft AJ, Vahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, Cooper C, Landy F, Rolland Y, Sayer AA, Schneider SM, Sieber C, Topinkova E, Vandewoude M, Visser M, Zamboni M, Writing Group For The

European Workig Group On Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), And The Extended Group por EWGSOP2. Sarcopenia: Revised European Consensus on Definition and Diagnosis. Revista Guidelnes. 2019; 48: 16-31.

9. Malmstrom TK, Mourley JE. SARC-F: Simple Questionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia. Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine (JAMDA). 2013; 14(8): 531-532.
10. Rojas BC, Buckcanan VA, Benavides JG. Sarcopenia: abordaje integral del adulto mayor. Revista Médica Sinergia. 2019.
11. Dhillon RJS, Hasni S. Pathogenesis and Management of Sarcopenia. Revista Clinics in Geriatric Medicine. 2017; 33(1): 17-26.
12. Cusumano AN. Sarcopenia en pacientes con y sin insuficiencia renal crónica: diagnóstico, evaluación y tratamiento. Revista de nefrología, diálisis y trasplante. 2015; 35(1): 32-43.
13. Moreno PU, Martínez MCE, Couso-Seoane C, Román MAC. Tratamiento no farmacológico y su acción sobre la musculatura esquelética en ancianos con sarcopenia. MEDISAN. 2022; 26(2): 403-417.

Como citar este artículo:

Martínez RCA, Moran SCH, Martínez VDF. ¿La readaptación puede ayudar a prevenir la sarcopenia en adultos mayores? *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 61-64.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2024

Aceptado: junio 2024

Reportaje deportivo

Victoria y espíritu deportivo: Evento estatal de voleibol

Por: Paulina Ochoa García^{1}*

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación, Benemérita Universidad de Puebla, México. *Correspondencia: pauog.20@gmail.com

Los Juegos Estatales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), específicamente en el gimnasio 102 de la Facultad de Cultura Física. Este recinto fue el escenario de un vibrante torneo de voleibol que reunió a equipos varoniles de diversas escuelas secundarias y telesecundarias de la región.

El pasado 27 de mayo, se celebró el evento estatal de voleibol con la participación de escuelas que representaron a la región de Tepeaca. Este torneo no solo destacó por el talento y la destreza atlética de los participantes, sino también por ser una manifestación del espíritu deportivo y la competencia justa que caracteriza al voleibol.

La competencia

El torneo reunió a cuatro equipos: Los Quecholac de la Telesecundaria Ignacio Romero Vargas, Los Pumitas de la escuela Telesecundaria Unidad deportiva, San Martín de la escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos y Los Búfalos de la escuela secundaria Manuel Ávila Camacho. El nivel de competencia de cada equipo era elevado, lo que dio lugar a una verdadera demostración de brillantez deportiva.

Antes de iniciar la competencia, todos los equipos conversaban con sus entrenadoras y entrenadores, cuando llegó el momento de iniciar el torneo los primeros equipos en entrar a la cancha fueron Los Quecholac y Los Pumitas. La competencia comenzó cargada de adrenalina y competitividad, a pesar del esfuerzo de cada escuela, el primer equipo en conseguir los 25 puntos fueron Los Pumitas, pero los Quecholac no se dieron por vencidos y, al iniciar el segundo set su entusiasmo por ganar era notorio. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de sus familiares, los estudiantes de la Telesecundaria Ignacio Romero Vargas lograron empatar el partido.

Ahora era momento de descubrir quién sería el ganador de este primer enfrentamiento. Ambos equipos regresaron a la cancha con una gran tensión en el ambiente, cada equipo quería conseguir su primer triunfo y lo dieron todo. Finalmente, los primeros en ganar fueron Los Quecholac, quedando 25-10, no obstante, Los Pumitas aún tenían una oportunidad para seguir avanzando en el torneo y no debían darse por vencidos.

Los siguientes en competir fueron San Martín contra Los Búfalos en un reñido partido. Desde el primer saque, quedó claro que ambos equipos estaban dispuestos a darlo todo en la cancha, el primer set comenzó con un intercambio de puntos rápidos. San Martín tomó la delantera, pero Los Búfalos no se quedaron atrás y, gracias a una serie de saques potentes y una defensa sólida, lograron empatar el marcador, el set se mantuvo parejo hasta que Los Búfalos lograron triunfar.

Ambos equipos tuvieron un descanso de 10 minutos, durante el cual sus entrenadores aprovecharon para hablar con los jugadores antes de iniciar el segundo set, al concluir el tiempo los equipos regresaron a la cancha mostrando una coordinación impecable. Hubo una serie de ataques bien ejecutados, San Martín logró una ventaja considerable, pero a pesar de los esfuerzos, Los Búfalos pudieron recuperar el terreno perdido. El set terminó 25-16 a favor de la escuela Manuel Ávila Camacho, y al haber ganado dos sets, ya no fue necesario iniciar el tercero.

El tercer partido lo disputaron los equipos que habían sido derrotados en las rondas pasadas. Los Pumitas y San Martín, se sentían nerviosos desde el primer silbatazo, lo cual se evidenció en la cancha al no tener buenos saques y a la falta de comunicación entre los jugadores. Cada uno de ellos era consciente de que cada error podía costarles su lugar en la competencia.

El primer set comenzó con un ritmo un poco lento, pero todos los jugadores dieron lo mejor de sí, logrando emparejar al marcador. El set se mantuvo muy parejo hasta que, con un remate imparable del capitán de los Pumitas, consiguieron ganarlo. En el segundo set se podía ver los nervios en cada uno de los entrenadores porque cada punto era crucial, los jugadores pusieron todo su esfuerzo, y su sudor lo demostraba, buscaban conseguir puntos para sus equipos y se vio una notable mejoría en ambos equipos. San Martín luchó por mantener el ritmo, y al final, eso les ayudó a alcanzar a sus contrincantes, llevándose el set.

El tercer y decisivo set fue una demostración de habilidad por parte de ambos equipos. Los Pumitas comenzaron con una ligera ventaja, pero San Martín, impulsado por su reciente victoria en el segundo set, respondió con una serie de jugadas espectaculares. La tensión en el gimnasio era palpable, el marcador se mantuvo ajustado, punto a punto, hasta que San Martín logró una racha final de tres puntos consecutivos, alcanzando los 25 puntos primero. Los ganadores de este juego tendrían la posibilidad de competir después en otra categoría, mientras tanto, Los Pumitas y San Martín lamentablemente habían quedado fuera del torneo.

Para terminar y descubrir quién sería el campeón del torneo representando a la región de Tepeaca y para competir con los finalistas del torneo Puebla Norte, llegó el momento de que se enfrentaran los dos equipos ganadores. El juego era entre Los Quecholac contra Los Búfalos y era el partido más esperado por los jugadores y sus familiares, ya que ambos equipos habían obtenido triunfos en encuentros anteriores.

El primer set comenzó con una intensidad que dejó claro que estos equipos eran unos campeones. Los Quecholac mostraron su dominio inicial con una serie de saques poderosos y ataques certeros. Sin embargo, Los Búfalos no se dejaron intimidar, el set avanzó con un intercambio constante de puntos, pero finalmente, Los Quecholac lograron una ventaja y se llevaron el set.

El segundo set se convirtió en una gran batalla, ambos equipos sabían que no había margen de error. Los Búfalos iniciaron con una ligera ventaja gracias a saques estratégicos, pero eso no fue suficiente porque Los Quecholac no querían soltar la victoria, cada punto fue disputado con intensidad. Al final, Los Quecholac lograron un gran remate llevándose el set 25-10 y con ello, la victoria, fue así como la Telesecundaria Ignacio Romero Vargas al tener dos victorias, no necesitó jugar otro set y seguían siendo los ganadores del evento estatal. Este

juego no solo demostró el talento de los jóvenes deportistas, sino que también fomentó valores como el trabajo en equipo y el espíritu deportivo.

El Juego Final

Después de un día de espera y con muchos nervios, por fin era momento de descubrir quién sería el ganador. El último juego se llevó a cabo el día 28 de mayo de 2024. Desde que se entraba al estadio, se sentía una vibrante emoción; todas y todos estaban ansiosos por presenciar la gran final de voleibol entre Los Quecholac y Puebla Norte, ambos equipos habían dominado la competencia, y no por nada habían llegado hasta la final. Ahora era momento de enfrentarse en un duelo definitivo por el campeonato.

El primer set comenzó con un despliegue de habilidades. Los Quecholac tomaron la delantera rápidamente gracias a una serie de saques potentes y ataques precisos, sin embargo, Puebla Norte no se asustó y respondieron con buenas defensas y contraataques veloces. El set se mantuvo igualado hasta los últimos momentos, pero a pesar del esfuerzo de Puebla Norte la victoria fue para los Quecholac quedando 25-23.

En el segundo set se vio como Puebla Norte ajustó su estrategia, mejoraron su recepción y comenzaron a construir ataques más efectivos contra los Quecholac, durante el set hubo una serie de remates contundentes y una defensa sólida, el equipo Puebla Norte tomó una ventaja considerable, pero los Quecholac lucharon cada segundo por recuperar terreno, pero finalmente, Puebla Norte se llevó el set quedando 25-19 igualando el marcador global.

Ahora era momento de vivir el último set, claramente era una prueba de fuerza, nervios y habilidades. El marcador se encontraba empatado y ambos equipos querían llevarse la victoria, sabían que cada jugada era crucial. Los Quecholac comenzaron con una ligera ventaja, pero Puebla Norte los igualaron rápidamente, la vibra que se sentía era emocionante, los gritos y las porras de los familiares hacia los jóvenes jugadores llenaban todo el estadio de alegría, cada uno de los equipos merecía llevarse el reconocimiento, habían dado todo en las competencias para llegar a la gran final.

En los momentos finales del partido los Quecholac mostraron una determinación inquebrantable, logrando puntos consecutivos que sellaron su victoria. El set terminó 25-15, y con ello, los Quecholac se coronaron campeones de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2024. Los jugadores junto a sus

entrenadores celebraban su triunfo, abrazándose por lograr el campeonato. Fue una final inolvidable, llena de emoción, intensidad y un espíritu competitivo que destacó lo mejor del voleibol.

“Los Quecholac” representando la escuela Telesecundaria Ignacio Romero Vargas, campeones de los Juegos Deportivos Nacionales.

Como citar este artículo:

Ochoa GP. *Reportaje deportivo "Victoria y espíritu deportivo: Evento estatal de voleibol"*. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 65-67.

Körperkultur Science